

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

HEFT 9

WIEN 1965

*Gedruckt mit Unterstützung des Notringes
der wissenschaftlichen Verbände Österreichs.*

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft. Für den Inhalt verantwortlich: Prof. Dr. Julius Fink. Beide Wien XVIII, Gregor Mendelstr. 83. Druck: F. Berger, Horn, NO.

SCHRIFTFLEITUNG

Prof. Dr. J. FINK

Prof. Dr. Ing. H. FRANZ

Untersuchungen über die Bodenzerstörung im niederösterreichischen Weinviertel (am Beispiel des Bisamberg-Rußbachgebietes)

von Z. Mieczkowski

	Seite
Einleitung	3
Bodenzerstörungsschäden	4
Bodenzerstörungsbekämpfung	5
Die aquatische Bodenzerstörung in Mitteleuropa	6
Gang, Methoden und Ziel der Untersuchung	7
Das Arbeitsgebiet	8
Morphologisch-geologische Übersicht	9
Die Böden	11
Das Klima	12
Pflanzendecke	13
Die Landwirtschaft	14
Formen der Bodenzerstörung	17
Flächen- oder Schichtabtragung	17
Die lineare Abtragung	19
Aufschüttung	21
Wegerosion	23
Quantitative Messung der Bodenzerstörung	25
Bodenzerstörungskartierung	29
Bodenzerstörungskartierung nach aktuellen Formen	30
Kartierungsmethoden nach reduzierten Bodenprofilen	32
Kartierungsmethoden nach der Bodenzerstörungsgefährdung	33
Physische und wirtschaftliche Bildungsbedingungen der Bodenzerstörung im Arbeitsgebiet	34
Starkregen	35
Hangneigung	39
Hangexposition	40
Bodenbeschaffenheit	40
Bodenbearbeitung	43
Einzugsgebiet und Größe der Grundstücke	44
Pflanzenbestand	45
Bodenzerstörungsbekämpfung	49
Landwirtschaftliche Maßnahmen	50
Bearbeitung und Düngung	50
Nutzungsänderungen	51
Technische Maßnahmen	54
Technische Maßnahmen in den Weingärten	54
Abflußrinnen und -gräben	54
Terrassen	55
Vorbeugung der Wegerosion	56
Schlußfolgerungen	58
Literaturverzeichnis	59

Untersuchungen über die Bodenzerstörung im niederösterreichischen Weinviertel (am Beispiel des Bisamberg-Rußbachgebietes)

von Z. MIECZKOWSKI

Vorwort der Herausgeber

Die nachfolgende Arbeit stellt einen gekürzten Auszug einer am Geographischen Institut der Universität Wien durchgeführten Dissertation dar. Sie wurde unter Leitung des Institutsvorstandes o. ö. Prof. Dr. H. BOBEK unter Mitwirkung des Lehrbeauftragten für Bodenkunde am dortigen Institut, Prof. Dr. J. FINK, durchgeführt. Der Autor war früher als Geograph in Polen wissenschaftlich tätig gewesen und ist heute Assistent-Professor an der Universität in Winnipeg/Canada.

Einleitung

Es liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit, die verschiedenen Auffassungen der Begriffe „Bodenzerstörung“ oder „Bodenerosion“ zu erörtern, doch ist es angebracht, anzuführen, was unter „Bodenabtragung“ und „Bodenzerstörung“ in den nachstehenden Ausführungen verstanden wird und warum der Verfasser auf den Gebrauch des Terminus „Bodenerosion“ verzichtet hat.

Der Vater der modernen Bodenzerstörungsforschung, H. H. BENNET (1939), versteht unter „soil erosion“ alle „Abtragungserscheinungen auf der Erdoberfläche durch Wasser und Wind, wenn der Abtrag sich in einer beschleunigten Form vollzieht und seine Förderung auf den Einfluß der kulturbedingten Tätigkeit des Menschen zurückzuführen ist“. Mit anderen Worten ist die „soil erosion“ im Gegensatz zu der naturgegebenen physischen Denudation eine Abart von Denudation, die durch die wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen, also anthropogen, hervorgerufen und beschleunigt wird. Die Grenze zwischen diesen beiden Arten von Denudation läßt sich eigentlich nur theoretisch, gedanklich ziehen, in der Praxis aber ist es überhaupt nicht möglich, nicht nur deshalb, weil in der heutigen Kulturlandschaft die normale naturbedingte Denudation kaum in reiner Form existiert, sondern auch weil beide Denudationsarten in denselben Stellen gleichzeitig arbeiten und es unmöglich ist, eine quantitative Grenze zwischen ihnen zu ziehen. Man kann nur feststellen, daß „soil erosion“ eine beträchtliche Steigerung der normalen Denudation darstellt. Die Untersuchungen von J. H. SCHULTZE (1952) in Thüringen ergaben, daß die Bodenabtragung („Bodenerosion“) normalerweise jährlich 0,4 mm bis 32 mm beträgt und damit 20 bis 190 mal so stark ist, wie die natürliche Denudation.

Ich habe auf den in der deutschen Literatur verbreiteten Terminus „Bodenerosion“ verzichtet. Es ist eine wörtliche, aber doch nicht genaue Übersetzung des englischen „soil erosion“. Denn im englischen Sprachgebrauch umfaßt der Begriff „erosion“ die Gesamtheit der Abtragungsvorgänge, im deutschen dagegen beschränkt er sich nur auf linear gebundene Abtragungsvorgänge. Es ist darum besser, den Terminus „Bodenabtragung“ zu gebrauchen, der sowohl die linienhafte Erosion wie flächenhafte Denudation in sich schließt. Wenn sich doch viele Autoren für den Gebrauch der Bezeichnung „Bodenerosion“ entschließen, so folgen sie damit der in den letzten Jahren verbreiteten wörtlichen Übersetzung aus der englischen Sprache.

Man muß auf eine weitere terminologische Schwierigkeit hinweisen. Wenn man über Bodenabtragung spricht, muß man auch ihre unmittelbaren Folgen ins Auge fassen, nämlich die Bodenablagerung (Bodenüberschüttung, Sedimentation). Die zwei Erscheinungen sind eng miteinander verbunden und werden von manchen Autoren mit der Sammelbezeichnung „mechanische Bodenzerstörung“ benannt (vgl. O. SCHMITT, 1952). In dieser Arbeit werden auch die Vorgänge der Bodenablagerung untersucht. Diese Umstände haben mich dazu veranlaßt, den Terminus „Bodenzerstörung“ zu benutzen. Unter „Bodenzerstörung“ wird somit im Folgenden die anthropogene (anthropogen beschleunigte) Abtragung und Aufschüttung verstanden.

Sowohl Bodenabtragung als auch die Bodensedimentation kann nach der spezifischen Transportart der Bodenteilchen in aquatische, äolische und gravitative Bodenabtragung sowie aquatische, äolische und gravitative Bodensedimentation unterteilt werden. In dieser Arbeit werden ausschließlich aquatische Vorgänge untersucht, da sich die anderen als belanglos für das Arbeitsgebiet erwiesen.

Bodenzerstörungsschäden

Die Schäden, die die aquatische Bodenzerstörung mit sich bringt, sind mannigfaltig. Der Verfasser versuchte, eine möglichst vollständige Liste dieser Schäden zusammenzustellen. Nicht alle von ihnen wurden im Arbeitsgebiet beobachtet (z. B. Punkt 4). Sie werden hier nur Vollständigkeitshalber angeführt:

1. Abtragung der Bodenkrume (mit den den Boden belebenden Kleinlebewesen) mit Humus- und Tonteilchen (Bodenkolloide), die als Hauptträger der chemischen und biologischen Prozesse eine grundsätzliche Bedeutung für die Bodenfruchtbarkeit und somit für die Erträge besitzen. Es muß vorausgesetzt werden, daß die Bodenbildung mit dem Abtrag nicht Schritt halten kann. Sir JOHN ORR, der frühere englische Leiter der FAO sagte: „Die Natur braucht 500 Jahre um 25 cm fruchtbaren Bodens aufzubauen. Mit einer rücksichtslosen Ausbeutung zerstört der Mensch in 2 oder 3 Jahren aber bis zu 20 cm“ (zitiert bei K. MAIWALD, 1949).

2. Verluste an und im Pflanzenbestand, Ausspülung, Freilegung und mechanische Beschädigung von Pflanzen, Zuschüttung und Erstickung von Pflanzenbeständen durch angeschwemmtes Bodenmaterial, was besonders bei Saaten und Jungpflanzen gefährlich ist.

3. Rückgang der Wasserspeicherung im Boden durch Verluste an Niederschlagswasser, die mit erhöhtem oberflächlichem Abfluß verbunden sind (Austrocknung des Bodens an Hängen).

4. Senkung des Grundwasserspiegels und der Quellhorizonte, die besonders bei Grabenerosion stattfindet und eine weitgehende Vertrocknung des Gebietes verursacht.

5. Verschüttung und Verschlammung wertvollen Kulturbodens durch das angeschwemmte Material, das nur im Anfangstadium der Bodenabtragung bodenmäßig hochwertig ist. Bei fortschreitender Bodenabtragung findet die Überschüttung des wertvollen Humushorizontes mit unverwittertem Material, oft Sand, statt (inverse Lagerung bei langsamer Bodenabtragung). Das angeschwemmte Material, selbst wenn es hochwertig ist, verliert beim Transport meistens seine Struktur und andere günstige physikalische, chemische und biologische Eigenschaften. Falls diese Eigenschaften nicht verloren gehen, entsteht in der Ablagerungszone eine Überernährung des Pflanzenbestandes, was manchmal zu Lagerung des Getreides führt. Die erhöhte Fruchtbarkeit in diesem Teile des Ackers gleicht die am Hang angerichteten Schäden nicht aus.

6. Wegeerosion, die nicht nur den Verkehr behindert, sondern auch beträchtliche Ablagerungsschäden in den Äckern und Wasserläufen verursacht.

7. Verschwemmung der Wasserläufe, die zusammen mit erhöhtem Oberflächenabfluß die Hochwassergefahr steigert. Sie sind besonders groß bei verschlammten Brücken und Durchflußöffnungen, da die verengten Profile den abströmenden Hochwässern nicht mehr genügen und Stauungen hervorrufen.

8. Ablagerungen in Flüssen, Flußmündungen und Staubecken, die für die Wirtschaft und den Verkehr schädlich sind.

Die meisten dieser nachteiligen Erscheinungen führen zu Ernteaussfällen, die besonders stark in trockenen Jahren in Erscheinung treten. Andere verursachen erhebliche Kostenaufwände auf verschiedenen nicht landwirtschaftlichen Sachgebieten.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die beiden in dieser Arbeit untersuchten Prozesse, d. h. Abtragung und Sedimentation, der Bodenbildung entgegenwirken und darin besteht der größte Schaden, den sie anrichten. Voraussetzung für Bodenbildung ist eine hinreichend lang dauernde Einwirkung des Klimas und der Vegetation auf das gleiche Muttergestein, das sich genügend lange Zeit an der Oberfläche befinden muß, um zur Ausbildung eines humusen Bodens zu führen. Die bodenbildenden Faktoren müssen Jahrhunderte und sogar Jahrtausende * dasselbe Material umwandeln. Es ist deshalb klar, daß die in der Form von Abtragung sich vollziehende rasche Veränderung der Bodenoberfläche die Bodenbildung hemmt, indem sie immer neues Material der Einwirkung der bodenbildenden Faktoren preisgibt. Je schneller die Abtragung vor sich geht, desto unvollständiger die Bodenbildung, desto geringer die Fruchtbarkeit des Bodens.

Bodenzerstörungsbekämpfung

Die aquatische Bodenzerstörung als eine Krankheit der Kulturlandschaft ist eine alte Erscheinung. Sie reicht mit ihrem Beginn fast so weit zurück wie die Landwirtschaft **, z. B. wurden schon im Neolithicum die älteren Schwarzerden im trockenen Lößgebiet Niederösterreichs erodiert (vgl. J. FRNK, 1956). Wir wissen, daß manche Völker des Altertums, z. B. die Römer, dieser Erscheinung entgegenzuwirken versuchten, doch ist volle Erkenntnis der drohenden Gefahr, wissenschaftliche Ausarbeitung ihrer Problematik und Einleitung moderner praktischer Maßnahmen auf dem Gebiet der Bodenzerstörungsbekämpfung verhältnismäßig neu, ihre Geschichte umfaßt nicht mehr als ein paar Jahrzehnte. Es waren verschiedene Ursachen, weshalb diese Probleme so akut in der neuesten Zeit ans Tageslicht getreten sind: einerseits war es die seit dem 19. Jahrhundert rasch zunehmende Zahl der Bevölkerung, der keine entsprechende Ausweitung der Anbaufläche gegenüberstand. Andererseits hat der Mensch in seinem Drange nach Intensivierung der Landwirtschaft viele Fehler in dieser Richtung begangen.

Der Weg zur Erkennung der Bodenzerstörungsgefahr und Ergreifung der notwendigen Gegenmaßnahmen ist weder kurz noch leicht. Zuerst begann man mit der Ausarbeitung dieser Probleme da, wo die Bodenzerstörung die größten Ausmaße zeigte: in wechsellückigen Klimaten des Südostens und Westens der USA. Seit dieser Zeit

* Die Angaben über das Tempo der Bodenbildung variieren beträchtlich bei verschiedenen Autoren. Nach amerikanischen Berechnungen sind unter günstigsten Bedingungen in der Natur etwa 300–1000 Jahre notwendig um 2 ½ cm Bodenkruke wieder aufzubauen (A. WEBER 1953). OSBORN FAIRFIELD, 1950 („Unsere ausgeplünderte Erde“, S. 51) schreibt, daß die Natur unter günstigsten Bedingungen 100–300 Jahre braucht um einen einzigen Zentimeter Humuserde zu bilden. Der obenerwähnte Sir JOHN ORR behauptet, daß die Natur 500 Jahre braucht, um 25 cm fruchtbaren Boden aufzubauen. Leider geben diese Autoren nicht die Bedingungen (besonders Klima), unter denen die von ihnen berechnete Bodenbildung stattfindet, an, was meiner Meinung nach die Ursache der Differenzen ist.

** Seit Beginn der kontinuierlichen Pflüggkultur, also seit rund 1000 Jahren, ist eine größere Schicht abgspült worden als in den 9000 vorhergehenden Jahren des Postglazials (W. LAATSCH, 1934).

spielt die amerikanische Wissenschaft und Landwirtschaft eine führende Rolle nicht nur in der wissenschaftlichen Ausarbeitung der Bodenzerstörungsproblematik, sondern auch in der praktischen Verwirklichung der bodenschützenden Maßnahmen *. Es waren und es sind bis heute auch hauptsächlich amerikanische Wissenschaftler, die in anderen Gebieten der Erde die Bodenzerstörungsuntersuchungen eingeleitet haben.

Kurz vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges hat man mit Bodenzerstörungsforschung in der Sowjetunion begonnen. Gegenwärtig arbeitet in der Akademie der Wissenschaften der UdSSR eine besondere Abteilung für Bodenzerstörungsforschung. Seit 1958 wird die Bodenzerstörungsliteratur im „Referativnij Shurnal“ gesondert von den übrigen Fragen der Bodenkunde angegeben, was auf die zunehmende Bedeutung dieses Problems hinweist.

In der Nachkriegszeit haben zahlreiche internationale Organisationen diesem Problem ihr Augenmerk geschenkt, u. a. auch die FAO, die die Zusammenstellung einer Weltkarte über Bodenabtragung empfohlen hatte.

Die aquatische Bodenzerstörung in Mitteleuropa

Die Gefahr der aquatischen Bodenzerstörung in Mitteleuropa nimmt nicht so scharfe Formen wie in den Gebieten der wechselfeuchten Zone an. Man könnte dafür folgende Ursachen anführen:

1. Die Verteilung der Niederschläge in den einzelnen Monaten ist gleichmäßiger als in den wechselfeuchten Gebieten, was der Bodenzerstörung entgegenwirkt.
2. Die jahreszeitliche Bodenentblößung (Herbst, Frühling), erfolgt in der Zeit der verminderten Niederschlagsintensität und bei schützender Schneedecke oder Frostverklammerung der Bodenoberfläche. Das Maximum der Niederschläge mit Starkregen fällt meistens in der Zeit, da die Pflanzendecke dem Boden genügend Schutz gewährt.
3. Die Wälder in den Wasserscheidegebieten, die einen gleichmäßigen Wasserabfluß gewährleisten.
4. Intensive Bodenpflege, die durch Erhaltung der chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften des Bodens und besonders der Krümelstruktur der Bodenzerstörung entgegenwirken.
5. Verhältnismäßig stärkere Fluraufteilung als in Übersee und besonders in den ehemaligen Kolonialgebieten mit ihren Großblöcken.
6. Größere Anpassung der Landwirtschaft an die Natur des Landes, an die Oberflächenformen, was auf Grund der Erfahrung von vielen Generationen geschehen ist.

Es ist also verständlich, daß die Gefahr der Bodenzerstörung in Mitteleuropa länger verkannt wurde, weil sie einfach geringer ist. Nur während des ersten und zweiten Weltkrieges, als möglichst volle Ausnutzung jedes Grundstückes Gebot der Stunde war, wurde man auf diese Probleme aufmerksam. In Friedenszeiten konnte man die eventuellen Ausfälle leicht mit verstärkter Einfuhr decken. Der mitteleuropäische Bauer, wenn er überhaupt Bodenzerstörungsschäden bemerkt, betrachtet sie als notwendiges, naturbedingtes Übel und nimmt sie als gegeben hin, auch wenn sie Ernterückgänge und Verluste bewirken. Außerdem sind die Verluste für den einzelnen Landwirt selten beträchtlich. Die Bodenzerstörung arbeitet in unseren Klimaverhältnissen meistens recht langsam und unauffällig, sie wird leicht übersehen und unterschätzt. Die mittelbaren und langfristigen Schäden treten nicht sofort in Erscheinung. Die Geringschätzung der Boden-

* 1933 — Gründung des Soil Conservation Service; 1935 — Soil Conservation Act.

zerstörungsschäden wird noch durch die Tatsache vergrößert, daß in den letzten Jahrzehnten eine Steigerung der Ernteerträge stattfand, was jedoch auf die verstärkte Anwendung von Mineraldüngern und verbessertes Saatgut zurückzuführen ist. Und doch ist die Gefahr in den letzten Jahrzehnten gestiegen: zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft, Vergrößerung der Schläge und Beseitigung horizontaler Feldraine, die den Maschineneinsatz störten, der vermehrte Anbau von Hackfrüchten und Mais, der einen verminderten Bodenschutz bedeutete, der Umbruch von Hutweiden und Kahlschlag der Waldgebiete, der nicht nur den Bodenschutz gegen Wasser und Wind nimmt, sondern auch die Verdunstungs- und Versickerungsmöglichkeit verringert.

Wie oben erwähnt, sind die Bodenzerstörungsschäden in Mitteleuropa geringer als in den wechselfeuchten Gebieten mit Starkregen, es treten aber hier andere Faktoren ein, die diese Gefahr wesentlich vergrößern. Es ist nämlich die äußerste Knappheit an Boden. Im Gegensatz zu den anderen Gebieten besteht hier kaum eine Möglichkeit zur Erweiterung der Anbaufläche, die sich vielmehr infolge Industrie und Siedlungsexpansion verringert*.

Die Bodenzerstörungsforschung in Mitteleuropa ist ungefähr 25–30 Jahre alt. Sie hat sich besonders in Deutschland unter dem Einfluß der amerikanischen Forschung entwickelt und nicht nur rein wissenschaftliche, sondern auch praktische Erfolge erzielt. Rein wissenschaftliches Interesse repräsentieren die Geomorphologen, die durch quantitative Erforschung der Bodenabtragung die Evolution des holozänen Reliefs feststellen wollen. Doch ist die Bodenzerstörungsforschung vor allem durch praktisches Interesse bestimmt. Diese Tatsache wird am besten dadurch bewiesen, daß es sich hier nicht sosehr um die Feststellung schon angerichteter Schäden handelt, sondern eher um die Vermeidung der in der Zukunft möglichen Schäden. Die Bodenzerstörung in unseren mitteleuropäischen Verhältnissen ist, wie oben gesagt, keine augenfällige Erscheinung. Sie vollzieht sich teilweise durch kleinste, kaum spürbare Bodenversetzungen, die aber künftig katastrophale Ausmaße annehmen können. Diese besonders gefährliche, da kaum mit bloßem Auge bemerkbare Form der Bodenzerstörung wird von J. H. SCHULTZE (1952) „Schleichende Bodenerosion“ genannt. Deshalb ist in Mitteleuropa eine quantitative (und nicht nur qualitative) Forschung der Boden- und Niederschlagswasserverluste von äußerster Wichtigkeit.

Gang, Methoden und Ziel der Untersuchung

Das Arbeitsgebiet wurde während der Vegetationsperioden der Jahre 1958, 1959 und 1960 untersucht. Ich habe mich bemüht, möglichst unmittelbar nach jedem Starkregen das Gelände zu begehen, um die entsprechenden Beobachtungen und Messungen vorzunehmen, ehe die Schäden von den Menschen wieder beseitigt wurden. Die interessantesten Stellen, auf denen die Bodenzerstörung zum Vorschein kam, wurden genau beobachtet. Auf diese Weise entstanden gewisse „Erosionszentren“, die fotografiert und nach einem Schema untersucht wurden, das folgende Punkte enthielt:

1. Datum.
2. Ort.
3. Größenverhältnisse (Höhe, Länge, Breite, Einzugsgebiet, Herkunft des Wassers).

* So betragen die Nährflächenverluste in Österreich rund 4000 ha jährlich (nach Schätzung Siedlungen 59,8%, Industrie und Gewerbe 15,1%, Verkehr 13,8%, Volksgesundheit 7,1%, Wasser und elektrische Bauten 3%, Naturereignisse 1,2%). Wenn man dazu noch den Bevölkerungszuwachs von 20.000 berücksichtigt mit je 0,75 ha Nährflächenbedarf, so ergibt sich rund 20.000 ha Nährflächenverlust, der noch zu einem gewissen Grade durch den Ertragszuwachs ausgeglichen werden kann, das Problem jedoch nicht verschwinden läßt (vgl. B. RAUNSAUER, 1955).

4. Geologische Verhältnisse (Geologische Spezialkarte der Republik Österreich. Maßstab 1 : 75.000).

5. Boden (Bohrungen, Karten der Bodenschätzung — Bodenarten und Bodenkartierung — Bodentypen).

6. Hangneigung (oben, Mitte, unten; eventuell Maximalneigung; bei genauen Messungen Abstände von 5—10 Metern).

7. Exposition.

8. Nutzung, bzw. frühere Nutzung (Verwendung alter Katasterkarten). Erfragung: Fruchtfolge.

9. Bearbeitungsweise (z. B. Richtung der Furchen).

10. Bodenzerstörungsformen — Art (Flächen-, Rinnenabtragung, Ablagerung), Ausmaße der Rinne (Tiefe/Breite, z. B. 15/30 cm), Prozent der Fläche, die mit Rillen bedeckt ist, die Ursachen der Bildung, Datum, Größe und Intensität des letzten Starkregens.

11. Quantitative Messung der Bodenzerstörung: Festpunkte (Pflöcke, Waldrandstufen, Profile), vergleichende Profiluntersuchung im Acker und in der Nachbarschaft (Wald, Hutweide).

12. Abwehrmaßnahmen: a) vorhandene,
b) vorgeschlagene.

13. Sonstige Befragung der Landwirte.

Leider standen keine Luftbildaufnahmen zur Verfügung. Man kann mit ihrer Hilfe sogar solche Bodenabtragung entdecken, die bei der Feldbegehung wegen mangelnden Überblickes nicht zu sehen sind.

Der Verfasser hat außer der wissenschaftlichen Anleitung Rat und Hilfe von verschiedener Seite erhalten. Er verbrachte als Praktikant der Österr. Bodenkartierung über einen Monat bei Herrn Ing. F. BRANDNER, wurde unterstützt von der Österr. Bodenschätzung, Herrn Oberfinanzrat Dipl.-Ing. WIECZOREK und Mitarbeitern, vom Amt der NÖ.-Landesregierung, Hydrologische Abteilung und Straßenbauamt, Herrn Dr. FRIEDRICH von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Herrn Dipl.-Ing. GUGL und Mitarbeitern von der Mag.-Abt. 29, Brücken- und Wasserbau, Direktor Dr. KRONLECHNER von der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg und den Mitarbeitern der Abteilung Agrarstatistik vom Statistischen Zentralamt.

Besonderen Dank möchte ich Herrn Dr. R. ZAWADIL sagen, der mir viel nicht veröffentlichtes, privates Material zur Verfügung gestellt und interpretiert hatte.

Das Arbeitsgebiet

Das Arbeitsgebiet liegt im östlichen Weinviertel Niederösterreichs. Es bildet keine geographische Einheit, weder naturräumlich, da es Teile des Wolkersdorfer Hügellandes, des Bisambergzuges und der Korneuburger Senke umfaßt, noch politisch, da es administrativ den Gerichtsbezirken Wolkersdorf und Korneuburg angehört.

Die Nordgrenze des Arbeitsgebietes verläuft nördlich des Kreuttales, im Süden wird es gegen die Schotterterrassen des Marchfeldes durch den 20—30 m hohen Steilabfall des tertiären Hügellandes, den „Großen Wagram“ begrenzt.

Wir verzichten auf eine vollständige geographische Charakteristik des Arbeitsgebietes, die folgenden Angaben beziehen sich hauptsächlich auf solche Aspekte, die für die Bodenzerstörungsforschung von Wichtigkeit sind.

Morphologisch-geologische Übersicht

Das Arbeitsgebiet zeigt eine generelle Abdachung von Nordwesten nach Südosten, der auch die Entwässerungsadern folgen. Etwa senkrecht zur Abdachungsrichtung erstrecken sich im westlichen Teil die Höhen des Bisambergzuges von NNO nach SSW. Nur der äußerste Nordwesten des Gebietes (Gemeinden Würnitz und Hetzmannsdorf), der im Bereich der Korneuburger Senke liegt, weist eine westliche Abdachungsrichtung auf. Das Gebiet gehört zu drei verschiedenen morphologisch-geologischen Einheiten (vgl. Geologische Karten von Stockerau und Gänserndorf, aufgenommen von R. GRILL):

- a) Korneuburger Senke
- b) Bisambergzug
- c) Tertiäres Hügelland von Wolkersdorf.

Mit Ausnahme des Bisamberges sind es tertiäre Sande, Tone, Mergel und Schotter des Miozäns (Helvet, Torton, Sarmat) und Pliozäns, Sedimente, die von einer mehr oder minder mächtigen pleistozänen Lößdecke lückenhaft überzogen sind.

- a) Korneuburger Senke

Sie liegt zwischen dem Flysch des Rohrwald- und des Bisambergzuges. Sie ist eine $3\frac{1}{2}$ –5 km breite Niederung, die im Jungtertiär abgesunken ist. Sie ist mit mittelmiozänen (helvetischen) Sanden und Tonmergeln (Tegel) erfüllt, sogenannten Grunder Schichten, die überwiegend von Löß und Kolluvien bedeckt sind.

Der zum Arbeitsgebiet gehörende Teil der Korneuburger Senke stellt ein Hügelland mit der maximalen Erhebung in den Scharreither Bergen (289 m) dar.

Die Korneuburger Senke wird nach Süden zur Donau von dem Donaugarben entwässert, der in den weichen Grunder Schichten stark in die Tiefe erodiert und mit den Quellbächen immer mehr nach Norden zurückgreift. Er fließt bei Obergänserndorf nur in 190 m Höhe und hat ein größeres Gefälle als der bei Ritzendorf in 220 m fließende Rußbach. Die Anzapfung des Rußbaches durch den Donaugarben, der in den weichen Grunder Schichten erodiert, hat begonnen. Der Rußbach hat schon, wie die Verschneidung der Seitentäler bei Hetzmannsdorf zeigt, einen Teil seines früher weiter nach S reichenden Einzugsgebietes verloren. Die Verebnungen bei Lerchenau (260 m), die schwach gegen den Rußbach zu geneigt sind, werden vom Donaugarben mehr und mehr aufgezehrt. Die heutige Lage der Wasserscheide entspricht nur dem augenblicklichen Zustand eines Kampfes zwischen den beiden Bächen, dessen Ende sicher die Anzapfung des Rußbaches sein wird (W. SCHLEGEL, 1960).

- b) Der Bisambergzug

ist ein nördlich der Donau ca. 16 km in NNO-Richtung hinziehender Ausläufer des Sandstein-Wienerwaldes der Flyschzone. Er ist durchschnittlich 2–3 km breit und versinkt nördlich des Kreuttales allmählich unter das Jungtertiär.

Der Flyschsandstein ist geschichtet und hat Mergel- und Tonschieferzwischenlagen. Der Sandstein selbst ist hart und relativ erosionswiderstandsfähig, die Mergel und Tonschiefer aber, die in langen Streifen im Flyschgebiet auftreten, bilden bevorzugte Abtragungszonen, so z. B. die von Langenzersdorf in ONO-Richtung gegen Magdalenenhof hinziehende Einsenkung. Zwischen den oberkretazischen Sandsteinen des eigentlichen Bisamberges und denselben des Lanerberges liegen hier bunte Tonschiefer mit Glaukonit-sandsteinlagen (Laaber Schichten des Eozäns), die von der Bodenzerstörung leichter angreifbar sind. Der Flyschsandstein ist zwar erosionswiderstandsfähig, verwittert aber an der Oberfläche leicht zu Sand. Der blättrige Mergel zerfällt in kleine eckige Stücke und erzeugt verhältnismäßig rasch einen fruchtbaren Lehmboden. Mergelige Verwitterungsschuttmassen, die Wasser aufnehmen und zur Bildung von Schuttquellen führen, können

leicht ins Rutschen kommen. Kleine Rutschungen im mergeligen Material wurden von dem Verfasser nach sommerlichen Starkregen im Klausgraben beobachtet.

Der geologisch recht einheitliche Bisambergzug bildet geomorphologisch eine durch mehrere Querfurchen gegliederte Höhenzone, die sich im Süden 100–200, im Norden nur 60–120 m über die Umgebung erhebt. Die höchsten Erhebungen sind der Bisamberg (361 m) und der Glockenberg (363 m). Der Bisambergzug zeigt ein deutlich asymmetrisches Querprofil mit Steilhang im Westen und in Stufen abgeböschten Flachhang im Osten. An den Hängen ist der Flysch mit Löß überdeckt. An den W-exponierten Hängen, wo die Solifluktion stärker war, ist der Löß mit Solifluktionsschutt vermischt (z. B. bei Stetten).

Das mit Wald bedeckte Plateau des Bisamberges fällt gegen Westen und Süden in steilen, stellenweise Wein und Obst tragenden Abhängen, deutlich Terrassen aufweisend, ab. Diese Abhänge sind von steilen schluchtartigen Kerbtälern zerschnitten. Das von SW sich hinziehende Tal zwischen Langenzersdorf und dem Maierhof Magdalenenhof trennt den Lanerberg (300 m) ab, der vom Osten her durch den schluchtartigen Klausgraben (führt ebenfalls zum Magdalenenhof) begrenzt wird.

Nördlich des Hagenbrunner Sattels setzt sich der Bisambergzug in dem waldlosen (meistens Äcker, auch Obstanlagen) Kronawettberg (294 m), Tradenberg (285 m) und Döbelberg (258 m) bis zum Enzersfelder Sattel fort. Jenseits des Sattels folgt der waldfreie Stetterberg (282 m). Vom Rinnersteig (302 m) ab beginnt wieder der Wald, der die Hänge des Donaubrunn (354 m) und Matzbrunn (354 m) bedeckt; nördlich davon im Gebiete des breiten Plateaus des Glockenberges (363 m) bedeckt der Wald bis zum Kreuttal und darüber hinaus sowohl West- als auch die Osthänge.

Das Kreuttal ist etwa 4 km lang und quert den Bisambergzug vom Westen nach Osten. Bei Ritzendorf verläßt der Rußbach die weichen Grunder Schichten der Korneuburger Senke, fließt wieder im engen Kreuttal durch Flysch, um in der Gegend von Unterolberndorf in weichere, sarmatische Sande zu kommen.

c) Hügelland von Wolkersdorf.

An den Bisambergzug schließt sich nach Osten zu das um ca. 100 m niedrigere tertiäre Hügelland von Wolkersdorf an, das so wie das ganze östliche Weinviertel (Raum östlich der Klippenzone) geologisch zum inneralpinen Wiener Becken gehört. Das Hügelland besteht aus wein- und feldbedeckten, durch Zuflüsse des Rußbaches getrennte Höhenrücken. Es hat bis zum Rußbach weiche Formen mit geringer Reliefenergie unter 200 m. Der allgemeine Böschungswinkel übersteigt nicht 10 Grad.

Sarmatische Ablagerungen kommen in überwiegend sandiger, aber auch tegeliger Ausbildung, oft Schotter enthaltend, vor. Weiter im Osten, durch Brüche von Sarmat abgegrenzt, liegen mittel- und oberpannonische Sande, Tegel und Schotter, die jedoch im Arbeitsgebiet nur kleine Flächen bedecken (z. B. mittelpannonische Sande am Wortberg, N von Wolkersdorf).

Unterhalb von Unterolberndorf fließt der Rußbach nach Süden in einem bis 500 m breiten, fast ebenen asymmetrischen Sohlental, das bei heftigen Sommerregen oft überflutet wird. Die westexponierten Steilhänge erheben sich 60–70 m über die Talsohle und weisen Neigungen bis 40 Grad auf. Sie sind aus sarmatischen Sanden und Schottern gebildet und tragen keinen Löß. Der O–SO exponierte Flachhang ist hingegen mit einer mächtigen Lößdecke verkleidet * und von zahlreichen muldenförmigen Tälern gegliedert, die vom Bisambergzug herunterziehen, in ihren oberen Abschnitten aber schluchtartige Formen aufweisen.

* Z. B. liegen in der Ziegelei Schleinbach 8 m Löß, in der Schlucht 3 km westlich Ulrichskirchen 12 m über Sarmat oder s. Münichstal in nördlicher Exposition ebenso.

Die lößbedeckten Hänge sind von Abtragungsprozessen betroffen, die in Form zahlreicher Trockentäler und Löß-Schluchten der Landschaft ein eigenartiges Gepräge verleihen. Der überwiegende Teil der Schluchten und ihrer kleineren Formen, der Racheln, entstand unter periglazialen Verhältnissen. Manche Racheln dürfen jedoch auch postglazialen Alters sein. Als Beweis kann die Tatsache dienen, daß man heute noch nach Wolkenbrüchen die Bildung oder Erweiterung von bestehenden Racheln beobachten kann. Es ist bezeichnend, daß diese Racheln vorwiegend in schon vorgebildeten Muldentälern (Ursprungsmulden) entstehen, die die Rolle der Wassersammler spielen. Das Grabenreißen beginnt, sobald sich eine genügende Wassermenge aus größerem Einzugsgebiet sammelt.

Die Böden

Das pannonische Klima und das meist kalkige Ausgangsmaterial (überwiegend Löße) schaffen die wichtigste Voraussetzung für die Bodenbildung. Im Arbeitsbereich überwiegen die Tschernosjom-Böden, die in höheren Lagen in A-B-C-Böden übergehen. J. FINK (1956) nimmt als hypothetische Grenze zwischen beiden ca. 200 m an.

Die Tschernosjome sind kalkhältig, haben einen Humushorizont bis ca. 60 cm, und sind von bester krümeliger Struktur. Sie stellen beste Standorte für Zuckerrübe, Weizen und alle anderen anspruchsvollen Feldfrüchte dar. Bei der Bodenkartierung werden sie den Untergruppen S 6 und S 7, bei geringerer Krumentiefe S 4, bei der Bodenschätzung den Zustandsstufen 1–3 zugeordnet.

In den Lagen über 200–220 m, wo die Niederschlagsmenge größer ist, beginnen die Lößbraunerden, die sich unter lichthem, halboffenem Eichenhainbuchenwald gebildet haben. Zum Teil sind es unreife Übergangsformen zur Schwarzerde mit einem sepia-braunen B-Horizont und noch etwas Kalk, sonst sind sie kalkfrei, denn die Karbonate wurden infolge der größeren Feuchtigkeit aus dem A- und B-Horizont nach unten ausgelaugt. Daher entsteht oft an der Basis des B-Horizontes ein Kalkanreicherungshorizont. Die Braunerden weisen infolge der Verlehmung einen höheren Kolloidgehalt (sekundäre Tonminerale) auf, sind deshalb bodenartlich schwerer und bindiger, was sie besser gegen Bodenabtragung schützt. Andererseits aber bildet sich an der Oberkante der B-Horizonte eine ideale Gleitbahn (Pflugsohle), die bei Starkregen der Bodenabtragung Vorschub leistet. Der B-Horizont liegt unter einer 20–40 cm mächtigen Humusschicht. Sie ist nicht so mächtig wie bei den Schwarzerden und reicht meist nicht unter den Ap (Bearbeitungshorizont).

An den von Bodenabtragung betroffenen Hängen sind Lößrohböden zu treffen. Der C-Horizont ist der frische Löß, der von einem schwach-humosen Ap-Horizont, der der Beackerungstiefe entspricht, bedeckt ist. Auf diesen leichten hitzigen Böden gedeiht der Wein gut.

Das durch Niederschlagswasser abgetragene Material kommt teilweise an den Unterhängen und in Mulden zur Ablagerung und bildet hier kalkige kolluviale Böden (meist Lößkolluvien), oft mit begrabenen Humushorizonten. Die Kolluvien sind meist sehr fruchtbar. In den tieferen Lagen sind unter dem Einfluß von Grundwasser Au- und Gleyböden ausgebildet.

Eine Sonderstellung nehmen die Braunerden der Flyschzone ein. Sie tragen meist noch den Eichenhainbuchenwald und sind nur ausnahmsweise als Äcker oder Weingärten genutzt. Es sind zähe, tonige, undurchlässige Lehmböden, die leicht verschlämmen und schwer zu bearbeiten sind. Sie haben eine geringe Humusschicht und sind flachgründig. In vielen Fällen kommt der felsige C-Horizont an die Oberfläche, was der Bodenabtragung zu verdanken ist.

Im Bisamberggebiet sind auch Pararendsinen verbreitet. Ihr Profilaufbau entspricht völlig einer Rendsina (A—C Profil). Sie entstehen aus kalkig-silikatischem Muttergestein, in diesem Fall aus Kalksandstein.

Hinsichtlich der Bodentypen und ihrer räumlichen Verbreitung vergl. J. FINK (1960).

Das Klima

Das Arbeitsgebiet liegt im pannonischen Klimagebiet. Die Jahrestemperatur beträgt 8—9 Grad C. Nur im östlichen Teil (Rußbachtal bei Wolkersdorf) übersteigt sie die 9-Gradgrenze. Das Temperaturmittel der Vegetationszeit beträgt 16—17 Grad, die Jännertemperatur —2 bis —3, die Julitemperatur 19—20 Grad (Wien 180-jähriges Mittel 1776/1955: 19,7 Grad). Die Vegetationszeit ist relativ lang und beträgt 240—250 Tage.

Von besonderer Bedeutung ist der Wind, der die an sich geringen Niederschläge durch Austrocknung stark herabsetzt. W-Winde herrschen vor, im Sommer sind aber auch SO-Winde sehr schädlich.

Die Niederschläge betragen im Rußbachtal 550—600 mm. Im Bisambergzug und in den östlich davon gelegenen Gemeinden Würnitz und Hetzmännsdorf übersteigen die mittleren Jahressummen die 600 mm-Grenze. (Die 200 m-Isoplethe deckt sich annähernd mit der 600 mm Jahresisohyete.) Dasselbe trifft auch für die westexponierten Abhänge des Rußbachtals zu, wo die Jahressummen über 600 mm betragen.

Um die Niederschlagsverhältnisse in ihrer Bedeutung für die Bodenzerstörung im Arbeitsgebiet zu charakterisieren, ist es nötig, die Niederschläge der bodenzerstörungsempfindlichen Zeit, d. h. April bis September, besonders zu berücksichtigen.

Station	Höhe (m)	Periode	Niederschläge in mm						Jahressumme (mm)	Monatsmax. (mm)	Tagesmax. (mm)
			IV	V	VI	VII	VIII	IX			
Wolkersdorf	180	1901—50	42	61	61	73	63	50	588	VIII. 1938 222	23. 7. 1925 80,5
		1959	66	111	130	154	46	2	706		21. 5. — 53,1
Königsbrunn	210	1926—50	36	79	67	82	67	51	644	X. 1944 175	16. 9. 1950 71,7
		1959	66	85	151	147	57	1	687		29. 7. — 41,4
Bockfließ	170	1931—50	36	78	59	81	72	41	638	VII. 1941 200	14. 7. 1941 148,2
		1959	96	69	126	129	54	2	691	—	—
Wien, Hohe Warte (zum Vergleich)	203	1901—50	54	71	68	84	68	56	685	VIII. 1938 222	24. 4. 1931 85
		1959	96	46	151	151	104	5	796		12. 8. — 75,7

406 mm = 110. jähr. absolutes Maximum

Die Niederschlagsverhältnisse der einzelnen Jahre weichen manchmal beträchtlich von diesen Durchschnittswerten ab. Die mittleren Niederschlagssummen der Hauptvegetationszeit (Mai—Juli) betragen im Arbeitsgebiet 200 bis 225 mm, nur der Bisambergzug und in dessen Luv gelegene Gebiete weisen Werte von 225—250 mm auf. Es sind meistens Gewitterregen. Im Herbst beträgt die Niederschlagssumme bis ungefähr 200 m Höhe 140 bis 160 mm, im Winter mit Ausnahme des Bisamberges 100—120 mm, im Frühling ähneln die Verhältnisse denen des Herbstes.

Für die Landwirtschaft ist erschwerend, daß die an sich geringen Niederschläge zum Großteil erst im Mai (nach einem stets trockenen April), also schon recht spät dem Gebiete zugute kommen. Wenn man noch berücksichtigt, daß ein großer Teil der Sommerniederschläge in Form von Gewitterregen, die zum oberflächlichen Abfluß neigen, kommt, so kann man die Ursachen des Wassermangels, mit dem die Landwirtschaft zu kämpfen

hat, verstehen. Die Ursachen sind also nicht nur die an sich geringen Niederschläge, sondern auch deren ungünstige Verteilung im Laufe des Jahres.

Da die Niederschläge auch im Winter verhältnismäßig gering sind, ist nur eine dünne Schneedecke zu finden, die infolge häufigen Auftretens von starken Winden nicht geschlossen bleibt. Deshalb wird die Wintersaat sehr oft Auswinterungsschäden ausgesetzt. Im Frühjahr dagegen sind infolge der geringen zur Abschmelzung kommenden Schneemenge die Abflußmengen und damit die Bodenzerstörungsschäden kleiner. Die mittleren maximalen Schneehöhen (1901 — 1950) betragen ca. 30 cm, die Zahl der Tage mit Schneedecke ca. 40.

Sowohl die langjährigen Mittelwerte als auch Monatswerte der Vegetationszeit haben aber für die Bodenzerstörungsforschung nur einen begrenzten Aussagewert. Viel wichtiger hierfür sind die Starkregen, die im Kapitel V behandelt werden.

Pflanzendecke

Da die Pflanzenwelt immer in starker Abhängigkeit vom Klima steht, muß sie sich auch in diesem Falle diesem anpassen. Als für die Pflanzen des Gebietes entscheidende Klimafaktoren müssen genannt werden: 1. relativ geringe Niederschläge, 2. relativ geringer Anteil der Niederschläge in der Vegetationsperiode, 3. hohe Sommertemperaturen mit den starken Hitzewellen anfangs Juli und den darauffolgenden Trockenperioden, 4. schneearmer und frostreicher Winter, 5. die nach Osten offene Lage (kontinentaler Klimaeinfluß). Die natürliche Vegetation paßt sich diesen Bedingungen an. Es treten Vorposten und Vertreter der pannonisch-pontischen Steppenflora hervor. Sie besitzen alle biologischen Eigenschaften, die sie befähigen, der starken Verdunstung und Austrocknung entgegenzuwirken. Außerdem müssen sich die Pflanzen der Tatsache anpassen, daß ihr größtes Wachstum nicht im trockenen Sommer, sondern im Frühling und Frühsommer erfolgt. Sie zeichnen sich durch „raschen Ablauf der Lebensstadien bis zur Samenreife“ aus, um noch vor Eintritt der sommerlichen Trockenheitsperiode mit der Fruchtbildung fertig zu sein (H. WERNECK, 1953).

Diese Eigenschaften der trockenholden (xerophilen) Pflanzen des Arbeitsgebietes sind in ihrem Aufbau „nicht so ausgeprägt wie die eigentlich pontischen Arten weiter im Osten, weil sie doch schon in der unmittelbaren Nachbarschaft von niederschlagsreicheren Gebieten stehen und als letzte Ausläufer der Steppe gegen den mitteleuropäischen Wald bereits viele Züge der mittelholden (mesophilen) Pflanzen tragen“ (H. WERNECK, 1953).

Auwald findet sich nur im Kreuttal und wird hier nicht näher besprochen.

Das Acker- und Weinland, sowie der Bisambergzug wird von der sogenannten Eichen-Hainbuchenstufe umfaßt. Die heutigen Waldbestände sind fast ausschließlich auf höheren Lagen begrenzt, während die Hänge von den Äckern und Weingärten eingenommen werden. Nur die Löß-Schluchten sind von einer üppigen trockenheitsliebenden Vegetation bewachsen: Es sind Robinien (fälschlich Akazien genannt), auch Rote Hartriegel, Kornelkirschen, Sauerdorn, Brennkraut, Weißdorn und Brombeeren.

Der Bisambergzug trägt den Eichenmischwald, ca. nördlich der Straße Seebarn-Manhartsbrunn in Eichenhainbuchenwald übergehend. Außerdem findet man auch Rotföhrenbestände. Traum- und Hochleitenwald bilden im Osten einen fast 10 km² großen Eichen- und Föhrenwald (sandige und schottrige Standorte).

Die Kulturlandschaft des Hügellandes unterscheidet sich beträchtlich von den Eichenhainbuchengebieten des Bisambergzuges: Die Talsohlen des Rußbaches und seiner Nebenflüsse sind meist feucht und tragen Wiesen. Hangaufwärts folgen Felder, dann

Felder und Weingärten (Löß), dann Hutweiden und Wald mit Rotföhren (*pinus silvestris*) in sandigen Lagen.

Was die Kulturpflanzen anbelangt, so gelten für sie die gleichen Umweltbedingungen wie für die natürliche Vegetation, nur mit sinngemäß abgewandelten Formen. Auch sie werden vom Klima zur Einschränkung des Wasserbedarfes auf das geringste Maß und damit zur Ausbildung von besonderen Schutzrichtungen gegen die Trockenheit gezwungen. Die stets anfangs Juli einsetzende Hitzewelle zwingt sie zu Beschleunigung des Ablaufes sämtlicher Phasen des Wachstums bis zur Reife. „Es sind darum in diesem Raum besonders auffallende Eigenschaften: großer Eiweißgehalt bei den Getreidearten (glasiges Korn, Kleber), größerer Trockensubstanzgehalt der Früchte, der Wurzel- und Knollengewächse“ (H. WERNECK, 1953).

Die Landwirtschaft

Die ältesten Siedlungen entstanden im Weinviertel schon in der paläolithischen Zeit. Der Mensch kannte damals die Ackerbestellung noch nicht und führte ein Jägerleben. Die Anfänge der Landwirtschaft konnten erst im Neolithicum (ab ca. 3000 v. Ch.) festgestellt werden. So kann die Landwirtschaft des Weinviertels annähernd auf eine 5000-jährige Geschichte zurückblicken. Die Lößlandschaft bot besonders günstige Voraussetzungen für den jungsteinzeitlichen Ackerbau, nicht nur wegen der leichten Bearbeitbarkeit und Fruchtbarkeit des Lößbodens, sondern auch deshalb, weil damals noch offene, waldfreie Flächen vorhanden waren (Parklandschaft).

Von der neolithischen Besiedlung und Urbarmachung des Bodens bis zur römischen Zeit kann eine kontinuierliche landwirtschaftliche Tätigkeit im Weinviertel angenommen werden. Das beweisen u. a. auch Funde im Arbeitsgebiet aus der Bronzezeit (Schleinbach) und Eisenzeit (Bisamberg).

Obwohl die Donau die nördliche Grenze des römischen Reiches bildete, beweisen doch zahlreiche Funde, daß sich die Römer auch im Weinviertel längere Zeit aufhielten. In der Zeit der Völkerwanderungen durchzogen das Gebiet germanische Völkerstämme, die mitunter auch mehrere Jahrzehnte blieben, doch muß die Zeit bis zur bayrischen Kolonisation (seit der zweiten Hälfte des X. Jhdt.) als teilweise Unterbrechung der Landwirtschaft bezeichnet werden. Allerdings war das Land zur Zeit der Kolonisation nicht leer, es war schütter von den Slaven (seit dem VI. Jhdt.) und wahrscheinlich von Überresten der alten germanischen Bevölkerung besiedelt. Besonders rasch ging die Kolonisation nach dem Jahr 1000 vor sich. Um 1050 wurde die March als endgültige Grenze erreicht. Die bayrische Landnahme bedeutete erneute ackerbauliche Nutzung des Gebietes, die im Mittelalter verhältnismäßig intensiv war. Die Siedlungsdichte des Weinviertels stand der heutigen nicht nach, sondern sie übertraf sie an vielen Stellen. Die Verminderung der Siedlungsdichte erfolgte im ausgehenden Mittelalter und auch noch später. Meist wurden Siedlungen, die ungünstige Naturbedingungen aufwiesen (z. B. schlechtere Böden), nach Kriegsvernichtungen nicht mehr aufgebaut. Im Arbeitsgebiet sind die Wüstungen Ritzendorf (seit 1309), Weltendorf im Gebiet von Würnitz (seit 1521), Parersdorf n. Schleinbach (seit 1555) und Wilrats s. w. Schleinbach (seit 1630) zu verzeichnen.

Die Siedlungs- und Flurformen gehen auf die bayrische Kolonisation zurück; mit Rücksicht auf leichtere Verteidigung wurden Anger- und Straßendörfer mit Gewinnfluren angelegt. Es sind große geschlossene Orte, die sich entlang der Talränder und längs der Quellmulden erstrecken. Es entstanden auch Wallburgen und Hausberge (z. B. Kronburg), die den Siedlern in Zeiten der Gefahr Schutz gewährten.

Das 19. Jahrhundert brachte beträchtliche Veränderungen in der Struktur der landwirtschaftlichen Nutzung des Weinviertels mit sich. Der rasch ansteigende Bedarf

an landwirtschaftlichen Erzeugnissen einerseits und der Fortschritt der Landwirtschaft andererseits haben es ermöglicht, die Ackerfläche zu erweitern und intensiver zu bearbeiten. Viele Wiesen und Hutweiden wurden in Ackerfelder oder auch zum Teil in Wald verwandelt. Der Verlust an Futter wurde durch den Futterpflanzenanbau reichlich wettgemacht. Die erfolgte Intensivierung der Landwirtschaft hat sich auch in der Entwicklung der Gartenwirtschaft und in der Verminderung der unproduktiven Flächen ausgedrückt.

Im 20 Jhdt. stieg der prozentuelle Anteil der Äcker, Gärten und des Waldes noch mehr, die Weingartenflächen gingen in den ersten Jahrzehnten stark zurück *. Dann blieben sie bis heute ungefähr im ganzen stabil, wobei jedoch gewisse örtliche Unterschiede stark hervortraten. So fällt eine weitere Steigerung der Ackerfläche nach dem zweiten Weltkrieg auf.

	1949	in ha 1955	1959
Gerichtsbezirk Korneuburg	9.920	10.309	13.154 *
Gerichtsbezirk Wolkersdorf	11.307	11.742	11.828

* Es mag die Tatsache mitgespielt haben, daß manche Flächen sich in Benutzung der Besatzungsmacht befanden. Sie wurden 1949 und 1955 nicht statistisch erfaßt.

Der wachsende Anteil an Ackerland (Urbarmachung der unproduktiven Flächen) bringt zweifellos neue Probleme des Bodenschutzes.

Innerhalb der einzelnen Getreidearten ist die Vergrößerung des Anbaues von Winterweizen, Winterroggen und Sommergerste festzustellen. Im Zusammenhang mit der rückläufigen Entwicklung des Pferdebestandes steht die Verringerung der Haferflächen. Der wachsende Waldanteil dagegen bedeutet eine Verminderung des Bodenabtrages, zumal es sich überwiegend um Aufforstung der abtragungsgefährdetsten Lagen handelt. Ein Vergleich der Administrativkarte von NÖ mit der heutigen Kulturfläche zeigt, daß ein Teil der ehemaligen Hutweiden aufgeforstet wurde. In neuerer Zeit werden nicht nur Grünlandflächen bewaldet, sondern auch wenig ergebige Äcker, u. a. auch abtragungsgeschädigte. Die Zunahme der Waldflächen in manchen verhältnismäßig abtragungsgefährdeten Gemeinden in ha:

	1949	1959
Kronberg	24	27
Manhartsbrunn	88	105
Münichstal	26	39

Der verhältnismäßig große Anteil der erosionsempfindlichen Weingartenflächen (bis 10 % der reduzierten landwirtschaftlichen Nutzfläche) und die Tatsache, daß der Weinanbau gewöhnlich auf Hängen erfolgt, gibt den Hinweis, daß hier ein Schwerpunkt des Bodenzerstörungsproblems liegt. In der Nachkriegszeit ist jedoch die Tendenz zur Aufgabe der Hanglagen und Aufsuchen von Tieflagen zu beobachten, was mit der Möglichkeit des Maschineneinsatzes im Zusammenhang steht. Die Umstellung auf Hochkulturen ist im Gange. Neue Weingärten werden an den Hängen oft auf künstlichen Terrassen angelegt (z. B. in Münichstal). Diese Entwicklung vermindert natürlich die Gefahr der Bodenabtragung und auch der sogenannten Immissionsschäden, die auf den Äckern und Wiesen durch das Anschwemmen des von den Weingärten abgespülten Materials entstehen. Da das Arbeitsgebiet überwiegend hügelig ist, hat sich in der letzten Zeit eine Tendenz zur Abnahme der Rebflächen geltend gemacht:

* Bei den Geländebegehungen kann man auf den Äckern oft verstreut stehende Zwetschken-, Kirsch- und Pfirsichbäume sehen, die für die ehemaligen Weingärten charakteristisch waren.

	1949	in ha 1955	1959
Gerichtsbezirk Wolkersdorf	1077	911	781
Gemeinde Großebersdorf	85	82	82
Kronberg	34	25	25
Manhartsbrunn	14	13	9
Münichstal	43	33	27
Pföding	7	6	6
Putzing	36	—	19
Riedental	25	27	15
Schleimbach	25	24	21
Ulrichskirchen	65	52	43
Unteralberndorf	20	15	14
Wolkersdorf	58	58	55

Negativ vom Standpunkt des Bodenzerstörungsschutzes ist die Verringerung des Futterpflanzenanbaues (Grünmais inbegriffen) und besonders der mehrjährigen Luzerne. Das ist größtenteils dem Vordringen der Zuckerrübe zuzuschreiben. Die oberirdischen Teile der Zuckerrüben geben nämlich mengenmäßig so viel Futter wie die Futterpflanzen. Außerdem wird die Melasse zur Fütterung verwendet. Zahlenmäßig stellt sich diese Entwicklung für den Gerichtsbezirk Wolkersdorf folgendermaßen vor:

	Futterrüben	Luzerne	Grünmais
1949	809	1625	433
1955	495	1333	197
1959	402	1222	175

Die Vergrößerung der Zuckerrübenfläche hat folgende Ausmaße genommen:

Gerichtsbezirk	1949	1955	1959
Korneuburg	175	—	740
Wolkersdorf	96	336	504

Von den anderen „bodenzerstörungsempfindlichen“ Hackfrüchten ist in allen Gemeinden des Arbeitsgebietes ein starkes Anwachsen der Kartoffelfläche zu verzeichnen (Großstadtnähe):

Gerichtsbezirk	1949	1959
Korneuburg	1424	2400
Wolkersdorf	1280	1613

Dabei ist zu betonen, daß die Entwicklung in den Gebieten mit größerem Flachlandanteil (Gerichtsbezirk Korneuburg) schneller vor sich geht. Außerdem ist eine Abnahme der abtragungsempfindlichen Körnermaisflächen zu verzeichnen. Sie erfolgt vor allem in flacheren Lagen. Im Hügelland ergibt sich mitunter eine Zunahme (frühere Rebflächen).

Im allgemeinen wächst der Anteil der Hackfrüchte weiter an, er beträgt fast im ganzen Arbeitsgebiet über 25%, was von der Bodenzerstörungsforschung nicht übersehen werden darf.

Die Abnahme der Wiesenflächen und Zunahme der Gärten ist für die Bodenabtragungsfrage uninteressant, da diese Veränderungen selten in hängigen Lagen vorkommen und daher als „abtragungsunempfindlich“ gelten. Ein Wachsen der Hutweiden, hauptsächlich als Folge der Aufgabe von Rebflächen in Hanglagen und von unproduktiven Zwetschkengärten (in der Statistik „Obstanlagen“) ist im Arbeitsgebiet nicht zu beobachten (Großstadtnähe — Tendenz zur Intensivierung). Die Lage bleibt hier relativ stabil.

Abschließend kann über die Bodennutzung des Arbeitsgebietes gesagt werden, daß sich hier die Kulturlandschaft weitgehend den physischen Verhältnissen angepaßt hat. Die landwirtschaftliche Nutzung hat sich unter Berücksichtigung der physisch-geographischen Gegebenheiten harmonisch in die Landschaft eingefügt. Wälder und Hut-

weiden bedecken nur die schlechteren Böden der Höhen und steilen Hänge, während unterhalb auf den flacheren lößbedeckten Talhängen die Äcker und Weingärten liegen. In den feuchten Talsohlen befinden sich Wiesen.

Besitzverhältnisse und Größe der Grundstücke haben für die Bodenabtragung sehr große Bedeutung, denn von ihnen ist einer von den wichtigsten Bodenzerstörungsfaktoren, nämlich die Größe des Einzugsgebietes, abhängig. Die häufig auftretenden Raine unterbrechen den oberflächlichen Abfluß des Niederschlagswassers und hemmen dadurch seine Abtragungswirkung. Nur in den Gemeinden Würnitz, Ulrichskirchen und Wolkersdorf ist die Aufteilung der landwirtschaftlichen Nutzflächen verhältnismäßig gering. In anderen Gemeinden sind die Parzellen gewöhnlich klein, was natürlich bodenabtragungshemmend wirkt. Dadurch verringert sich die Gefahr, die sonst hier wegen des großen Anteiles der abtragungsempfindlichen Kulturen (Weinrebe, Hackfrüchte) noch größer wäre.

Das Weinviertel weist die größte Dichte der landwirtschaftlichen Bevölkerung in Österreich auf. Die durchschnittliche Betriebsgröße — sie ist die kleinste in NÖ. — beträgt 7,19 ha (Stand von 1947), was ungefähr die Hälfte des nÖ. Durchschnittes ausmacht (vgl. K. Wuz, 1949). Diese geringe Betriebsgröße ist im wesentlichen mit dem Weinbau verknüpft. Nur durch ihn ist die Existenz zahlreicher Zwergbetriebe möglich. Die Weingärten betragen auch 15% der Nutzfläche der Zwergbetriebe, die sich übrigens zu einem wesentlichen Teil im Besitze von sog. Arbeiterbauern befinden, die in Wien und Umgebung arbeiten (starker Auspendlerverkehr). Dies ist das zweite Moment, das die Existenz der Kleinwirtschaften ermöglicht.

Die Struktur der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist in den einzelnen Betriebsgrößenklassen unterschiedlich: Die Großbetriebe besitzen einen großen Anteil an Wald, die kleineren Betriebe dagegen umfassen fast ausschließlich Ackerland, ferner einen höheren Prozentsatz an Weingärten und Gärten. Man kann sagen, daß mit steigender Betriebsgröße in ziemlich genauer Progression auch der Anteil an Wald wächst. Die Struktur der landwirtschaftlichen Nutzung bei den Betriebsklassen ist wie folgend: Bei den Großbetrieben Ackerland mit einem großen Anteil an Wald, (z. B. Würnitz, Ritzendorf), bei den kleineren Mittelbetrieben (10—20 ha) — der größte Anteil an Ackerland, bei den Betrieben unter 10 ha Ackerland mit einem großen Anteil an Gartenland und Weingärten, besonders an den Lößhängen (typisch für den östlich des Bisambergzuges gelegenen Teil des Arbeitsgebietes).

Formen der Bodenzerstörung

Im Arbeitsgebiet wurden verschiedene Bodenzerstörungsformen beobachtet. Die beobachteten Bodenzerstörungserscheinungen kann man nach Formen in vier Gruppen einteilen:

1. Flächen- oder Schichtabtragung,
2. Lineare Abtragung (Rillen-, Furchen- und Grabenerosion),
3. Aufschüttung oder Ablagerung,
4. Wegeerosion.

Flächen- oder Schichtabtragung

Die Flächenabtragung ist viel weniger auffallend als die Furchenabtragung und wird deshalb gewöhnlich als weniger gefährlich angesehen. Dies ist aber ein falsche Ansicht, denn sie kann weit größere Schäden anrichten. Es können auch mengenmäßig größere Bodenabtragungen stattfinden, wenn die Flächenabspülung große Grundstücke erfaßt. Diese Bodenabtragungsform überwiegt in unseren mitteleuropäischen Ver-

hältnissen, obwohl sie bisher vielfach unterschätzt wurde. Die Veränderungen im Boden, die langsam vor sich gehen, werden vom Landwirt meist nicht bemerkt, bis plötzlich größere akute Schäden eintreten, die durch vorzeitige Vorbeugung vermieden werden könnten: der durch die Flächenabtragung geschwächte Boden fällt der Furchenspülung leicht zum Opfer.

Die Flächenabtragung ist schwer durch direkte Beobachtung festzustellen. Sie wurde im Arbeitsgebiet im Frühjahr, wenn die Vegetationsdecke nicht stört, an fast allen Hängen beobachtet: die abgespülten Hänge verlieren einen Teil des Humus-Horizontes, das unentwickelte Ausgangsmaterial rückt höher. Es wird durch hellere Bodenfarbe gekennzeichnet. Dies ist am leichtesten mit Hilfe von Luftbildern festzustellen, die dem Verfasser leider nicht zur Verfügung standen. Diese Beobachtungsmethode (nach Farbe) hat jedoch im Arbeitsgebiet gewisse Nachteile, die in manchen Fällen zu falschen Schlüssen führen können. Unter dem Löß liegt hier nämlich Tertiär, dessen Lagerung meistens mit dem heutigen Relief nicht übereinstimmt. An den Stellen, an denen undurchlässige Tertiärschichten unter einer dünnen Lößauflage liegen, entstehen Wasserstauungen und Bodenfeuchte verleiht dem Boden eine dunklere Färbung. Außerdem trocknen vor allem zuerst die oberen Hangteile aus und werden dadurch hell, während die unteren Hangteile und der Hangfuß die Feuchtigkeit und somit die dunklere Farbe länger behalten.

Ein viel sicherer Indikator für eine stattgefundene Flächenenspülung ist das Vorhandensein von Ablagerungen in unteren Hangteilen und in den Senken, sowie Hangprofile, die im unteren Teil eine konvexe Form, die auf Aufschüttung hinweist, haben.

Schlüsse auf eine erfolgte Flächenabtragung sind auch aus der Bodenskelettierung (ähnlich der „Mikroerosion“ nach F. SEKERA, 1952) zu ziehen. Sie ist an manchen Stellen mit bloßem Auge ohne Labormethoden festzustellen. Das am Hang abfließende Wasser nimmt die feineren Bodenteile selektiv wirkend mit sich und läßt die gröberen liegen. In solchen Fällen trifft man keine linienhaften Spuren auf der Bodenoberfläche, doch ist der Boden infolge der Abschwemmung der Feinteilchen reich an größerem, schuttreichem Material bis zu 5–6 cm Durchmesser (die Steine „wachsen“ gleichsam aus der Erde).

Ein der Skelettierung ähnlicher Prozeß wurde vielfach im Arbeitsgebiet beobachtet: das feinkörnige, nicht gebundene Material wird abgetragen, die bindigen Klumpen (bis zu Kartoffelgröße) bleiben auf dem Feld (selektive Abtragung).

Neben obenerwähnten Methoden kann auch auf eine stattgefundene Flächenenspülung indirekt durch Verschiedenheiten des Pflanzenwuchses oder Wassertrübe in den Bächen geschlossen werden.

Alle diese Methoden der Feststellung von Flächenabtragung haben jedoch eine ziemlich beschränkte Bedeutung. Viel genauer in dieser Hinsicht sind vergleichende Analysen von Bodenprofilen.

Die Flächenabtragung beginnt bei offenem Bestand schon oft bei einem sehr geringen Gefälle (2–3 Grad). Bei Untersuchung von Ackerbodenprofilen auf den Tschernosjomen im Raume zwischen Lerchenau und Würnitz konnte bei einem solchen Gefälle eine Mächtigkeitsverminderung der Humusschicht um über 10 cm festgestellt werden.

Die Landschaft, die von Flächenabtragung geformt wird, weist im Arbeitsgebiet weite gleichmäßig geformte Flächen auf (Neigungswinkel bis 6 Grad), im Gegensatz zu den unruhigen Formen, die die Furchenabtragung kennzeichnen. In diesem Zusammenhang muß jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Flächenabtragung auch für kurze und verhältnismäßig steilere Hänge (z. B. im Gebiet von Schleimbach bis

12 Grad) charakteristisch ist, da an ihnen das Niederschlagswasser oberflächlich abfließt, ohne sich in den Furchen zu sammeln.

Als Ursache der Flächenspülung kommen meist Niederschläge von geringer oder mäßiger Intensität (Landregen) in Frage. Es wurde auch eine gewisse flächenhafte Abtragung durch Schneeschmelze auf nicht gefrorenem Unterboden festgestellt. Die schweren tonigen Böden neigen mehr zu Flächenabtragung als Furchenabtragung (z. B. nördlich von Ritzdorf, nördlich von Unterolberndorf). Die durchlässigen, grobkörnigen Böden werden auch vorwiegend flächenhaft abgespült, da es bei ihnen schwer zum Zusammenfließen des abströmenden Wassers kommt.

Die lineare Abtragung (Rillen-, Furchen- und Grabenerosion)

Bei Vorhandensein entsprechender Bedingungen (ein gewisses Mindestmaß an Niederschlagsmenge und Intensität, entsprechende Hangneigung über 6–7 Grad, Hanglänge, Bodenmaterial, landwirtschaftliche Bedingungen) geht die Flächenabtragung in eine lineare Abtragung über. Am oberen Hangteil fließt das Niederschlagswasser in einer dünnen Schicht den Hang ab, dann, gewöhnlich unterhalb des Punktes, wo die Neigung der Hangoberfläche sich zu steigern beginnt, vollzieht sich die Vereinigung der Gewässer, die den linienhaften Abfluß bedingen. Es entstehen ungefähr senkrecht zu den Höhenlinien verlaufende Risse. Im oberen Teil des Hanges sind sie noch kleiner und sehr verzweigt. Weiter unten vereinigen sie sich in Hauptfurchen. Das Wasser sammelt sich bei einem unebenen Hang in den tieferen Linien, bei einem glatten Hang in regelmäßigen Abständen und fließt ab (Abb. 1). Auf sehr durchlässigen Böden, z. B. grobsandigen oder gar schuttreichen, gelingt das Sammeln trotz einer beträchtlichen Neigung von 10–15 Grad nicht so rasch wie bei weniger durchlässigen. Für die Bildung von Furchen ist auch ein entsprechendes Einzugsgebiet erforderlich. Bei einem großen Einzugsgebiet (über 150–200 m) entstehen Furchen sogar bei geringeren Neigungen, z. B. im Jahre 1958 auf einem Zuckerrübenfeld unmittelbar nördlich von Wörnitz bei 4–6 Grad Furchen bis 20 cm tief und 60 cm breit. Mit einem großen Einzugsgebiet ist auch verstärkte lineare Abtragung in Muldenlagen verbunden, z. B. südlich des Weges zwischen Pföding und Münichstal (Abb. 7) und SO von Schleimbach (Abb. 8). Die Furchenbildung wird auch durch heftige Starkregen und plötzliche Schneeschmelze bei gefrorenem Unterboden begünstigt. Letzteres wurde im Arbeitsgebiet nicht beobachtet, da der Boden hier meist nicht gefroren ist und bei der Schneeschmelze überwiegend Flächenabtragung stattfindet. Ansätze für lineare Abtragung geben sehr häufig Grenzfurchen, die als Zwangsbahnen für das Wasser dienen.

Nicht immer aber ist es so, daß sich die lineare Abtragung aus der Flächenabtragung entwickelt. Nach den Geländebeobachtungen ist auch umgekehrte Entwicklung festzustellen: Wenn das Wasser seine Bahn verläßt und auf einen Hang stürzt, der ein geringeres Gefälle aufweist, kann es zu einer Flächenspülung kommen. Z. B. beim Wegknick W, der Gemeindefurche von Münichstal verläßt das Wasser die Wagenspuren und fließt durch Inertionskraft in gerader Richtung am Hang flächenhaft abtragend.

In den Weingärten des Arbeitsgebietes kommt eine Übergangsform zwischen der Flächenabtragung und linearen Abtragung vor, die ich als Netzerosion bezeichnen möchte. Es sind kleine ca. 1–2 cm tiefe und breite Rillen, die netzartig das ganze Gebiet bedecken und zu keiner Furchenbildung führen. Das Niederschlagswasser versickert rasch in den Boden, so daß es nicht zur Vereinigung der kleinen Wasserfäden kommt. Diese Form wurde bei Neigungen von wenigstens 10 Grad beobachtet, was den Anlaß zur Schlußfolgerung gibt, daß die „Netzerosion“ durch Landregen bedingt ist.

Was die Formen der linearen Abtragung anbelangt, so muß allgemein vorausgeschickt werden, daß die erodierende Karft natürlich von der Neigung der Abflußbahn und der Mächtigkeit des Wasserstromes abhängt. Mit vergrößerter Hangneigung wächst die Geschwindigkeit des abfließenden Wassers, das sich tiefer in den Boden einschneidet. Das in der tiefen Furche abströmende Wasser wird damit auch mächtiger. Mit dem Verringern des Neigungsgrades am unteren Teil des Hanges wächst die Seitenerosion auf Kosten der Tiefenerosion. So ändert sich der Querschnitt an verschiedenen Stellen des Hanges. Es wurden Versuche im Arbeitsgebiet gemacht, um das Verhältnis zwischen Hangneigung und Furchenprofil * zu berechnen. Eine Gesetzmäßigkeit zu finden, ist hier jedoch kaum möglich, denn das Verhältnis zwischen Tiefe und Breite einer Furche ist nicht nur von der Hangneigung abhängig, sondern auch von anderen Faktoren, wie Menge und Geschwindigkeit des abfließenden Wassers, Bodenart, Vorhandensein von Verdichtungsschichten oder undurchlässigen Schichten im Bodenprofil. Es wurde festgestellt, daß bei Neigungen $> 15-20$ Grad das Verhältnis der Tiefe zur Breite einer Furche ungefähr 1 beträgt. Über 20 Grad Neigung ist die Tiefe der Furche fast immer größer als die Breite. Es wurden aber kaum Fälle in den Feldern beobachtet (bei Wegerosion kommt es dagegen sehr oft vor), daß das Verhältnis mehr als 3 beträgt.

Die Querschnitte der Furchen kann man in zwei Formengruppen teilen. Zu der ersten Gruppe gehören rechtwinklige oder trapezförmige Profile, die immer da anzutreffen sind, wo die Bodenabtragung auf eine Verdichtungsschicht im Boden trifft. Im Arbeitsgebiet sind es meist Pflugsohlen: Die durch die Bearbeitung gelockerte Schicht wird abgespült, die widerstandsfähige Schicht darunter wird aber nicht erodiert, ihre Poren werden verstopft, zugeschlammmt und verdichtet, so daß sie wie eine gefegte Tenne aussieht. Da die Tiefenerosion an dieser widerstandsfähigen Schicht gehemmt wird, geht sie in Seitenerosion über. Die Seitenerosion trifft in der lockeren Krume auf einen geringeren Widerstand. Die Breite der Furchen erlangt einige Meter (Abb. 2, 7 und 8). Ihre Flanken bilden sich oft als Überhänge aus, die nach Austrocknung einstürzen.

Die zweite Form, die hauptsächlich auf Lößboden der Weingärten und weniger erodierter Felder anzutreffen ist, besteht aus vielen Übergangsformen zwischen einem Dreieck und einem Halbkreis.

Eigenartige Formen von Rillen entstehen in solchen Fällen, wenn die Bodenbearbeitung quer zum Gefälle verläuft (Bajonettverlauf). Diese Formen wurden auf dem Zuckerrübenfeld nördl. Würnitz beobachtet (Abb. 2).

Im Arbeitsgebiet wurden vielfach Formen der subkutanen Rillen beobachtet. Sie entstehen ausschließlich bei einem größeren Gefälle (immer über 10 Grad) und größerer Niederschlagsintensität. Bei diesen Verhältnissen kann das abströmende Wasser eine größere Geschwindigkeit erlangen, wobei es auf einer durch Bodenbearbeitung entstandenen Bodenschicht (Pflugsohle) unter einem mehr oder weniger mächtigen Gewölbe fließt. Die subkutanen Rillen im Arbeitsgebiet greifen niemals tiefer als die Beackerungstiefe, also 25–30 cm, selten überschreiten sie 10 cm, niemals 15 cm Breite und Tiefe, die „Auflage“ ist 5–15 cm mächtig. Diese Form bildet sich bevorzugt auf sarmatischen Sanden.

Konkrete Beispiele:

1. Nw. Schleimbach am SW-exponierten Hang der sich von NW nach SO hinziehenden Schlucht bei Neigung von 15 Grad wurden am 25. 5. 1958 auf dem Sommergetreidefeld Rillen von 12/14 cm beobachtet, die bis 60 cm lang unter einer 6–10 cm mächtigen Auflage verliefen (Bodenschätzung S 6 D 15/12).

2. W. Kronberg, am S-exponierten Hang am 7. 7. 1958 bei Neigung von ca. 15–20 Grad wurden auf einem Maisfeld Rillen von 16/13 cm gemessen, die unter

* Furchentiefe und Furchenbreite bzw. Rillentiefe und Rillenbreite.

einer Auflage von 7–10 cm bis zu ein paar Meter lang verliefen (Bodenschätzung S 6 D 13/8).

3. Am 26. 5. 1959 wurden ö. Pföding bei Neigung 20 Grad Rillen von 40/30 cm am S-exponierten Hang eines Weingartens entdeckt, die bis 3 m subkutan verliefen (Bodenschätzung S 5 D 16/12).

Die Furchenabtragung auf den Feldern des Arbeitsgebietes erzeugt grundsätzlich keine beständigen Formen. Man kann sagen, daß die Formen der linienhaften Abtragung künstlich in solche der flächenhaften Abtragung verwandelt werden. Ursache ist Einwirkung des Menschen, also Bodenbearbeitung mit Pflug, Egge, Hacke. Die Furchen in den Weingärten werden nicht später als bis 2–3 Wochen nach Starkregen zugehackt, während auf den Feldern hingegen keine speziellen Maßnahmen zur Beseitigung der Rillen beobachtet wurden (abgesehen von besonders schweren Schäden in der Mulde zwischen Pföding und Münichstal (Abb. 7). Die linearen Abtragungsformen verschwinden meist im Zuge der regulären Feldarbeiten. Falls die Bodenabtragung und ihre anthropogene Ausgleichung sich an gleichen Stellen wiederholt, bildet sich im Laufe der Jahre eine deutliche Eindellung heraus. Als Beispiel kann man die Eindellung entlang der Straße Pföding–Münichstal (Abb. 7) und das Feld nw. Würnitz (Abb. 1) anführen. Auf diese Weise wird der einheitliche Hang zerschnitten, es entstehen sich immer vergrößernde Trockentäler, die während der Starkregen Niederschlagswasser führen.

Durch Feldbearbeitung werden die linearen Formen ausgelöscht. Da das Füllmaterial von den benachbarten Hangteilen stammt, wird dadurch der Substanzverlust auf eine größere Fläche verteilt, was im Bodenprofil sichtbar wird, z. B. im Feld nw. Würnitz (Abb. 1) blieb auf der früher erodierten Stelle die Mächtigkeit der humosen Schicht fast die gleiche (ca. 40 cm), der Humusgehalt aber hat sich sichtlich vermindert.

Es entsteht nun die Frage, welchen Einfluß die lineare Abtragung auf den am Hang verbliebenen Boden ausübt. Es wird das gesamte Bodenmaterial im Bereich der Furche entfernt, es werden aber gleichzeitig die Poren des darunter liegenden Bodens durch die feineren Bodenanteile verstopft und dichtgeschlämmt, das Porenvolumen und damit das Wasserversickerungsvermögen sinkt bedeutend. Der Wuchs der Kulturpflanzen wird beeinträchtigt oder unmöglich gemacht, es treten trockenheitliebende Unkräuter auf.

Nur in Ausnahmefällen wurden im Arbeitsgebiet größere Formen der linearen Bodenabtragung beobachtet. Es handelt sich um Schäden, die nach Starkregen an besonders steilen, wenig geschützten Stellen entstehen. Sie wird meist mit Wandstürzen verbunden, die wie z. B. am 5. 7. 1958 im Klausgraben am Bisamberg beobachtet wurde, mit ein paar Meter langen, den Höhenlinien parallelen Rissen beginnen und dann oft in Rutschungen übergehen. Ebenso selten kommt es nach heftigen Wolkenbrüchen zur Bildung von Gräben, manchmal von über 2 m Tiefe. Sie entstehen in der Regel in Muldenlagen oder Schluchten, die vom Menschen zugeschüttet und mit ungenügend schützenden Pflanzen bebaut worden sind. Nach Unwettern kommt es zur Wiederbelebung der alten Formen. Z. B. war im Sommer 1959 sw. Münichstal eine kleinere Schlucht von den Bauern größtenteils eingeebnet worden. Nur der oberste, von Robinien bewachsene Abschnitt war erhalten geblieben. Nach einem wahrscheinlich Ende August niedergegangenen Wolkenbruch waren in dem an Stelle der früheren Schlucht angelegten, aber nur von schwachen Maispflanzen bewachsenen Acker neue, bis 4 m tiefe und 2 m breite Gräben entstanden.

Aufschüttung

Das erodierte Material wird den Hang hinabgespült und kommt nach Unterschreiten eines gewissen Neigungswinkels zur Ablagerung (nach Beobachtungen im Arbeitsgebiet

beträgt der kritische Neigungswinkel 3–8 Grad). Die Ablagerung erfolgt in Form von Schwemmfächern bei Furchenabtragung und als Schwemm-Masse bei Flächenabtragung. Jede, sogar geringe Verflachung des Hanges dient als nächste Abtragungsbasis für den höher gelegenen Abschnitt des Hanges und kann das abgespülte Material zur Ablagerung bringen. Je beträchtlicher die abfließende Wassermenge und deren Geschwindigkeit am Hang (z. B. infolge des großen Einzugsgebietes oder der außerordentlichen Intensität des Niederschlages), desto geringer die Neigung, bei der die Aufschüttung des vom Wasser mitgeführten Materials erfolgt. Diese Abhängigkeit von variablen Faktoren bedingt die Spanne 3–8 Grad, die die Grenze zwischen der Abtragungszone des Hanges und der Ablagerungszone bildet. Es wurde auch vielfach festgestellt, daß die beiden Prozesse sich an denselben Stellen überlappen. Es kommt nämlich oft vor, daß die Ablagerungszone von unten am Hang nach oben in die Abtragungszone hinaufgreift und umgekehrt, die Abtragungszone nach unten in die Ablagerungszone kommt.

Die durch lange Zeit erfolgte Ablagerung führt zu einer charakteristischen Geländeumgestaltung, die sogar auf den Karten 1 : 25.000 im Verlauf der Höhenlinien ihren Ausdruck findet.

Infolge der Erlahmung der Transportkraft des Wassers bei geringeren Neigungswinkeln wird zunächst das gröbere Material abgelagert (sandige und kiesige Anteile), während die feineren Schluff-, Ton- und Humusanteile entweder weiter am Hangfuß oder in den Senken außerhalb des betreffenden Grundstückes zur Ablagerung kommen. Zum größten Teil gehen diese wertvollen Bestandteile für die Landwirtschaft verloren, indem sie in Abflußgräben und Bächen kilometerweit als Wassertrübe (im Arbeitsgebiet wurde in den Bächen nach Starkregen gelbliche Färbung der Trübe beobachtet) befördert werden.

Die natürliche Segregation des Materials am Hang erfolgt nach der Gesetzmäßigkeit: je feinkörniger der Boden, desto weiter wird er transportiert. Daher kommt es innerhalb der Ablagerungszone zur charakteristischen Zonenbildung: im oberen Teil der Ablagerungszone zieht sich ein Streifen mit relativ grobkörnigen Bestandteilen, daran schließt nach unten zu ein zweiter Streifen mit feinkörnigen, ton- und humusreichen Ablagerungen, wo auch gewöhnlich der üppigste Kulturpflanzenwuchs anzutreffen ist. Z. B. wurden ö. von Ritzendorf auf einem Waldweg am 3. 7. 1959 Ablagerungen des grobkörnigen Sandes bei 6 Grad gemessen, die Ablagerung von feinkörnigem Material begann erst bei 2 Grad.

Wenn die Ablagerung nährstoff- und humusreichen Kolluviums gewisse Grenzen überschreitet, treten nachteilige Erscheinungen auf. Im Arbeitsgebiet handelt es sich meist um Schwemmlöß, der bei einer gemäßigten Bodenabtragung reich an Kolloiden, Kalk, Humus und anderen nährstoffreichen Bestandteilen ist. Er ist zwar zunächst dichtgeschlämmt, mit erschwelter Luftzufuhr und relativ kleiner aktiver Fläche. Er hat die Struktur und wertvolle biologische Eigenschaften verloren, so daß eine gewisse Zeit notwendig ist, um eine gute Krümelstruktur herzustellen. Bei einer ständigen Zufuhr von neuem Material gehen die vorteilhaften Beschaffenheiten des Kolluviums immer mehr verloren, es kann Mächtigkeiten bis zu zwei Meter erreichen, so daß ein großer Teil als „Totes Kapital“ bleibt, von dem das Pflanzenleben keinen Nutzen ziehen kann. Es wurde auch vielfach festgestellt, daß das humusreiche Kolluvium von weniger humifizierten Ablagerungen, sogar von stark kalkhaltigem Löß bedeckt wurde (begrabene Humus-Horizonte), was auf eine fortgeschrittene Bodenabtragung am Hang schließen läßt und die Bodenverhältnisse in der Ablagerungszone selbst wesentlich verschlechtert. Oft wurden im Arbeitsgebiet nach Austrocknung des dichtgeschlämmten Kolluviums Krustenbildungen (Abb. 9) beobachtet.

Eine Erstickung von jungen Pflanzen wurde am 7. 7. 1958 w. Kronberg beobachtet. Es handelte sich um ein Maisfeld, dessen oberer Teil von Sandmaterial so stark bedeckt wurde, daß die Pflanzen zugeschüttet wurden und nicht mehr zur Entwicklung kamen. Totaler Ernteausfall war in einer Zone von 6 m Breite unterhalb des oberen Ackerrandes zu verzeichnen, doch verbreitete sich die Schadenszone stellenweise bis auf 10 m.

Andere Beispiele von Ablagerungen, die den Pflanzenwuchs am Hangfuß behinderten, sind in den Abb. 9 und 10 zu finden.

Wegerosion

Im Arbeitsgebiet ist besonders in Lößböden die Wegerosion sehr entwickelt. Die Wege bilden besonders günstige Leitbahnen. Sie werden durch keine Vegetationsdecke geschützt, durch das ständige Befahren wird der Untergrund gelockert und zermürbt, was die Wagenspuren zu besonders empfindlichen Wassersammlern und Wasserführern macht. Die Bodenabtragung ist keineswegs auf die Wagenspuren beschränkt. Auch Fußpfade weisen tiefe Einschnidungen auf (z. B. der im südlichen Teil des Tiefen Weges südöstlich Putzing vom Feld auf die Straße führende enge Pfad, der ca. 80 cm eingeschnitten ist).

Auf die Bildung von Hohlwegen haben zwei Faktoren einen entscheidenden Einfluß: Einzugsgebiet und Hangneigung. Das Einzugsgebiet bestimmt die erodierende Wassermenge, die Hangneigung die Geschwindigkeit des Wassers. Am meisten gefährdet sind Wege, die in Tiefenlinien von Mulden verlaufen, da sie das Wasser aus einem größeren Einzugsgebiet sammeln. Es wurde im Arbeitsgebiet oft beobachtet, daß die Abfluffurchen von den benachbarten Feldern in den Hohlweg münden, wobei die Hohlwegwände von dem einstürzenden Wasser beschädigt werden (z. B. Hohlweg zwischen Ulrichskirchen und Schleimbach).

Die Wegerosion beginnt bei sehr geringen Neigungen: das Lockermaterial wird in den Wagenspuren schon ab 2 Grad abgetragen, wobei jedoch eine wesentliche Rolle neben der fluviatilen auch die äolische Erosion zu spielen scheint. Im Arbeitsgebiet existieren viele Wege, die bei einem sehr geringen Gefälle eine verhältnismäßig bedeutende Eintiefung aufweisen (z. B. Feldweg auf dem Rücken zwischen Schleimbach und Unterolberndorf über 120 cm tief bis 2 Grad Neigung, ein bis 3 m tiefer Hohlweg nördlich Hagenbrunn bei 2 Grad Neigung u. a. m.).

Bei größeren Neigungen werden auch die Eintiefungen größer. Es bilden sich Hohlwege, die im Arbeitsgebiet bis zu 10 m erreichen (z. B. Tiefer Weg im Löß südlich Putzing, Hohlweg in oberpannonischen Schichten mit Lößauflage 500 m nördlich Groß-Ebersdorf — Neigung bis 9 Grad).

Was die Böschungen der Hohlwege anbelangt, so können hier ruhende und aktive Formen unterschieden werden. Ruheformen sind mit dichtem Graspolster, eventuell auch mit Baum- (*Robinia pseudoacacia*) und Buschvegetation bedeckt, aktive sind steil (über 30—40 Grad), sehr schütter oder überhaupt nicht bewachsen mit häufigen Rasen- und Lößabbrüchen.

Bei der Entwicklung und Form von Hohlwegen hat die Exposition der Wände eine gewisse Bedeutung. Es wurde beobachtet, daß die W-, SW-, S- und teilweise SO-exponierten Hänge der im Löß verlaufenden Hohlwege überwiegend schwach bewachsene und steile Lößwände bilden, während die andersgerichteten Hänge meist mit einer schützenden Pflanzendecke bewachsen und weniger geneigt sind, beispielsweise:

1. Der Hohlweg s. Schleimbach, mit anfänglicher W-Exposition, die allmählich in eine südwestliche übergeht (Abb. 12).

4. Der Hohlweg nw. Kronberg.

Als Ursache kann die größere Trockenheit an den südexponierten Hängen angenommen werden, die die Vegetationsentwicklung beeinträchtigt. Es entstehen senkrechte Lößwände, die jedoch infolge der widerstandsfähigen Löß-Struktur nur schwer erodierbar sind (Überhänge).

Naturgemäß arbeitet die Erosion auf den Wegen vorwiegend in die Tiefe, wobei ein Querschnitt in der Rechteck- oder Trapezform entsteht. Die Tiefenspülung ist besonders stark in den Wagenspuren ausgeprägt. Nach Starkregen entstehen hier vor und nach härteren Stellen zahlreiche Kaskaden, Auskolkungen (Strudellöcher) bis zu 2 m Tiefe. Am 30. 5. 1959 wurde eine Aushöhlung von 160 cm in einem Feldweg mit 8 Grad Gefälle nö. Schleinbach beobachtet, am 20. 8. 1959 wurde n. Münichstal eine 1,5 m tiefe Auskolkung im Feldweg aufgenommen (Abb. 14). Bei größerer Neigung herrscht in diesen Wasserströmen eine schießende Bewegung des Wassers, die Seitenerosion ist relativ gering. Die Energie des abfließenden Wassers ist so groß, daß selbst grober Gesteinsschutt hier eine bedeutende Umlagerung erfährt.

Es wurden aber auch andere Formen beobachtet, die zweifellos der Wegerosion zu verdanken sind. Entlang der Wasserscheide zwischen zwei ostwärts gerichteten Tälern östlich Pföding zieht sich ein Feldweg, der sich bei einem geringen ostwärts zunehmenden Gefälle (3–5 Grad) nicht zu einem Hohlweg entwickelt hat, jedoch einer allmählichen Vertiefung unterlag, welche die zunächst einheitliche Wasserscheide zerschnitt und den Weg zu einer Erosionsbasis für benachbarte Felder machte. Diese Form wurde nur an solchen Stellen beobachtet, wo die Abtragungskraft entweder wegen zu kleiner Wassermenge (oberste Talabschnitte) oder wegen geringen Gefälles keine Formen der Tiefenerosion zu bilden vermag. In diesem Fall haben beide Umstände mitgespielt. Allerdings weiter ostwärts, wo der Feldweg die Neigung von 5 Grad überschreitet, wird er allmählich zum Hohlweg mit einer Neigung von 10 Grad und 5 m Tiefe.

Die Wegerosion im Arbeitsgebiet nimmt manchmal so große Ausmaße an, daß der Verfasser die Entstehung mancher Schluchten (Racheln) mit dieser in Zusammenhang bringt. Diese Schluchten zeichnen sich durch eine ruhige, gerade Linienführung aus, im Gegensatz zu dem zackigen und mäandrischen Verlauf der periglazialen Formen und sind nicht an eine Hohlform gebunden. Als Beispiel kann die Rachel am Flachhang des asymmetrischen Tales der „Gemeineschlucht“ von Münichstal dienen, die gewiß aus einem früheren aus Richtung Pföding führenden Hohlweg entstand.

Die Zerstörung der Hohlwege durch die Erosion geht manchmal so weit, daß gewisse Abschnitte aufgegeben werden und der Transport sich auf dem Hohlweg parallel entlangziehenden Feldern abwickelt, was natürlich dort zu Ertragsverlusten führt. Die direkte Ursache ist nicht, wie in manchen anderen Gebieten, das Anschneiden des Grundwasserspiegels durch den Hohlweg (Vernässung), sondern die durch den erhöhten Abtrag in den Wagenspuren hervorgerufene Unpassierbarkeit. Die aufgegebenen Abschnitte werden rasch mit Gras und Buschvegetation bedeckt.

Manche Abschnitte von Hohlwegen werden nur zeitweise nach einem Unwetter nicht benützt. Die Traktoren und Wagen befahren bestellte Felder, wenn sich die Wagenspuren im Hohlweg nach einem Unwetter über 30 cm vertiefen und dadurch die Durchfahrt unmöglich machen.

Die Abtragungsschäden, die mit den Wegen verknüpft sind, beschränken sich keineswegs nur auf die Hohlwegbildung. Es kommt oft vor, daß das Wasser bei einer Wegbiegung diese Zwangsbahn verläßt und über den Wegrand hinauschießt.

Quantitative Messung der Bodenzerstörung

Bevor wir die eigentliche Frage der quantitativen Feststellung der Bodenzerstörung im Arbeitsgebiet erörtern, wollen wir die quantitativen Grenzen dessen feststellen, was im bodenkundlich-landwirtschaftlichen Sinn für Bodenabtragung gehalten werden sollte. Eine Abtragung des Bodens in Hanglagen, die keine Reduzierung der Bodenhorizonte zur Folge hat, d. h. mit der Bodenbildung Schritt hält, wird nach H. H. BENNET (1939) mit der Bedenken hervorrufenden Bezeichnung „normale“ Abtragung genannt. In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, wann und wo eine „normale“ Abtragung aufhört und die Bodenabtragung beginnt. Besonders in feuchtem Klima ist eine gewisse Hangabtragung, die der fortschreitenden Entkalkung, Entbasung und vollständigen Verlehmung * entgegenwirkt, wünschenswert. Diese Gefahr besteht besonders für Lößböden. In unserem Raum ist sie infolge der geringen Niederschläge nicht aktuell.

Eine gewisse Hangabtragung kann mitunter nicht nur als „normal“ sondern geradezu als „nützlich“ bezeichnet werden. Wenn aber die Abtragung ein gewisses Maß überschreitet, sodaß die Bodenbildung mit ihr nicht mehr Schritt halten kann, beginnt die eigentliche Bodenzerstörung. Es kommt zu einer Verstümmelung des Bodenprofils durch Abspülung, in der weiteren Folge zur Entblößung des frischen Muttergesteins, z. B. in unserem Arbeitsgebiet kommt der nur leicht angewitterte, kalkreiche Löß an die Oberfläche, manchmal nur eine dünne, blaßhumose Krume tragend.

Als „Bodenzerstörung“ müssen demnach solche Bodenbewegungen angesehen werden, die das Maß der „normalen“ Abtragung überschreiten. Diese Grenze in der Praxis zu ziehen, ist sehr schwer. Da im Arbeitsgebiet die Ablagerungen des Kolluviums in der Regel ungeschichtet sind, ist praktisch nur die vieljährige Gesamtmenge der Ablagerung zu erfassen. Sie beträgt oft bis 2 m. Diese Menge kann aber keineswegs mit der Abtragungsmasse identifiziert werden, da dabei die außerhalb des Grundstückes gelangten Bestandteile außer Acht gelassen werden müssen.

S. SOBOWLEW (1948) beschreibt eine Methode der Berechnung der abgetragenen Bodenmenge, die nach parallel den Höhenlinien sich hinziehenden Zonen 1 m breit und 25—100 m lang zu berechnen ist. Diese Methode ist mit langwieriger Meßarbeit verknüpft und ergibt sehr ungenaue Resultate. Außerdem ist sie nur bei Furchenerosion anwendbar, da man die Querschnitte der Furchen mit der Annahme mißt, daß sie im Bereiche von einem Meter stabil bleiben. Daraus wird das Volumen des ausgespülten Materials errechnet. Die Flächenabtragung ist nach dieser Methode mengenmäßig nicht zu erfassen.

In seltenen Fällen gelingt es, die Menge des abgespülten Bodenmaterials für einen bestimmten Zeitraum mengenmäßig festzustellen, wenn es auf der Oberfläche „Festpunkte“ gibt, deren Alter und ursprüngliche Lage genau bekannt sind (vgl. L. HEMPEL, 1951 und K. ILLNER, 1957). Im Arbeitsgebiet gelang es in einzelnen Fällen, solche Festpunkte zu finden. Eine gewisse Auskunft über das Ausmaß des erfolgten Abtrages gibt der Kieferwald am westexponierten Hang der „Gemeineschlucht“ nw. Münichstal (Abb. 15). Die Kiefern, die hier als „Festpunkte“ gelten können, wurden im Jahre 1875 anstelle eines Weingartens (vgl. Administrativ-Karte von NÖ.) aufgeforstet. Man kann annehmen, daß der Rand der Oberfläche seit 1875 um mindestens 3 m zurückwich.

* Nach H. KURON (1950) verschwindet zunächst unter der lösenden Wirkung des Niederschlagswassers das Calciumkarbonat und damit bricht das von ihm gefestigte Gefüge des Lößes zusammen. Ferner findet infolge der Verwitterung der Feldspate usw. ein Aufbau von Tonmineralien statt. Der Löß verwandelt sich in Lößlehm. Die Tonteilchen versetzen leicht die Poren des Lößes, es findet eine Verdichtung statt, die bei Lockerung des Zusammenhaltes des Lößes und Reduzierung der Krümelbeständigkeit des Lößbodens die Erodierbarkeit steigert. So weit geht die Entwicklung der Böden vom Typus der braunen Waldböden (Braunerden). Kommt es, wie dies bei der Parabraunerdebildung und Vergeleyung der Fall ist, überdies zur Bildung eines besonders dichten Einwaschungshorizontes, so wird die Abtragungsfahr noch größer (wasserstauende, undurchlässige Schicht). Die wichtigste Folge der fortschreitenden Verlehmung ist die auf Grund der obigen Ausführungen erklärliche Verminderung der Fruchtbarkeit des betroffenen Bodens.

Im Arbeitsgebiet wurden auch andere „Festpunkte“ verwendet, die aber meist nur bedingt Auskunft über die Ausmaße der Abtragung geben; z. B. die Weinstockköpfe auf den Weinreben. Normalerweise befinden sie sich direkt über der Bodenoberfläche. Wenn man nun das Alter der Reben kennt und die Entfernung des Weinstockkopfes vom Boden mißt, so ist der jährliche Abtrag leicht zu errechnen. Die Unzulänglichkeit dieser Methode liegt darin, daß auch andere Faktoren, wie die Einsackung des Bodens und Bearbeitung dazu beitragen, daß die Weinstockköpfe im Laufe der Zeit sich von der Oberfläche entfernen. NW von Kronberg wurde auf diese Weise eine Abtragung von 15–20 cm gemessen, die innerhalb von 25–28 Jahren stattgefunden hat. Ein durchschnittlicher Abtrag von 0,5–0,8 cm jährlich kann nach vorsichtiger Berechnung durchaus möglich erscheinen (Neigung 15–20 Grad). Die Lößdecke wurde hier fast vollständig abgetragen, der sarmatische Sand bildet die Bodenoberfläche. Ähnliche zahlenmäßige Ergebnisse wurden in ähnlicher Weise auch auf anderen Weingärten erzielt.

Auf Kahlschlägen und anderen Flächen, wo keine Veränderungen durch Bearbeitung erfolgen, gibt es Stellen, die, durch auflagernde Steinchen oder Pflanzenbewuchs geschützt, nicht oder wenig abgetragen werden. Infolge des unterschiedlichen Abtrages entsteht eine zerklüftete Kleinlandschaft. Man kann auf solche Weise den Abtrag messen, der in der Zeitspanne zwischen zwei Bodenbearbeitungen stattgefunden hat. Man muß allerdings in Betracht ziehen, daß der Frost durch seine sprengende Wirkung die Zerklüftung wieder einebnet, so daß die Meßzeit nie länger als ein Jahr beträgt.

Die anderen Festpunkte lagen in Ablagerungszonen. Im alleinstehenden Anwesen östl. Pföding mußte das Zaunnetz nach dem Unwetter im August 1959 um 70 cm gehoben werden, da es zum großen Teil von Ablagerungen zugeschlämmt wurde.

Das Tor zur Baumschule Würnitz wird um 8 cm jährlich zugeschlämmt, wobei das Gebiet der Baumschule nur 5–7 Grad Neigung aufweist; der Abtrag ist beträchtlich, weil die kleinen Baumsetzlinge dem Boden keinen Schutz bieten. Im unteren Teil werden sie oft zugeschlämmt. Am 17. 8. 1959 konnte man ungefähr 4 cbm Krumenmaterial bei dem oben erwähnten Tor der Baumschule sehen, das wieder zurücktransportiert wurde.

Das alleinstehende Haus SO von Ritzendorf an der Straße zum Kreuttal wurde vor 30 Jahren gebaut. Heute reichen die Ablagerungen fast bis zu den Seitenfenstern, d. h. über 80 cm hoch. (Sie kamen von einem nur ca. 8 Grad geneigten Hang und wurden zum Teil auch über die Straße in die Wiese abgespült.) Die Anhäufung von Ablagerungen hat auch die Durchfahrt von der Straße auf das Feld im Laufe der Zeit unmöglich gemacht.

All diese Festpunkte im Ablagerungsgebiet geben aber nur sehr ungenau Auskunft über die Quantität des Abtrages, da in allen oben genannten Fällen ein großer, sogar größter Teil des abgeschwemmten Materials von außerhalb des untersuchten Gebietes herangetragen wurde.

Gewisse Schätzungen über die Menge des abgetragenen Bodens konnten auf Grund der Beobachtung der den Hohlwegen benachbarten Weingärten erreicht werden: Wo Hohlwege auf einer Seite an Weingärten, auf der anderen an Flächen, die eine mehr schützende Vegetationsdecke tragen (sie können einigermaßen als „Festpunkte“ angesehen werden), angrenzen, entstehen oft schon nach Jahrzehnten, meist nach Jahrhunderten, deutliche Stufen, Niveauunterschiede. Als Beispiel einer solchen „Asymmetrie“ kann hierfür der Hohlweg südl. Schleinbach angeführt werden, wo das Gebiet SW des Hohlweges, das schon mindestens 150 Jahre und wahrscheinlich noch länger als Weingärten dient (siehe Administrativ-Karte NÖ) 2–2,5 m tiefer liegt, als das Ackerland NO des Hohlweges (vgl. Abb. 12). Eine ähnliche Situation besteht im Hohlweg südl. Münichstal.

Eine sehr aufschlußreiche und empfehlenswerte Methode der Messung des in längeren Zeiträumen erfolgten Bodenabtrages ist ferner die Messung der sogenannten Waldrandstufe, die einigermaßen als „Festpunkt“ angesehen werden kann. Wenn ein Acker an Wald, Hutweide, bewachsenen Rain oder dergl. grenzt, also an Oberflächenteile, die einen verhältnismäßig geringen Bodenabtrag aufweisen und als einigermaßen „unveränderlich“ angesehen werden können, kann das alte Bodenniveau auf dem Acker leicht gemessen werden. Wenn man die Länge und Breite des Ackerstückes kennt, kann die gesamte Menge des abgetragenen Bodens in cbm errechnet werden. Wenn man nun feststellt, was allerdings nur in Ausnahmefällen gelingt, wie lange die jetzt vorhandenen Nutzungsverhältnisse bestehen, kann man die Mächtigkeit des alljährlich erfolgten Abtrages als eine Durchschnittsgröße berechnen.

Der Bauer Andreas Haushofer (Kronberg Nr. 52) zeigte mir eine Stufe in der Höhe von 60 cm, die sich an der Grenze zwischen Hutweide und Weinfeld an einem ca. 20 Grad geneigten südexponierten Hang westlich Kronberg innerhalb von 30 Jahren gebildet haben soll. Wenn man den Angaben Glauben schenken kann (ich halte sie für übertrieben), so ergibt sich ein Abtrag von durchschnittlich 2 cm jährlich! Auf dem Hügel NO von Ulrichskirchen entstand zwischen Hutweide und Acker eine seitliche Stufe von 30—40 cm. Da das Feld 30 × 40 m groß ist, kann die abgetragene Menge auf dieser kleinen Ackerfläche auf 36—47 cbm geschätzt werden. Es wurde eine große Anzahl solcher Beispiele im Arbeitsgebiet beobachtet.

Als Maß der Abtragung kann ferner die Reduzierung der Bodenprofile angesehen werden. Sie ist am erfolgreichsten in solchen Stellen anwendbar, wo sich in unmittelbarer Nähe ein Bodenprofil befindet, das als „relativ unveränderte“ Bezugsgröße angesehen werden kann. Als gute Bezugsgröße dienen Bodenprofile im benachbarten Wald. Einige Beispiele:

1. Bohrstiche nördl. Enzersfeld ergaben eine Reduzierung des Bodenprofils um 20 cm: Am Waldrand beträgt der humose A-Horizont beinahe 70 cm, den C-Horizont bilden sarmatische Sande. Ein Bohrstich in 5—6 m Entfernung auf dem Weingarten (Neigung in beiden Fällen 16 Grad), ergab eine schwach humose Schicht bis zu 50 cm auf sarmatischem Sand.

2. Aufgelassenes Feld am Südhang des Bisamberges: Pararendsina, anlehmiger Sand, Neigung 17 Grad, C-Horizont an der Oberfläche; 5 m davon auf der Hutweide C-Horizont unter einer 20 cm mächtigen, schwachhumosen Auflage.

3. Weingarten am Südhang des Bisamberges: Pararendsina, lehmiger Sand, Neigung 9—10 Grad, C-Horizont (Oberkreideflysch) in 30—40 cm Tiefe, nebenan im Wald in 60—70 cm Tiefe.

4. Im Lößgebiet am Nordhang des Bisamberges: Tschernosjom, lehmiger Sand, Neigung bis 15 Grad, auf dem Felde gibt es eine 40 cm mächtige Lößauflage auf tertiärem Sand, im benachbarten Walde ist die Lößauflage aber 60 cm mächtig. A-Horizont auf dem Felde ca. 20 cm (schwach humos), im Wald 40 cm (humos).

5. NW von Schleinbach: Die mit Rasen bewachsenen Seiten des Feldweges weisen eine Mächtigkeit des humosen Horizontes von 55 cm auf, darunter liegt sarmatischer Sand. Eine Bohrung im Feld nebenan (Bodenart lehmiger Sand, Neigung 6—7 Grad) zeigt einen Humushorizont von nur 10 cm, darunter derselbe Sand. Außerdem ist zwischen den berasteten Feldwegseiten und dem Acker eine deutliche Stufe zu beobachten (das Feld liegt um ca. 50 cm niedriger), was ebenfalls auf Abtragung hinweist.

Wie aus oben angeführten Beispielen ersichtlich, wurde die Methode der reduzierten Bodenprofile in dieser Arbeit nur lokal angewendet. Manche Autoren versuchten die Profile auf einer geschlossenen kleinen Fläche zu untersuchen und die erhaltenen Er-

gebnisse in Maßstab 1 : 10.000 darzustellen, so B. GROSSE (1950). Wegen der zahlreichen Unzulänglichkeiten dieser Methode hat nur ein relativ geringer Prozentsatz der Autoren diesen Weg beschritten. Vergleichen kann man nämlich nur die Profile in einem relativ kleinen Gebiet, denn ihre Ausbildung verläuft unter lokalem Einfluß der mikroklimatischen und geologischen Bedingungen. Im Arbeitsgebiet konnte man z. B. verschiedene Mächtigkeiten des humosen A-Horizontes in einzelnen Teilen feststellen. Der A-Horizont in ungestörter Lage (0 Grad) in der Gemeinde Würnitz beträgt 60–65 cm, er ist aber in den östlich des Bisambergzuges gelegenen Teilen weniger mächtig. Der Verfasser konnte NO von Lerchenau (Gemeinde Würnitz) beim Übergang von 0 Grad zu 2–3 Grad Neigung eine Verminderung des A-Horizontes um 10 cm beobachten. Hier wäre also ein unmittelbarer Vergleich möglich. Man muß aber darüber im klaren sein, daß die Anwendung dieser Methode auch zu gewissen Fehlschlüssen führen kann. Dies kann besonders da geschehen, wo die Reliefenergie größer ist, wo die Bodenprofile in ihrer natürlichen „praerosiven“ Ausbildung (d. h. Ausbildung vor dem Einsetzen der menschlich beschleunigten Abtragung) verschieden waren. Die Bodenentwicklung am Hang ist nämlich immer schwächer als in ungestörter Lage, so daß man mit der Rekonstruktion des ursprünglichen „praerosiven“ Profiles, mit der man die Arbeit beginnen müßte, große Schwierigkeiten hätte. Aus technischen Gründen ist die Methode der reduzierten Profile für das ganze Arbeitsgebiet nicht angewendet worden. Die Durchführung dieser Aufgabe mit anschließender kartenmäßiger Darstellung der Untersuchungsergebnisse wäre nur dann möglich, wenn jedem Bohrstich im Acker ein zweiter in einem in unmittelbarer Nähe liegenden Bezugshorizont (Wald, eventuell Hutweide) gegenübergestellt und verglichen werden könnte. Dies aber ist im Arbeitsgebiet nicht möglich, da die Landschaft nicht mit Wald und Hutweide durchzogen ist.

Die Schwierigkeiten einer mengenmäßigen Erfassung des abgetragenen Materials in einer gewissen Zeitspanne (z. B. ein Jahr, ein Tag) zeigen, daß man zwar häufig die Bodenzerstörung durch Beobachtung ihrer Formen feststellen kann, selten aber zu zufriedenstellenden mengenmäßigen Resultaten kommt.

In der Literatur finden sich jedoch Berichte über eine Reihe von Untersuchungen, die mit bodenkundlichen Methoden die durch Bodenzerstörung verursachten Schäden mengen- und flächenmäßig erfassen. Diese Methoden erlauben: 1. die Verluste von physikalischen Bodenbestandteilen und 2. Nährstoffverluste festzustellen und zu messen. Diese von H. KURON (1952, 1953), K. MAIWALD (1949) u. a. Autoren durchgeführten Versuche haben quantitativ gezeigt, daß die Bodenzerstörung eine bedeutende Verminderung des Porenvolumens und Wassergehaltes durch Verdichtung des Bodens (Wasserundurchlässigkeit) verursacht. Es wurden am Hang Verluste an Kolloiden, Phosphorsäure, Kali, Stickstoff, sowie Anreicherungen von diesen wertvollen Substanzen in den Senken festgestellt. Dadurch wurden nicht nur eindeutige Beweise für die Ausmaße der Bodenabtragung gegeben, sondern auch wertvolle Hinweise für die Anpassung der Düngergaben an die Relief- und Bodenverhältnisse.

Um die Menge der in die Bäche und Flüsse gelangten Feinerdeteilchen festzustellen, wurden von verschiedenen Autoren Untersuchungen der Wassertrübe auf Schwebstoffe durchgeführt.

Untersuchung der Ernteerträge

Als indirekter Indikator für die erfolgte Bodenzerstörung bzw. als direkter Indikator für erfolgte landwirtschaftliche Schäden kann der Rückgang der Ernteerträge auf den erodierten Flächen gelten. Diese Methode hat zwar den Vorteil, daß sie genaue mengenmäßige Resultate bringt, jedoch die Unzulänglichkeit, daß diese nicht restlos auf die

Bodenzerstörung zurückgeführt werden dürfen, da die Ernteerträge von vielen schwer kontrollierbaren Faktoren abhängig sind. Der Rückgang der Erträge kann in verschiedenen Formen auftreten. An den erodierten trockenen Hängen tritt eine frühzeitige Reife ein. Die Ungleichheit in der Reifezeit bedeutet natürlich auch gewisse Ernteaussfälle. Sie kommt vielfach vor allem im nordwestlichen Teil des Arbeitsgebietes vor. Außerdem stehen die Pflanzen spärlicher an den abgetragenen Stellen, sie sind schwächer entwickelt (z. B. haben die Getreideähren weniger Körner und die einzelnen Körner ein geringeres Gewicht).

Verschiedenartig gestalten sich die Erträge am Hangfuß, in der Ablagerungszone. Manchmal sind sie höher als in der Höhe oder am erodierten Hang, da der Boden durch den abgelagerten Humus und Dünger angereichert wird. Doch werden die Ertragsverluste an den Hängen nie dadurch ausgeglichen. Wenn es außerdem zu einer Überschüttung der jungen Pflanzen infolge eines starken Abtrages kommt, dann sind Verluste auch in der Ablagerungszone beträchtlich (vgl. Abb. 9 und 10).

Alle Erntemessungen haben eine bedeutende Unzulänglichkeit: Sie geben gewisse Rückschlüsse auf die Intensität der Bodenzerstörung aber keine zahlenmäßigen Ergebnisse, die als Maß der erfolgten Abtragung dienen könnten. Außerdem treten Ertragsverluste, die auf die Abtragung zurückzuführen sind, zahlenmäßig nie in Erscheinung, weil die Erträge immer für den gesamten Schlag errechnet werden. Um also die Ertragsverluste als Maß der Bodenzerstörung erfassen zu können, müssen spezielle, manchmal sehr umständliche Messungen organisiert werden.

Im Arbeitsgebiet wurden im Jahre 1958 Versuche einer quantitativen Erfassung der Ertragsunterschiede in den verschiedenen Teilen eines Wintergerstenfeldes NNW von Würnitz durchgeführt. Aus technischen Gründen gelang es leider nicht, den Ertrag auf der Höhe, in der Abtragungs- und in der Ablagerungszone gesondert zu messen. Auf Versuchsflächen von 1 qm wurde die Gerste mit der Hand gemäht und gewogen. Am Hangfuß, wo es zu keinen Aufschüttungsschäden kam (im Wintergetreide kommen sie seltener vor als im Sommergetreide, das zur Zeit der ersten Frühlingsstarkregen noch verhältnismäßig schwach entwickelt und somit mehr anfällig ist), wog der Ertrag von 1 qm 330 g, am stark erodierten Hang nur 20 g!

Bodenzerstörungskartierung

Die Kartierung der Bodenzerstörung gehört zu den am meisten umstrittenen Problemen dieses Fragekomplexes. Die Meinungen und Methoden der einzelnen Autoren gehen weit auseinander. Es scheint eine außerordentlich wichtige Aufgabe zu sein, diese Differenzen zu erörtern, die verschiedenen Methoden zu koordinieren und möglichst auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ja da jede Forschung auf dem Gebiete der Bodenzerstörung mit der Kartierung beginnen muß.

Auf Grund eigener Erfahrungen kann der Verfasser die Methode der Bodenzerstörungskartierung in drei Gruppen einteilen:

1. Kartierung der aktuellen Formen der Bodenzerstörung (qualitativ, aber mit womöglich scharfen, quantitativen Abgrenzungen) *
2. Kartierung der reduzierten Bodenprofile (quantitativ).
3. Kartierung der Erodierbarkeit (Bodenzerstörungsgefährdung).

* Sehr nützlich für die Bodenzerstörungskarte ist eine Gefällskarte (Böschungskarte), die auf Grund einer topographischen Karte 1 : 50.000 für das Arbeitsgebiet vom Verfasser erarbeitet wurde.

Bodenzerstörungskartierung nach aktuellen Formen

Bevor die eigentlichen Methoden der Bodenzerstörungskartierung nach Formen erörtert werden können, muß noch kurz die Bedeutung der Abtragungsfaktoren für die Kartierung erörtert werden.

Von den Bodenabtragungsfaktoren kann die Bodenbearbeitung für das ganze Arbeitsgebiet als gleich angesehen werden und ist daher für die Kartierung belanglos. Was die Bodenbeschaffenheit anbetrifft, so tragen heftige Starkregen alle Böden gleichmäßig ab. Erst bei weniger intensiven Niederschlägen ist eine Differenzierung der Abtragung diesbezüglich zu beobachten. Die Bebauung der Äcker kann in die Kartierung nicht hineinbezogen werden. Man braucht nur zwischen Äckern, Weingärten, Hutweiden und Wiesen, Obstanlagen und Gärten zu unterscheiden. Die Kartierungsarbeiten müßten am besten im Frühjahr durchgeführt werden, da die Äcker in dieser Zeit meist keine oder geringe Vegetationsdecke haben.

Im Zusammenhang mit der Vegetationszeit muß das Problem der Niederschläge erwähnt werden. Eben in dieser Zeit vom Mai bis August, wenn die Vegetationsdecke die Kartierungsarbeiten stört, sind die regionalen Differenzen in Menge und Intensität der Gewitterstarkregen besonders groß. Sogar in einem verhältnismäßig kleinem Raum wie dem Arbeitsgebiet sind sie so bedeutend, daß sie eine einheitliche Kartierung nach einem Starkregen unmöglich machen. Es muß also vorausgesetzt und an Hand von Materialien der Wetterstationen überprüft werden, ob die Niederschlagsverhältnisse auf dem gesamten kartierten Gebiete im gegebenen Zeitraum (z. B. 24 Stunden) gleich waren. Verhältnismäßig gleiche Niederschlagsverhältnisse herrschen in der vegetationslosen Zeit vom September bis April. Der Nachteil der Kartierung in dieser Zeit ist, daß es selten zu Starkregen kommt, die genügend differenzierende Formen bilden. Die Zeit also, die am günstigsten für die Bodenzerstörungskartierung wäre, ist daher ziemlich schwer zu wählen. Am günstigsten jedoch scheint das Frühjahr zu sein. Die Kartierung muß unmittelbar nach dem Starkregen erfolgen, da die Bodenzerstörungsformen durch den Menschen meist rasch beseitigt werden.

Vom Standpunkt der Bodenzerstörungskartierung kommt man zu dem Schluß, daß die Menge und Intensität der Starkregen für verhältnismäßig kleine Gebiete wie das Arbeitsgebiet als gleich angesehen werden kann und daher für die verallgemeinernde Kartierung als differenzierender Faktor außer Acht gelassen werden kann. Von allen Faktoren spielen eigentlich nur Relief (daher die Wichtigkeit der Böschungskarte), Größe des Einzugsgebietes und Nutzung (Wald, Acker, Hutweide, Weingarten usw.) eine entscheidende differenzierende Rolle.

Eine sehr interessante und einfache Kartierungsmethode der aktuellen Bodenzerstörung haben LENA und LUDWIG HEMPEL (1951, 1951a, 1954, 1957) in ihren Arbeiten angewendet. Die zu kartierenden Formen der Bodenzerstörung werden danach in drei Stufen eingeteilt:

Stufe I

Die abgetragenen Bodenteilchen bleiben innerhalb des Ackerstückes, es tritt also kein absoluter Bodenverlust innerhalb des einzelnen Ackerstückes ein. Leitformen sind kleinere Schwemmfächer am unteren Ende der Äcker und schwache Fließspuren auf den Anschwemmungen. Es findet nur eine Abtragung am oberen Hangteil und eine Anschwemmung am unteren Hangteil statt. Infolge dieses Ausgleichsvorganges im Ackerrelief tritt eine Reduzierung des Bodenprofiles am oberen Hangteil (Abtragungszone) und eine Anreicherung am unteren (Ablagerungszone) ein. Bei tiefgründigen Böden am Hang wirken sich diese wenig intensiven Veränderungen nicht nachteilig aus, bei flachgründigen

aber kann dies zu einer Bodenverschlechterung an mehr geeigneten Stellen führen. Am unteren Ackerende besteht die Gefahr, daß Boden über den Rand des Feldes hinaus auf den Weg und damit in einen Bereich meist linienhafter Abtragung gelangt.

Stufe II

Es treten Rillen bis 10 cm Tiefe und Breite als Leitformen und stärkere Gerinneformen (Fließspuren) und Schwemmfächer von feinem Bodenmaterial innerhalb des Ackers auf. Das abgetragene Bodenmaterial gelangt über die Grenzen des Ackerstückes in den Bereich mindestens zeitweilig fließenden Wassers. Das Wasser fließt in kleinen, weit auseinander liegenden Rillen ab und sammelt sich meist am unteren Feldrand oder aber in den tiefen Furchen. Dabei kommt das Wasser annähernd zur Ruhe und kann die mitgeführten Bodenpartikelchen zum Teil ablagnern. Der Rest wird weiter transportiert zur örtlichen Erosionsbasis.

Stufe III

Wie bei Stufe II wird das abgetragene Bodenmaterial der örtlichen Erosionsbasis zugeführt, nur geschieht das in erhöhtem Maße und die Rillen sind tiefer und breiter als 10 cm. Manche Rillen können auch kleiner sein. Zwischen den Rillen findet auch Flächenerosion statt. Die Flächen, auf denen keine Bodenerosion festgestellt wurde, bleiben ohne Signatur.

Die oben beschriebene Kartierungsmethode hat nach Meinung des Verfassers folgende Nachteile:

1. Es können oft Fälle vorkommen, daß die Unterscheidung zwischen Stufe I und Stufe II erschwert ist, zumal die Beobachtungen meist nach dem Regen und nicht während des Regens vorgenommen werden.

2. Die Skala scheint zu wenig gegliedert zu sein.

Der Verfasser hat auf Grund der Literatur * und eigener Beobachtungen folgendes Schema der Bodenzerstörungskartierung nach aktuellen Formen zusammengestellt:

I. Abtragungsformen

1. Flächenhafte Abtragung:

a) Flächenhafte Abtragung (nach J. H. SCHULTZE 1952 sogenannte schleichende Bodenerosion, bei der keine Ablagerung festgestellt werden kann)

b) Flächenhafte Abtragung mit Abspülung des Feinmaterials, das abgelagert wird.

2. Lineare Abtragung:

a) Rillen bis 20 cm breit

b) Furchen 20—100 cm breit

c) Großrinnen 100—300 cm breit

d) Flutrinnen über 300 cm breit

e) Gräben } nur in Ausnahmefällen

f) Großgräben } beobachtet, daher keine

g) Flutgräben } zahlenmäßigen Angaben

h) Schluchten über 2 m tief und 3 m breit

(Rillen und Furchen unterscheiden sich voneinander durch ihre Größe. Im Text wird manchmal als übergeordneter Ausdruck Furche verwendet.)

II. Ablagerungsformen

Längsablagerungen (bei Flächenerosion)

2. Schwemmfächer (bei Furchenerosion)

* J. H. SCHULTZE 1951/1952 und 1952, W. F. SCHMITT 1952 und A. AYRES 1936

Die Markierung der oben angeführten Formen erfolgt entweder durch Zeichen oder, was noch besser ist, durch Farben.

Es können auch gemischte Formen auftreten, z. B. Großgraben mit Spülsaum, Grabenreißen mit Flächenspülung und Flutrinne mit Grabenreißen. Ferner können auch gleichzeitig kleinere Formen auftreten, z. B. bei der Form I 2 b sind oft auch die anderen kleineren Formen oder manche von ihnen vorhanden.

Die ersten sechs Formen sind im Arbeitsgebiet am häufigsten zu treffen, daher auch die genaue Angabe der Ausmaße. Bei Ausbildung einer Pflugsohle, die der Abtragung einen größeren Widerstand leistet, geht die Tiefenerosion in Seitenerosion über, wobei nur die lockere Bodenkrume abgetragen wird. Erst beim Aufreißen des Unterbodens kann von Gräben gesprochen werden. Da dies in den Äckern des Arbeitsgebietes nur ausnahmsweise geschieht, sind wegen Mangel an entsprechenden Beobachtungen von der vierten Form an keine genauen quantitativen Grenzen angegeben. Ein sehr wichtiges Problem ist die Intensität der Formen auf der kartierten Fläche, die nach Meinung des Verfassers am besten in Prozenten angegeben werden müßte (z. B. Rillen nehmen 30% der Fläche ein). Die von manchen Autoren vorgeschlagene Entfernungen zwischen den Formen bewähren sich in der Praxis nicht. Es ist aber zu bemerken, daß die oben angeführte Skala leider die Intensität des Auftretens der Formen nicht wiedergibt.

Die praktische Anwendung der obigen detaillierten Skala hat sich aber leider für den Verfasser als unmöglich erwiesen. Bei diesem Grad von Detaillierung müßte der früher als gleich angesehenen Faktor Starkregen berücksichtigt werden. Die lokalen Unterschiede der Regenintensität innerhalb des Arbeitsgebietes sind zu groß, um eine einheitliche Kartierung zu gewährleisten. Sie wäre möglich, wenn sich im Arbeitsgebiet eine genügende Zahl von Ombrometern befände. Deshalb muß die Skala vereinfacht werden, und zwar:

1. Keine Bodenzerstörung,
2. Flächenhafte Abtragung,
3. Lineare Abtragung,
4. Schluchten und Hohlwege,
5. Ablagerungen.

Nach dieser Skala wurde die Karte der Bodenzerstörungsformen des Arbeitsgebietes im Maßstab 1 : 50.000 bearbeitet (Karte 1). In diesem Zusammenhang möchte ich folgende Bemerkungen machen:

a) Die Grenze zwischen Flächen- und linearer Abtragung liegt grundsätzlich bei ca. 6 Grad Neigung. Es gibt zwar Stellen, wo Furchen bei Böschungen < 6 Grad beobachtet wurden (z. B. NW von Würnitz), was auf großes Einzugsgebiet zurückzuführen ist. Nur ausnahmsweise konnte im Waldgebiet des Bisambergzuges eine geringe Flächenabtragung bei Neigungen > 6 Grad beobachtet werden.

b) Zahlreiche Bodenaufschüttungsstellen konnten wegen des zu kleinen Maßstabes (sie kommen in schmalen Streifen vor) nicht berücksichtigt werden.

Kartierungsmethoden nach reduzierten Bodenprofilen

B. GROSSE (1950b) kartierte ein Gebiet in der Magdeburger Börde mit Bohrstock im Maßstab 1 : 10.000. Die jeweils angetroffene Mächtigkeit der Schwarzerde zeigte an, inwieweit der Boden erodiert war. Er unterschied mehrere Erosions- und Anschwemmungsstufen.

Die kartierten Flächen wurden mit einer Farbenskala und mit Ziffern der entsprechenden Stufe bezeichnet. Es wurde der prozentuelle Anteil der einzelnen Stufen auf dem untersuchten Gebiete berechnet.

L. JUNG (1956, 1956a, 1956b) und H. STEINMETZ (1956) haben eine Methode der Kartierung ausgearbeitet, die eine quantitative Erfassung der erfolgten Bodenabtragung im Bodenprofil erlaubt. Aus dem Grad der Reduzierung eines Bodenprofiles in der Abtragungszone oder der Aufschüttung in der Ablagerungszone kann auf die erfolgte Bodenzerstörung geschlossen werden. Die von der Bearbeitung erfaßte Schicht, der Ap-Horizont, wird mit N (Nutzungshorizont) bezeichnet. Wenn man annimmt, daß ein Normalprofil sich aus A-, B- und C-Horizont zusammensetzt, kann man für Normalprofil und erodierte Profile folgende Schemate aufstellen:

cm	I	II	III	IV
25	NA	NB	NC	NE
50	A	B	C	E
75	B	C	C	E
100	C	C	C	A
125	C	C	C	B
150	C	C	C	C

Das letzte Profil ist ein aufgeschüttetes Profil (Ablagerungszone).

Wichtig sind die Bemerkungen von B. GROSSE (1950):

„Die Kartierungsmethodik beruht auf einem Vergleich der Mächtigkeiten des Oberbodens in nichterodierten Böden auf benachbarten ebenen Flächen und erodierten Böden in hängiger Lage bei gleichen Erosionsbedingungen. Die zu vergleichenden Flächen müssen die gleiche Bodenart aufweisen und wegen der mikroklimatischen Unterschiede unmittelbar beieinander liegen.“ Er betont, daß sich die Anwendung dieser Methoden vorläufig nur auf die Kartierung im Flachland und in Hügellandschaften beschränken müsse. Bei Gebirgs- und Gesteinsböden sei es nachträglich schwer, zu entscheiden, ob die geringmächtige Bodendecke durch den Abtrag oder durch die schwache Bodenausbildung bedingt sei.

Die Anwendung der reduzierten Profile bei der Bodenzerstörungskartierung hat also nur beschränkte Bedeutung. Besonders schwer ist die Rekonstruktion des Bodenprofils, das als Bezugsgröße dienen müßte, in Gebieten mit stärkerer Reliefenergie oder mit unterschiedlichem geologischem Bau.

Kartierungsmethoden nach der Bodenzerstörungsgefährdung

Die dritte Gruppe der Kartierungsmethoden der Bodenzerstörung entbehrt der quantitativen Präzision der zwei ersten Gruppen. Sie befaßt sich mit der Erodierbarkeit (Bodenzerstörungsgefährdung) des Bodens als Ganzes. Um zu diesem Begriff zu gelangen, ist die Berücksichtigung des gesamten Faktorenkomplexes (Hangneigung, Niederschlagsmenge und Intensität, Bodenart usw.) notwendig. Eben aus diesem Faktorenkomplex kann der Grad der Bodenzerstörungsgefährdung abgeleitet werden (vgl. Karte 2).

J. H. SCHULTZE (1952) hat auf einer Karte im Maßstab 1 : 500.000 die Disposition Thüringens zur Bodenerosion zusammengestellt. Die Karte ist farbig, wobei bei wachsender Disposition dunklere Farben Anwendung finden. Es wird zwischen 4 Stufen unterschieden:

1. Keine oder schwache Disposition,
2. Mäßige Disposition (örtliche Schadenstellen),
3. Empfindliche Disposition — örtlich starke Schäden,
4. Äußerst empfindliche Disposition; lebhaft Bodenerosion, badland-Bildung.

K. BRUNNACKER unterscheidet bei der Bodenkartierung in Bayern eine 5-stufige Skala für Maßstab 1 : 25.000:

1. Nicht erodiert,
2. Nicht erodiert aber bei Nutzungswechsel (Wald in Acker) gefährdet,

3. Schwach erodiert (gefährdet),
4. Stark erodiert (gefährdet),
5. Grabenerosion (auch Hohlwege).

Für das Arbeitsgebiet wurde eine Kartierung der Bodenzerstörung nach folgender Skala durchgeführt:

1. Keine Bodenzerstörung festgestellt,
2. Mäßige Bodenzerstörung festgestellt,
4. Grabenerosion (auch Hohlwege).

Alle oben angeführten Methoden kommen zu dem verallgemeinerten Begriff „Bodenzerstörungsgefährdung“ nach Berücksichtigung des gesamten Faktorenkomplexes. Auf die Bodenzerstörung kann aber auch anhand von sekundären Erscheinungen geschlossen werden, wie z. B. Vegetation. Es wäre äußerst interessant, eine Kartierungsmethode mit Hilfe von Zeigerpflanzen, insbesondere der Ackerunkräuter, auszuarbeiten. Es sind zweifellos Zusammenhänge zwischen Bodenabtragung und Pflanzenwelt festzustellen. Auch Ablagerungen haben ihre spezifischen Pflanzen (Unkräuter), die auf angeschwemmtem, verdichtetem Boden wachsen. Diese Kartierungsmethode müßte selbstverständlich mit Hilfe von Botanikern entwickelt werden.

Physische und wirtschaftliche Bildungsbedingungen der Bodenzerstörung im Arbeitsgebiet

In den bisherigen Kapiteln haben wir die Bodenzerstörung im Arbeitsgebiet geschildert. Nun wird die Frage nach Bedingungen gestellt, die diese Erscheinungen hervorrufen.

Die Entstehung und Entwicklung der Bodenzerstörungsprozesse ist mit einer ganzen Reihe von Faktoren verknüpft. Der Einfluß der einzelnen Faktoren gestaltet sich verschiedenen in den einzelnen Ländern und Regionen, so daß man ihn kaum in einfachen Kennwerten zusammenfassen kann. Die Schwierigkeit liegt darin, das Maß der Beteiligung der einzelnen Faktoren gegeneinander abzuwägen.

Um diese funktionelle Verknüpfung der Abtragungsfaktoren zu zeigen, wurde von BRAVER und PANKOW * folgende Formel aufgestellt:

$$E = f(R, G, V, S, T, C).$$

Hiebei bedeutet E = Erosion, R = Regenmenge und Intensität, G = Größe und Neigung des Geländes, V = Art und Stärke der Vegetation, S = die physikalischen Eigenschaften des Bodens, T = die Zeitdauer der Bodennutzung, C = alle weiteren Faktoren der Bodenkultur.

Die Feststellung der Zeitdauer der Bodennutzung ist von besonderer Wichtigkeit. Dem Verfasser stand aber lediglich die administrative Karte von Niederösterreich zur Verfügung (Bodennutzung anfangs des 19. Jahrhunderts).

Die Formel von Braver und Pankow könnte modifiziert werden:

$$A = f(R, N, Ex, B, K, G, P).$$

Hiebei bedeutet A = Abtragung, R = Regenmenge und Intensität (Starkregen), N = Hangneigung, Ex = Exposition, B = Bodenbeschaffenheit, K = Bodenbearbeitung (Ackerkultur), G = Einzugsgebiet (Größe der Grundstücke), P = Pflanzenbestand. In dieser Formel kommen die sieben wesentlichen Bodenabtragungsfaktoren zum Ausdruck.

Die Voraussetzung für die Beurteilung des Zusammenspiels der Faktoren und damit für eine zielbewußte Bekämpfung des Bodenabtragungskomplexes ist eine genaue Analyse

* Zitiert nach H. KURON (1938).

der einzelnen beteiligten Faktoren, die erst dann in ihrer Vergesellschaftung untersucht und erörtert werden können.

Starkregen

Unter allen Abtragungsfaktoren scheinen die Starkregen als unmittelbar auslösender Faktor eine besondere Rolle zu spielen. Die anderen Abtragungsfaktoren treten gegenüber Starkregen in ihrer Wirkung zurück. Dies tritt besonders deutlich bei katastrophalen Starkregen hervor: Ohne Rücksicht auf Unterschiede in der Bodenart, Hangneigung, Vegetation usw. sind die Schäden fast gleich. Erst bei verminderter Niederschlagsmenge kommen auch die anderen Faktoren zur Geltung.

Die abtragende Wirkung der Starkregen ist nur in einem verhältnismäßig geringen Maße dem unmittelbaren Regentropfenaufprall zuzuschreiben. Sie wirkt vielmehr indirekt durch die „Mikroerosion“ (F. SEKERA, 1951). Die aufschlagenden Regentropfen verschlämmen den Boden, indem sie die Bodenkrümel zerstören. Das aufgeschlammte Material wird dann leichter durch das oberflächlich abfließende Wasser hangabwärts mitgeführt.

So kann man feststellen, daß nicht die Energie des aufprallenden, sondern diejenige des abfließenden Wassers für die Bodenabtragungerscheinungen ausschlaggebend ist.

Die Regenfälle von geringer Intensität bilden gewisse Voraussetzungen für das Ansetzen der Bodenabtragung, indem das Wasser als Schmiermittel zur Verminderung der Reibung wirkt und dadurch das Abgleiten des Bodens am Hang erleichtert. Die langdauernden und wenig intensiven Landregen durchtränken den Boden mit Wasser. Jedoch erst das vom Starkregen stammende Wasser setzt durch seine größere lebendige Kraft die kleinen Bodenteile in Bewegung und bringt sie von den höheren in tiefere Lagen. Dieser oberflächliche Abfluß kann nur dann stattfinden, wenn das Wasseraufnahmevermögen des Bodens erschöpft ist. Bei anhaltendem Landregen erneuert sich das Fassungsvermögen des Bodens infolge des langsamen Absickerns in tiefere Bodenhorizonte immer wieder, bei Sturzregen und Wolkenbrüchen ist es jedoch viel geringer, da hierzu keine Zeit bleibt. Bei hoher Regenintensität setzt der Abfluß früher ein und erreicht höhere Werte als bei geringer Intensität. Somit sind die intensivsten, kurz dauernden Starkregen („Wolkenbrüche“) für den Boden am gefährlichsten, denn sie liefern die höchsten Abflußmengen pro Zeiteinheit. K. ILLNER (1957) bringt Resultate einer Untersuchung von Wasserversickerung und Abfluß von einer 8 Grad geneigten vegetationslosen Fläche bei einem Niederschlag von 60 mm je Stunde, was nach Methode WUSSOW¹ einem katastrophalen Starkregen entspricht. Es zeigte sich, daß nach Einsetzen des Regens der ungesättigte Boden fast die ganze Menge des auffallenden Regenwassers aufnimmt. Mit der zunehmenden Sättigung des Bodens wird die zur Versickerung gebrachte Wassermenge immer geringer, es beginnt sprunghaft der Abfluß. Der Anteil des abfließenden Wassers wird ständig größer. Mit der fortschreitenden Regendauer wird diese Zunahme immer kleiner. Es kommt schließlich zu einer stabilen Lage, wo die Versickerung und der Abfluß nahezu konstante Werte annehmen. Der Abfluß und somit die Abtragung erreichen ihr Maximum. Der Abfluß, der sonst bei ungesättigtem Boden nicht mehr als 25% der Regenspende ausmacht, kann bei nassem Boden $\frac{2}{3}$ der Regenspende ausmachen. Das ist die Zeit, in der die meisten Bodenabtragungsschäden entstehen.

Je größer die Niederschlagsintensität, desto früher der Wasserabfluß. Sie trägt also für die Entstehung der Bodenabtragungsschäden hauptsächlich die Verantwortung. Darum ist es besonders wichtig festzustellen, welche Niederschläge zu der Gruppe Starkregen zu zählen sind und welchen Anteil diese Starkregen an der Gesamtsumme der

¹ Nach WUSSOW ist: KR (katastrophaler Regen) = $2\sqrt{5t} = 2\sqrt{5 \times 60} \text{ min.} = 34,6 \text{ mm}$ schon „katastrophal“.

Niederschläge haben. H. KURON (1941) beschreibt ein Beispiel aus Mississippi (USA), wo innerhalb von 2 Jahren 28% aller Niederschläge in Form von „torrential rains“ (mehr als 19 mm/h) fielen. In Mitteleuropa ist dieser Prozentsatz wesentlich niedriger und überschreitet für Niederschläge von 30 mm/24 h nur in 20%, im Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) bis 27% der Fälle (nach W. HARTKE, 1958). Diese Ziffern beweisen anschaulich, daß die beiden Räume unvergleichbar sind und der Begriff „Starkregen“ lokalen Charakter trägt. In Mitteleuropa ist die Intensität der Regenfälle viel geringer als im kontinentalen Klima Südrußlands oder gar in den subtropischen oder tropischen Gebieten. Aber selbst für Europa sind die Anschauungen der einzelnen Autoren bezüglich des Begriffes „Starkregen“ recht verschieden¹. Die österreichischen Meteorologen nehmen den Tageswert von 20 mm als untere Grenze eines Starkregens an. Der Grenzwert für einen Katastrophenregen (KR) liegt nach R. ZAWADIL (1951) bei 65 mm/24 h (Häufigkeit für Wien 1901/50 imal in 10 Jahren).

Für die Hohe Warte ergab sich im 50-jährigen Zeitraum 1901–1950 folgende Summe von Starkregen (> 20 mm) in einzelnen Monatsdekaden:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1–10	2	5	5	4	14	8	20	6	8	6	6	4
11–20	1	0	3	8	12	15	14	9	13	2	7	3
21–31	2	2	6	6	8	9	15	15	8	12	4	3
Zusammen	5	7	14	18	34	32	49	30	29	20	17	10

Die Beobachtungen wurden im Arbeitsgebiet in der Vegetationszeit 1958 und 1959 durchgeführt. Die Niederschlagsverhältnisse in dieser Zeit ergeben folgendes Bild:

Wolkersdorf												
1958			1959			Starkregen						
Monat	Monatsmaximum	Monatssumme	Monat	Monatsmaximum	Monatssumme	Juni 1959		Juli 1959				
IV.	16.	8,2 mm (5,5 St)	25	mm	IV.	7.	15,3 mm	65,7 mm	9.	5,9 mm	15.	18,3 mm
V.	3.	5,9 mm (3,5 St)	11,7	mm	V.	21.	53,1 mm (8 St)	110,6 mm	10.	9,0 mm	16.	8,3 mm
VI.	28.	58,5 mm	137	mm	VI.	12.	29,3 mm	130,2 mm	11.	17 mm	17.	42,2 mm
VII.	2.	26,3 mm (1 St)	68,3	mm	VII.	29.	36,5 mm (2 St)	154,2 mm	12.	29,3 mm	18.	13,5 mm
VIII.	7.	25,6 mm	80,3	mm	VIII.	12.	22,8 mm (1 St)	46,1 mm			20.	13,0 mm
											29.	36,5 mm

Eibesbrunn												
1958			1959			Starkregen						
Monat	Monatsmaximum	Monatssumme	Monat	Monatsmaximum	Monatssumme	Juni 1959		Juli 1959				
IV.	17.	5,1 mm	27,9	mm	IV.	10.	21,1 mm	62,9 mm	10.	17,3 mm	15.	26,3 mm
V.	3.	6,3 mm	9,8	mm	V.	19.	31,0 mm	63,8 mm	11.	16,1 mm	16.	12,8 mm
VI.	28.	61,1 mm	124,3	mm	VI.	12.	36,5 mm	113,6 mm	12.	36,5 mm	17.	16,5 mm
VII.	2.	10,1 mm	41,2	mm	VII.	29.	45,5 mm	152,6 mm			18.	17,5 mm
	3.	13,0 mm									19.	4,3 mm
VIII.	7.	22,2 mm	52,2	mm	VIII.	12.	22,4 mm	54,2 mm			20.	8,5 mm
											29.	45,5 mm

Königsbrunn												
1958			1959			Starkregen						
Monat	Monatsmaximum	Monatssumme	Monat	Monatsmaximum	Monatssumme	Juni 1959		Juli 1959				
IV.	17.	9,8 mm	22,7	mm	IV.	10.	21,9 mm (8 St)	65,6 mm	2.	18,8 mm (35 min.)	3.	15,5 mm (30 min.)
V.	3.	8,4 mm	12,1	mm	V.	21.	27,1 mm (8 St)	85,1 mm	9.	7,1 mm	15.	21,1 mm
VI.	28.	64,7 mm	136,4	mm	VI.	13.	29,6 mm	151,4 mm	10.	11,8 mm	16.	7,2 mm
VII.	3.	11,4 mm	45,8	mm	VII.	29.	29,6 mm (Gewitter)	147,0 mm	11.	18,3 mm	17.	22,4 mm
							41,4 mm (1 St)		12.	23,4 mm	18.	33,1 mm
VIII.	7.	27,9 mm	107,7	mm	VIII.	12.	21,1 mm (4 St)	57,1 mm	13.	29,6 mm	19.	14,4 mm
											29.	41,4 mm

¹ Siehe W. HARTKE 1958, W. GEGENWART 1952 und K. MASUCH 1958.

Im Arbeitsgebiet werden auf Gütern, Forstverwaltungen und dergleichen Privatmessungen durchgeführt, die allerdings nicht immer mit gebührender Genauigkeit gemacht werden. Die Ablesezeit ist unregelmäßig, z. B. wird oft nur „nach dem Regen“ abgelesen. Nur sehr selten wird die Regenintensität schätzungsweise festgestellt (z. B. Ritzendorf, Anfang Juli 1957 60 mm/St. oder am 29. 7. 1959 in Würnitz 70 mm in 2 Stunden). Ungewöhnlich regenreich mit hohem Prozent von Starkregen war die Vegetationszeit im Jahre 1959. Die Station Würnitz (Gut) hat gemessen:

April	59 mm	}	554 mm
Mai	83 mm		
Juni	154 mm		
Juli	206 mm		
August	52 mm		

Wenn man das oben angeführte Material mit den Geländebeobachtungen vergleicht, so kann man zu folgenden Schlüssen kommen:

1. Die Jahres- und Monatssummen der Niederschläge geben nur eine gewisse Auskunft über die Bodenzerstörungsschäden. Es wäre täuschend, aus ihnen unmittelbare Schlüsse auf die erfolgte Bodenzerstörung zu ziehen, denn die Schäden waren Ende Mai und August 1959 größer als im Juni, obwohl die Monatssummen in beiden ersteren Monaten in allen Stationen geringer waren. Die Ursache lag in der größeren Intensität der Niederschläge Ende Mai und im August *. Die Niederschläge zwischen dem 9. und 13. Juni trugen nur den Charakter eines Landregens.

2. Von den Tageswerten können bessere Schlüsse in bezug auf die Regenintensität und somit auf die Bodenzerstörung gemacht werden. Die Niederschläge werden aber in den Stationen um 7 Uhr Früh abgelesen, sodaß es oft vorkommt, daß ein Niederschlag auf zwei Tage aufgeteilt erscheint.

Einen äußerst interessanten, leider noch nicht publizierten Versuch, aus den Tagessummen der Niederschläge (also bei unbekannter Regenintensität) Schlüsse auf die Bodengefährdung zu machen, hat R. ZAWADIL unternommen. Er hat die oben erwähnte Bodensättigung berücksichtigt und die unmittelbare Vergangenheit des untersuchten Regentages herangezogen. Bei einer nicht unterbrochenen Aufeinanderfolge von Regentagen kann man — nach R. ZAWADIL — zur folgenden Formel gelangen:

$$N_h = \frac{h_0}{1} + \frac{h_1}{2} + \frac{h_2}{3} + \frac{h_3}{4} + \frac{h_4}{5} \text{ usw.}$$

wobei N_h = Niederschlagssumme, die man bei Einschätzung der Bodengefährdung berücksichtigen muß, h_0 = Tagessumme des untersuchten Tages, h_1 = Tagessumme des Vortages usw. Nach dieser Formel kann man bei Niederschlagsmengen, die nicht die 20 mm Grenze übersteigen, einen verhältnismäßig hohen Wert bekommen, z. B. bei 4-tägigen Regen je 18 mm bekommt man:

$$N_h = 18 + 9 + 6 + 4,5 = 37,5 \text{ mm.}$$

Bei mehr durchlässigen Böden könnte man sie wie folgend ändern:

$$N_h = \frac{h_0}{1} + \frac{h_1}{2} + \frac{h_2}{4} + \frac{h_3}{8} \text{ usw.}$$

3. In solchen Fällen, wo die Stationen die Dauer des Regens registrieren, ist es möglich, direkt auf die Bodenzerstörunggefährdung zu schließen.

Eine viel genauere Auskunft als Monats- und Tageswerte gibt das Material der selbstschreibenden Regenmesser (Ombrometer), das über die Minuten- und Stundenintensität informiert. Die absoluten Maximalwerte liegen in Mitteleuropa wesentlich

* In dieser Hinsicht muß man auch den Unterschied hinsichtlich der schützenden Pflanzendecke berücksichtigen.

niedriger als in wechselfeuchten subtropischen Gebieten. Im Westen von USA wurde eine Stundenintensität von 120 mm, im Südosten sogar 200 mm (auf die Dauer von 10 Min.) notiert (A. WEBER, 1953). Die höchste beobachtete durchschnittliche Regenintensität in USA beträgt nach „Landwirtschaft und Bodenerosion“ für 15 Min. Dauer 3,57 mm/min. (mittlere Erwartungszeit 50 Jahre), in Deutschland 1 mm/min. (mittlere Erwartungszeit 10 Jahre). Nach W. RACZKOWSKI (1958) wurde in Schlesien eine maximaler Wert von 2,92 mm/min. gemessen, J. H. SCHULTZE (1952) führt für Thüringen 78 mm als Höchstmenge bei einem Aprilwetter, größte Stundenmenge 26 mm und 108 mm/24 h an. Noch größere Werte sind im alpinen Bereich Mitteleuropas anzutreffen: im Einzugsgebiet des Jasnitzbaches fiel am 12. August 1958 ein Niederschlag von 400 mm/12 h, wobei es nach H. RICHTER (1958) eine Kulmination von 100 mm/30 min., d. h. über 3 mm/min. gab.

Die größten Intensitäten werden in verhältnismäßig kurzen Zeitabständen gemessen. Je länger der Regen andauert, desto geringer wird seine durchschnittliche Intensität. H. KURON (1941) gibt folgende durchschnittliche Maximalregenintensitäten für den mitteleuropäischen Raum an. Sie werden mit den Werten nach der Methode Wussow, bzw. Reinhold-Zawadil, verglichen:

	Regendauer min.	5	15	30	60
nach Kuron	max. Regenfall mm/min.	2,9	2,3	1,6	0,9
nach Wussow (Katastrophenregen = $2\sqrt{5t}$)		2,0	1,16	0,82	0,58
nach Reinhold - Zawadil für Wien, einmal in 50 Jahren		3,3	1,84	1,13	0,68

Bei der Ermittlung der Regenintensität im Arbeitsgebiet ist der Verfasser auf verschiedene Schwierigkeiten gestossen. Keine von den hier befindlichen Wetterstationen verfügt über selbstschreibende Regenmesser. In den Wetterstationen werden nur Tagesmengen erfaßt, wobei im Falle von Starkregen manchmal auch die Regendauer angegeben wird, was oft beträchtliche Fehler in Hinsicht auf die Intensitätsberechnung mit sich bringt. Die Verhältnisse der Hohen Warte können jedoch vergleichsweise herangezogen werden.

Die intensivsten Starkregen im Jahr 1958 (nach Angaben von Herrn Dr. ZAWADIL):

Tag	Vorregen h_N (mm)	Starkregen Dauer/min.	h_N (mm)	mm/min.	Nach- und Zwischenregen h_N (mm)
21. VI.	—	4	10,5	2,62	0,4
2. VIII.	0,9	5	5,0	1,00	0,9
28. VIII.	8,0	4	12,0	3,00	8,6

Ausgewählte Starkregen 1959 (nach Hydrographisches Jahrbuch für 1959):

	Datum	Zeit	Regendauer (min.)	h_N (mm)	mm/min.
Hohe Warte	30. VII.	14.55 - 15.50	55	37,9	0,69
Rathauspark	12./13. VIII.	13.50 - 0.15	645	73,8	0,11
Wienerberg	20. V.	13.50 - 15.30	30	32,4	1,01
Botan. Garten	12./13. VIII.	14.00 - 7.00	1020	82,3	0,08

In der Übersicht sind alle Niederschläge aufgenommen, bei welchen zwischen der Niederschlagshöhe h in mm und der Niederschlagsdauer t in Min. die Beziehung $h_N = \sqrt{5t}$ besteht (Wussow). Die Erforschung von Starkregen wird noch zusätzlich durch den Umstand erschwert, daß sie auf relativ kleinen Gebieten in Erscheinung treten („Strichregen“, „Platzregen“) und deshalb oft von den Meß-Stationen nicht erfaßt werden*. Im allgemeinen ist das von einem Starkregen betroffene Gebiet umso kleiner, je stärker der Regen ist, so daß die Erfassung dieser Erscheinungen manchmal unmöglich ist.

* W. HARTEE (1955) betont, daß die Starkregenstraßen selten 7-10 km Breite und 30-60 km Länge überschreiten.

Mit Niederschlägen welcher Intensität kann man im Arbeitsgebiet rechnen? Der Verfasser führt hierfür die von Herrn Dr. Friedrich für Wien erstellten Zahlen an. Diese Berechnungen wurden zwecks Leitungsdimensionierung in der Abwassertechnik durchgeführt. Bemerkenswert ist, daß sie mit den Häufigkeitskurven von Reinhold-Zawadil gut übereinstimmen:

H = absoluter maximaler Regen, mit dem man in 100 Jahren rechnen kann.

D = durchschnittlicher maximaler Regen.

Wenn man für H und D verschiedene Niederschlagsdauer nimmt und daraus die mit der Länge sich verringernde Intensität berechnet, so ergibt sich folgendes Bild:

Niederschlagsdauer von 30 Minuten	Häufigkeit nach Reinhold-Zawadil
H = 2 Liter/min/qm = 60 mm	≥ 50 J.
D = 1 Liter/min/qm = 30 mm	30 J.
Niederschlagsdauer von 60 Minuten	
H = 1,5 Liter/min/qm = 90 mm	≥ 50 J.
D = 0,7 Liter/min/qm = 42 mm	52 J.
Niederschlagsdauer von 120 Minuten	
H = 1,0 Liter/min/qm = 120 mm	≥ 50 J.
D = 0,5 Liter/min/qm = 60 mm	50 J.

Was die Unterschiede in der Gefährdung der einzelnen Teile des Arbeitsgebietes durch Starkregen betrifft, so läßt sich sagen, daß die westlichen Abhänge des Bisambergzuges, die im Luv liegen, eine größere Tendenz zu Starkregen haben, als die im Lee gelegenen Teile. Da die Starkregen meistens mit Gewittern verknüpft sind, läßt die Zahl der Tage mit Gewittern auch diesbezüglich Schlüsse ziehen: sie beträgt nämlich im westlichen Teil des Arbeitsgebietes 20–25 Tage, im östlichen 15–20 Tage jährlich (vgl. Atlas von Niederösterreich, Karte 18e). Im Osten des Arbeitsgebietes sind die westexponierten Abhänge des Rußbachtals wiederum mehr gefährdet. Leider können diese Feststellungen mit keinem zuverlässigen Zahlenmaterial bekräftigt werden, da die Stationen in diesem Gebiete nicht über selbstschreibende Regenmesser verfügen. Es genügt aber ein Vergleich der Tagessummen zwischen den im Lee des Bisamberges gelegenen Stationen Eibesbrunn und Königsbrunn und der Station Wolkersdorf.

Hangneigung

Eine entscheidende Rolle spielt neben Starkregen die Hangneigung. Die Kraft des abströmenden Niederschlagswassers sucht die Höhenunterschiede auszugleichen, sie wirkt um so stärker, je steiler die Böschung ist, denn es wächst die Geschwindigkeit. Die Transportkraft („lebendige Kraft“) des Wassers wächst mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Zusätzlich muß berücksichtigt werden, daß mit zunehmender Wassergeschwindigkeit gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit des Einsickerns in den Boden vermindert wird.

Die Bodenabtragung beginnt, nachdem ein gewisser Neigungswinkel (kritischer Winkel) überschritten wird. In den USA hat man den Beginn bei 1% (0 Grad, 34 Minuten) und starke Zunahme bei 3% (1 Grad, 43 Minuten) festgestellt (H. KURON, 1938). S. ZIEMNICKI (1958) hat den kritischen Winkel bei 2–3% (1 Grad, 9 Minuten bis 1 Grad, 43 Minuten), J. M. SCHULTZE (1952) in Feldkulturen bei 1–7 Grad beobachtet. H. KURON (1940, 1941) betrachtet als unbedingt abtragungssicher nur Flächen mit 1–2% (0 Grad, 34 Minuten bis 1 Grad, 9 Minuten) Neigung. Die Abtragungsgefahr jedoch beginnt erst ab 8% (4 Grad, 35 Minuten). Die letztere Feststellung stimmt mit unseren Geländebeobachtungen überein. Die Abtragungsgefahr in Weingärten beginnt schon bei 5–6 Grad Neigung.

Der kritische Winkel wird jedoch von Bodennutzung und Bodenart beeinflusst: Auf Feldern beträgt er nach J. H. SCHULTZE (1953) 1–7 Grad, auf Wegen 5–10 Grad,

in Forsten 20—30 Grad; nach L. HEMPEL (1957) beträgt er auf Lehmen 3 Grad, sandigen Tonen 5 Grad, auf Löß 2 Grad und Buntsandsteinlehm 3 Grad; auf Steilhängen hat die Bodenart kaum Bedeutung — hier entscheidet allein der Neigungswinkel und Niederschlag.

Nach den im Arbeitsgebiet gemachten Beobachtungen beginnt die Abtragung bei 3 Grad Neigung. Bei solchen niedrigen Neigungen ist aber außer dem Starkregen als auslösendem Faktor ein großes Einzugsgebiet und mangelnder Pflanzenschutz erforderlich.

Auf den kritischen Winkel übt die Größe des Einzugsgebietes einen wichtigen Einfluß aus. Nach unseren Beobachtungen im nordwestlichen Teil des Arbeitsgebietes (Gemeinde Würnitz, Hetzmannsdorf) erfolgt die Furchenabtragung bei großem Einzugsgebiet (Länge der Ackerschläge über 150 m) schon bei 4 Grad. Oberhalb von 8 Grad können abfließende Wasser, allein von Niederschlägen, die den Hang treffen, deutlich Schäden auslösen, ohne daß eine zusätzliche Sammelwirkung durch die Geländeform besteht.

Hangexposition

Eine bestimmte Rolle bei Entstehung von Bodenabtragungsschäden spielt die Hangexposition. So wurden im Arbeitsgebiet beträchtliche Unterschiede zwischen dem Bodenabtrag an sw- und s-exponierten Hängen (Rillen bis 10 cm Tiefe und 15 cm Breite) des Bisamberges im Vergleich zur Ostexposition (fast keine Abtragungsspuren) festgestellt. An vielen Stellen konnte die an den verschiedenen Expositionen unterschiedliche Bewachung der Hänge festgestellt werden. Besonders deutlich kam dies an Hohlwegen zum Vorschein (z. B. Hohlweg südl. Schleimbach, Hohlweg am Nordhang des Hügels 259 nw. Kronberg), wo die nordexponierten Hänge trotz manchmal beträchtlicher Neigung von einer dichten Rasendecke geschützt werden, die südexponierten dagegen, wegen mangelnden Pflanzenschutzes, Wandeinstürze, Überhänge usw. aufweisen (Abb. 11). Als Ursache kann die größere Sommertrockenheit bei diesen Expositionen angegeben werden, die nur eine lückenhafte, dem Boden geringen Schutz bietende Vegetationsdecke entstehen läßt. Die West- und Südhänge unterliegen am leichtesten der Austrocknung, die der Bodenabtragung weitgehend Vorschub leistet. Der ausgetrocknete und verkrustete Boden hat geringes Einsickerungsvermögen, fördert dadurch den oberflächlichen Abfluß und wird selbst leicht mitgeführt. Die Trockenspalten dienen als Ansatz für die Abtragung. Außerdem muß noch die größere Steilheit dieser Expositionen wegen periglazialer Landschaftsformung hervorgehoben werden.

Das Beobachtungsmaterial erlaubt auch den Schluß, daß am meisten sogenannte „Wetterseiten“, d. h. die süd-, südwest- und westlich exponierten Hänge, erodiert werden, in die die Gewitter wolkenbruchartig einfallen.

Bodenbeschaffenheit

Unsere Geländebeobachtungen bestätigen die Tatsache, daß die Bodenabtragung sehr oft damit beginnt, daß die einzelnen Krümel, die nicht genügend wasserbeständig sind, im Regen zerfließen. Der Boden wird vom Wasser zerwaschen und seine Struktur zerstört. Da in unserem mitteleuropäischen Klima die Wasserbewegung von der Bodenfläche abwärts zum Untergrund überwiegt, findet ein Durchschlämmen des Bodens statt — eine senkrecht nach unten erfolgende Verfrachtung feinsten Teilchen und gelöster Stoffe. Diese an der Oberfläche der einzelnen Bodenkrümel wirkenden Vorgänge, bei denen ein Übergang der Krümelstruktur zum verdichteten Boden mit allen seinen Nachteilen erfolgt, sobald die Krümel nicht genug wasserbeständig sind, bezeichnet F. SEKERA (1951) als „Mikro-Erosion“. Der Boden verdichtet sich, sein Wasseraufnahmevermögen sinkt, was den oberflächlichen Wasserabfluß und damit die Bodenabtragung fördert. Die

Bodenabtragung setzt also erst dann ein, wenn infolge des Strukturverfalles das Wasser nicht mehr genug aufgenommen und verteilt werden kann. Die tiefere Ursache der Bodenabtragung liegt daher im Gareschwund und ist wie diese eine Kulturkrankheit des Ackers (F. SEKERA, 1951). Um der „Mikroerosion“, also der verschlammenden Wirkung des Wassers vorzubeugen, muß daher eine ausreichende Lebendverbauung der Krume durch Bodenmikroorganismen gewährleistet werden. Dadurch wird eine größere Haltbarkeit der Krume erreicht. Es wurde vielfach im Arbeitsgebiet beobachtet, daß das Regenwasser an verschlammten Stellen nicht zur Versickerung kam. Wo die Neigungsverhältnisse zum Abfluß nicht ausreichen, bleibt das Wasser in Lachen auf dem Acker zurück bis es verdunstet, es kann also nicht gespeichert werden und geht so für den Boden verloren. Der verschlammte Boden verhindert nicht nur die Ausnutzung des im Untergrund liegenden Wasserspeichers, da er keine Wasser- und Luftkanäle besitzt, sondern auch dessen Auffüllung. Er wirkt als eine Sperrschicht, die das Regenwasser staut und zum Abfluß zwingt. Nur in einer gesunden garen Krume ist der Übergang zum Wasserspeicher im Untergrund gewährleistet, was für die Bodenabtragungsvorbeugung von größter Wichtigkeit ist. Die Erodierbarkeit eines Bodens ist umso geringer, je größer sein Porenvolumen und Wasseraufnahmevermögen ist. Diese Eigenschaften sind nicht nur vom Strukturzustand des Bodens abhängig, sondern auch von mechanischer Zusammensetzung der Bodenteilchen, also der Textur (Bodenart):

Normalerweise widerstehen grobkörnige, sandige und kiesige leichte Böden der Bodenabtragung besser als feinkörnige, schwere Böden. Die Abtragungsbeständigkeit der Sandböden trifft aber nur dann zu, wenn es sich um Niederschlagswasser handelt, das in unmittelbarer Nachbarschaft des betreffenden Bodens fällt, also als autochthon zu betrachten ist. Das autochthone Wasser wird von den Sanden schnell aufgenommen. Wenn es sich aber um fremden Wasser handelt, das aus größerem Einzugsgebiet kommt und linienhaft abrinnt, so werden diese lockeren Sande sehr leicht abgespült, weil der Boden einen mangelnden Zusammenhalt aufweist. Andererseits kommt es (im Arbeitsgebiet) vor, daß tonige Böden sehr abtragungsbeständig sein können. Bei bindigen, fetten Tonböden, besonders in nassem Zustand, halten die Bodenpartikelchen (Kohäsion) fest, so daß das oberflächlich abfließende Wasser nicht abtragend wirken kann. Solche bindige Tonböden sind z. B. auf dem Südhang des Hügels 247 n. Unterolberndorf und n. Ritzendorf anzutreffen.

Es wurde oft im Arbeitsgebiet beobachtet, daß Tonböden bei Trockenheit stark schrumpfen, in Teilchen zerbröckeln, die von nachfolgenden Niederschlägen leicht abgetragen werden, zumal die unteren Schichten undurchlässig sind und die kompakten Tonbrocken ein geringes Wasseraufnahmevermögen besitzen.

Was die Abtragung der feindispersen Böden betrifft, so werden solche von ihnen leicht erodiert, die einen Mangel an Kohäsion aufweisen. Hiezu gehören Schluffböden und mit ihnen die Lößböden. Da im Arbeitsgebiet Lößböden überwiegen, muß auf die Erodierbarkeit des Lößes näher eingegangen werden. Das Porenvolumen des Lößes ist sehr groß, sein Wasseraufnahmevermögen schwankt um 40–50%. So kann der Löß, falls er nicht erheblicher verlehmt ist, wie ein Schwamm Wasser aufsaugen. Hiebei ist ihm neben der Porosität auch sein System von durch Kalzit ausgekleideten und gefestigten Kapillarröhrchen behilflich, durch das gleichzeitig eine gute Luftzirkulation gewährleistet wird.

Das einsickernde Wasser bewegt sich in den engen Poren und Kapillarröhrchen nur langsam nach unten. Diese schleichende Bewegung reicht nicht aus, um den durch Kalzit geschaffenen inneren Zusammenhalt (prismatische Struktur) zu lösen. Dieser Eigenschaft verdanken die steilen Lößwände der Hohlwege ihre Beständigkeit. Landregen vermögen

weder ihnen noch den Feldern Schaden zuzufügen. Solche längere und nicht allzu intensiven Niederschläge werden von den Lößböden (besonders vom Tschernosjom) sofort aufgesaugt, ohne daß es zu nennenswerten Verschlämmungen kommt und es findet kein Oberflächenabfluß und Abtragung statt.

Die Lößböden sind jedoch nur zu einem gewissen Maße abtragungsbeständig. Sie verwandeln sich ziemlich rasch in eine breiartige Schlammmasse, in der die innere Reibung geringer als bei anderen Bodenarten ist, da der Löß-Schluff hauptsächlich gleichgroße Bodenteilchen und wenig Kolloide enthält (A. REININGER, 1955). Diese Schlamm-Masse wird leicht von dem oberflächlich abfließenden Wasser hangabwärts mitgenommen. Gleichzeitig verstopft der Schlamm die Poren des darunterliegenden Lößes, wodurch die Wasseraufnahme verhindert und der Oberflächenabfluß gefördert wird. Der Schluff erweist sich somit als die gegen Bodenabtragung empfindlichste Fraktion: die Sande haben ein großes Wasserdurchlässigkeitsvermögen und ihre Körner sind schwerer, die Tone haben eine große Bindigkeit (Kohäsion), die Schlufffraktion (im oben beschriebenen Zustand) verfügt weder über Wasseraufnahmevermögen noch über Bindigkeit und ihre leichten Bestandteile werden vom Wasser leicht als Trübe mitgeführt. Das vom Wasser nach Starkregen mitgeführte Material wird sogar in kleinsten Wasserläufen in Form von hellgelber Trübe beobachtet. H. KURON (1950) vergleicht die Bodenzerstörungskarten von USA und UdSSR mit Lößkarten dieser Länder und erbringt einen Beweis dafür, daß das Auftreten von Lößböden sich mit einer erhöhten Bodenabtragung verknüpft.

Von den bodenbedingten Abtragungsmomenten ist nach unseren Geländebeobachtungen weder „Mikroerosion“ noch Bodenart entscheidend, sondern die Anwesenheit eines Verdichtungshorizontes im Bodenprofil. Dieselbe abspülungsfördernde Wirkung kann von einem undurchlässigen Muttergestein ausgeübt werden, z. B. tertiäre Tone unter einer dünnen Lößdecke. Beide Erscheinungen * führen zu demselben Ergebnis: wenn der Boden über der undurchlässigen Schicht mit Niederschlagswasser durchtränkt wird, kommt es zu einer Wasserübersättigung und zu einer Wasserstauung, da keine Einsickerung stattfindet. Im hängigen Gelände wird ein solcher übermäßig feuchter Boden zu einer Art von leichtfließendem Brei. Wenn die Hangneigung auf undurchlässigem Unterboden größer als 25—30 Grad ist, kann es zu Schlipfen kommen. Bei geringerer Neigung kommt es zu lebhaftem Abfließen, wobei die undurchlässige, bindige Schicht die Tiefenerosion hemmt, sodaß Breitereosion auftritt. So entstehen die für das Arbeitsgebiet charakteristischen Formen bis zur Breite von einigen Metern, deren Tiefe das Beackerungsniveau nicht überschreitet (Abb. 2, 7 und 8). Die Schäden sind in solchen Fällen viel empfindlicher als bei tiefen oder schmalen Gräben.

Die Ursachen der Entstehung einer Verdichtungszone können verschieden sein. Es kann sich bei gleicher Ackertiefe die sogenannte Pflugsohle bilden, die meist in Böden entsteht, die von Haus aus zu mechanischer Durchschlämmung neigen. Allgemein kann man sagen, daß die ABC Profile mit ihren Verdichtungshorizonten gegen die Bodenabtragung viel empfindlicher sind, als die wenig differenzierten, im Arbeitsgebiet überwiegenden A—C Profile.

Die im Arbeitsgebiet gemachten Beobachtungen erlauben die Feststellung, daß einmal erodierte Stellen immer wieder zu weiteren Bodenabtragungen neigen. Dies nicht nur, weil die schon erodierten Streifen als bequeme Leitlinien für das abfließende Wasser bei späteren Niederschlägen dienen. Die Gefahr der Bodenabtragung wächst noch mehr nach teilweiser oder völliger Abspülung des humosen A-Horizontes, denn der freigelegte Unterboden besitzt in der Regel keine Krümelstruktur, ist humusarm und relativ grob-

* Ähnlich kann auch ein gefrorener Unterboden wirken, dieser wurde aber im Arbeitsgebiet nicht beobachtet.

körnig. Die Speicherung des Niederschlagwassers ist bei solchen unentwickelten Unterböden erschwert, somit der oberflächliche Abfluß gefördert, so daß ein einmal erodierter Boden auch in der Zukunft abtragungsempfindlich ist. Da die Rohböden arm an Nährstoffträgern (Humus, Kolloide) sind und ihre Mineralien noch nicht genügend aufgeschlossen sind, ist ihr Nährstoffgehalt nur ungenügend absorptionsfähig für die Pflanzen. „Die Folge davon ist, daß der Transpirationskoeffizient, d. h. der Wasserverbrauch der Pflanzen in Liter zur Erzeugung von 1 kg Trockensubstanz, auf erodierten Böden größer wird, als selbst auf Böden mit wirklich geringem Nährstoffgehalt. Die unentwickelten Hangböden werden deshalb für die Pflanzen trocken sein, und zwar nicht nur, weil sie von Haus aus ein geringes Wasserhaltevermögen besitzen, sondern weil sich der Wasserverbrauch der Pflanzen gleichzeitig infolge der nicht genügend aufgeschlossenen Nährstoffe erhöht“ (W. F. SCHMIDT, 1952). Die Rohböden führen also zu empfindlichen Ertragsverlusten, nur die Weinrebe gedeiht auf solchen Böden relativ gut.

Es wurde schon früher erwähnt, daß als Ergebnis der Bodenabtragung eine Senkung des Humusgehaltes im Boden durch das Aufpflügen des unentwickelten Untergrundes eintritt. Die Folge ist ein Rückgang der Krümelbeständigkeit, bei Durchnässung tritt leicht ein völliges Zusammenschlämmen und bei Abtrocknen ein Verkrusten ein. Es bilden sich Trockenspalten, die als Ansatz für die Erosion bei nachfolgenden Niederschlägen dienen.

Bodenbearbeitung

Zu den wichtigsten Bodenabtragungsfaktoren gehört die Bearbeitungsweise. Jede Bearbeitung des Bodens bedeutet seine Lockerung, die die Bodenabtragungsgefahr steigert. So ist die Anfälligkeit der Äcker kurz nach ihrer Bearbeitung immer größer, auch darum, weil ihnen dann ein entsprechender Vegetationsschutz fehlt. Man unterscheidet zwischen zwei Bearbeitungsrichtungen: parallel und senkrecht zu den Höhenlinien. Letztere erleichterte und vereinfachte die Teilung: man ersparte sich eine schwierige Bodenqualifizierung, indem jeder Parzelleninhaber einen gleichen Anteil an schlechten Hang- und guten Hangfuß- und Talböden bekam.

Von diesen zwei Richtungen ist erstere bodenabtragungsvorbeugend, letztere gibt der Bodenabtragung Vorschub. Parallel zu den Höhenlinien verlaufende Pflugfurchen oder Drillreihen (Pflanzenreihe) verlangsamen den Wasserabfluß, schaffen dadurch Voraussetzungen für Versickerung und vermindern die erosive Kraft. Die hangsenkrechte Bodenbearbeitung dagegen schafft für das abfließende Wasser bequeme Leitlinien und begünstigt dadurch die Ausräumung des Bodenmaterials.

Die den Höhenlinien parallele Bearbeitung hat in allen beobachteten Fällen ihre bodenschützende Aufgabe erfüllt, sogar in solchen, wo sie infolge der zu großen Neigung nicht mehr die Abtragung verhindern konnte, hat sie den Abtrag wesentlich verringert. Eine solche Situation wurde n.ö. Ulrichskirchen notiert (Abb. 3). Der stark abgetragene, über 20 Grad geneigte Schlag wies eine den Höhenlinien parallele Bearbeitung auf, ausschließlich der letzten 2 m am Nordrande, die hangsenkrecht bearbeitet waren und trotz geringerer Neigung stärker erodiert wurden. Man hat niemals im Arbeitsgebiet größere Bodenabtragungsschäden auf den den Höhenlinien parallelen Äckern feststellen können, obwohl die Beobachtungen nach heftigen Starkregen in unmittelbarer Nachbarschaft der Stellen, die beträchtlich Erosion aufwiesen, gemacht wurden. Es wurde festgestellt, daß der kritische Winkel für den Isohypsen parallele Äcker niemals kleiner als 8 Grad ist, dagegen die Erosion auf den senkrechten Äckern schon bei 3 Grad einsetzen kann. Die am meisten gefährdeten Stellen auf diesen Äckern sind die Parzellengrenzen, wo die ständige Ausräumung des Bodenmaterials mit der Zeit zur Bildung von kleinen Muldenformen führen.

Im ganzen Arbeitsgebiet überwiegt die Bearbeitungsrichtung senkrecht zu den Isohypsen, die den Höhenlinien parallelen Äcker bilden nur Ausnahmefälle, nach Schätzung des Verfassers nicht einmal 5% der gesamten Ackerfläche.

Die Gefahr der Bodenabtragung wächst auch im Zusammenhang mit anderen Umständen, die mit der Bearbeitung verknüpft sind. Die schweren, landwirtschaftlichen Maschinen (z. B. Traktoren), üben einen starken Druck auf den Boden aus. Besonders Lößböden sind durch solche mechanische Beanspruchung gefährdet: das Gefüge des Lößes wird zerrieben, der Boden wird zu Staub, der leicht abgetragen oder verblasen wird.

Falsche Bearbeitung kann manchmal zu erheblichen Bodenabtragungsschäden führen. Ein solcher Fall wurde im Jahre 1958 nördl. von Würnitz beobachtet. Eine 4—6 Grad geneigte Abflußfurche wurde in der Querrichtung angepflügt. Dadurch entstand eine Stauung („Pfropfen“) und das überfließende Wasser kam auf die zum Gut Würnitz gehörenden Zuckerrübenfelder, auf denen erhebliche Schäden entstanden (Abb. 2). Ein anderes Beispiel aus dem Jahre 1959: Die in der ersten Junihälfte gefallenen Starkregen haben auf den zu Ritzendorf gehörigen Zuckerrübenfeldern erhebliche Bodenmassen abgeschwemmt. Die Pflanzen waren zu klein und unentwickelt, um der Erosion Halt zu bieten. Die zu Würnitz gehörenden Zuckerrübenfelder wurden dagegen kaum betroffen, weil die zeitig gesäten Zuckerrüben dort so gut entwickelt waren, daß sie keine nennenswerte Bodenabspülung zuließen.

Einzugsgebiet und Größe der Grundstücke

Die moderne mechanisierte Bodenbearbeitung leistet durch veränderte Flureinteilung der Bodenabtragung Vorschub. Der steigende Maschineneinsatz ist mit einer Vergrößerung der Schläge, Beseitigung von Bäumen, Hecken, Terrassen, Feldrainen usw. verknüpft. Diese Entwicklung ist nicht nur dadurch hervorgerufen, daß der Maschineneinsatz nur auf größeren Schlägen rentabel ist, sondern auch durch das Bestreben, die vorhandene Bodenfläche voll und restlos auszunutzen. Diese großen Ackerschläge fördern die Bodenabtragung im hängigen Gelände insofern, als sie große Einzugsgebiete bilden, wo sich das abströmende Niederschlagswasser in größeren Mengen sammeln und mit größerer Energie erodieren kann. Je länger die Strecke ist, die das Wasser ungehemmt am Hang abfließen läßt, desto größer wird dessen Strömungsgeschwindigkeit und die Fähigkeit, den Boden mitzureißen. In solchen Fällen entstehen leicht linienhafte Formen der Bodenabtragung, die hangabwärts an Größe zunehmen.

Diese Beobachtungen bringen uns zur Schlußfolgerung, daß man bei Bodenabtragungsuntersuchungen einzelne Hänge niemals isoliert ohne das gesamte Einzugsgebiet untersuchen kann. Flächenabtragung auf den Lößböden des Arbeitsgebietes konnte bei Neigungen von 2—3 Grad, Furchenerosion bei 4—6 Grad (sonst nie unter 6 Grad) festgestellt werden, wenn die Schlaglänge über 150 m beträgt (Lerchenau, Würnitz). Am 21. 8. 1959 wurden in einem Kartoffelfeld s. Hetzmannsdorf sogar bei 3 Grad beträchtliche Bodenabtragungsschäden (ausgespülte Kartoffel) gefunden, die auf ein großes Einzugsgebiet zurückzuführen sind. Der Zusammenschluß abströmender Gewässer wird in Mulden und Hohlhängen besonders gefördert und dadurch die Schleppkraft des Wassers erhöht. Selbst in flachen Mulden, die ein großes Einzugsgebiet haben, entstehen beträchtliche Abtragungsschäden (Abb. 8).

Welche Schleppkraft das Wasser bei großen Einzugsgebieten gewinnt, kann durch ein Beispiel aus dem Gebiet n. Würnitz veranschaulicht werden, wo im Jahre 1958 einzelne Zuckerrüben 300 m unterhalb eines Zuckerrübenfeldes gefunden wurden.

Die unterschiedliche Bewirtschaftungsweise des Arbeitsgebietes schafft verschiedene Bedingungen für die Entwicklung der Bodenabtragung. Der mittlere und östliche Teil

des Gebietes mit vorwiegend kleinbäuerlichen Struktur (zum großen Teil Arbeiterbauern) hat infolge der weitgehenden Zersplitterung der Schläge, der Vielfalt von Terrassen, Feldrainen und dergleichen Unterbrechungen meist ungünstigere Bedingungen für die Entwicklung der Bodenabtragungsprozesse als die großen Felder der Güter von Würnitz, Hetzmannsdorf und Ritzendorf. Wenn aber auch die Eigentumsverhältnisse im östlichen Teil des Arbeitsgebietes der Bodenabtragung entgegenwirken, so führen sie doch zur Vergrößerung der Wegerosion, da die Zersplitterung der Schläge zu einer großen Entwicklung des Wegnetzes beiträgt und die Wege, wie erwähnt, schon bei sehr geringen Neigungen der Erosion anheimfallen. Anders sehen die Verhältnisse im nordwestlichen Teil des Arbeitsgebietes (Gemeinden Würnitz und Hetzmannsdorf) aus. Große Grundstücke (Einzugsgebiet) mit hochentwickelter Mechanisierung, d. h. starkem Druck der schweren landwirtschaftlichen Maschinen schaffen begünstigende Voraussetzungen für erhöhten Abtrag. Daß die Bodenabtragung aber hier, abgesehen von ein paar Ausnahmefällen (Abb. 1 und 2), keine größeren Schäden hervorrufen konnte, ist dem Umstand zu verdanken, daß die Reliefenergie hier geringer ist als im übrigen Teil des Arbeitsgebietes und daß der Boden durch auf hohem Niveau stehende Agrikultur in sehr gutem Zustand erhalten wird (Mustergütig ist hier das Gut Würnitz).

Pflanzenbestand

Die Entwicklung der Bodenabtragungsformen steht in engem Zusammenhang mit der Pflanzenbedeckung des Bodens bzw. mit dem Fehlen einer den Boden vor dem Abtrag schützenden Pflanzendecke. Je länger die Zeit, in der der Boden ungeschützt daliegt, desto größer die Gefahr der Abtragung. Diese Periode ist im Frühjahr am gefährlichsten, wenn der Boden durch den Winterfrost und die Frühjahrsbearbeitung gelockert ist. Die Gefährdung ist für verschiedene Kulturpflanzen verschieden. Besonders lang ist die Periode des „offenen Ackers“ bei Hackfrüchten, wie Kartoffeln und Rüben, auch bei Mais, die erst von ca. Mitte Juni an den Boden schützen. Anfang Mai setzen aber bereits die Gewitterregen ein.

Mit der Entwicklung des Pflanzenbestandes nimmt die Gefährdung der Äcker ab. Man kann allgemein sagen, daß bei alleiniger Betrachtung des Pflanzenbestandes die Bodenabtragungsgefahr von der 2. Junihälfte an ihren minimalen Wert erreichen sollte. Es wurden vielfach im Gelände Beobachtungen gemacht, daß in den Feldern, wo im April und Mai Bodenabtragung festgestellt wurde, in den späteren Monaten sogar nach bedeutenden Starkregen fast keine Bodenabtragungsspuren beobachtet wurden. Die entwickelten Pflanzen brechen die Kraft des auffallenden Regens mit ihren Blättern, schützen dadurch den Boden vor Verschlammung und Zerkleinerung der Krümel, die das Einsickerungsvermögen des Bodens stark eindämmen, vermindern die Geschwindigkeit des abfließenden Wassers durch ihre oberirdischen Teile und hindern die Vereinigung der Wasserfäden zu größeren Rinnen. Sie gewähren dem Boden überdies Zusammenhalt durch das Wurzelsystem.

Was die Obst- und Weinflächen anbelangt, so schwankt ihre Gefährdung im Laufe des Jahres nur wenig, da sie als mehrjährige Pflanzen eine verhältnismäßig so geringe Entwicklung erfahren, daß von ihr in diesem Zusammenhang abgesehen werden kann.

Nicht alle Kulturpflanzen gewähren dem Boden denselben Schutz. Es ist hierbei nicht nur die bodenbedeckende oberirdische Vegetationsmasse und das bodenerhaltende Wurzelsystem wichtig, sondern auch, ob die Pflanzen eng oder weitständig sind, was auf den Oberflächenabfluß einen wichtigen Einfluß ausübt. Hackfrüchte und Mais schützen den Boden nur unvollkommen, Obstbäume und Weinreben, falls der Boden bearbeitet wird, gewähren verhältnismäßig geringen Schutz, weil sie keine geschlossene

Pflanzendecke bilden. Dasselbe gilt auch für bereits erodierte Flächen, die immer durch schlechteren Pflanzenbestand charakterisiert sind.

Man kann allgemein feststellen, daß die Reihenfrüchte den Bodenabtrag fördern, während dicht wachsende Gräser und Leguminosen den Boden schützen. So kann man eine Reihe steigender Abtragungsempfindlichkeit der Pflanzen aufstellen: Wald Wiese, Weide *, Leguminosen, Getreide, Mais, Hackfrüchte und vegetationslose Flächen.

Auf bewaldeten Flächen des Arbeitsgebietes konnte keine Bodenabtragung festgestellt werden (außer Wegerosion). Die den Boden schützende und befestigende Pflanzendecke erfüllt ihre Aufgabe sogar bei großen Neigungen, die 45 Grad überschreiten. Dies kann man in vielen Schluchten des Arbeitsgebietes beobachten. Das Gras wird bei größeren Neigungen nicht mehr wirtschaftlich genutzt, es gewährt dem Boden keinen Zusammenhalt bei Neigungen größer als 40 Grad. Bei größeren Neigungswinkeln muß es Gras mit Baum- oder Strauchvegetation sein, damit es zu keiner Bodenabtragung kommt. Von den Bäumen haben sich am meisten die Robinien (*Robinia pseudoacacia*) durchgesetzt. Sie sind in jeder Schlucht anzutreffen. Im allgemeinen ist die Abtragung in den Schluchten zum Stillstand gebracht, nur in vereinzelten Fällen konnte eine Weiterbildung der Schluchten beobachtet werden, wobei in einem Fall (nw. Münichstal, Abb. 15) Rückschlüsse auf das Tempo der Entwicklung gemacht werden konnten.

Der Einfluß des Waldes auf die benachbarten Äcker kann gut im Raume zwischen Schleinbach und Glockenberg beobachtet werden. Ein Komplex von Äckern, von drei Seiten von Wald umgeben, weist trotz ziemlich großer Neigung (7—15 Grad) praktisch nur Schichtabtragung auf. Dies ist vor allem dem Einfluß des Waldes zu verdanken, der große Massen von Niederschlagswasser aufnimmt und im Falle einer Sättigung nur zögernd und allmählich den benachbarten Feldern abgibt. Ähnliche Verhältnisse herrschen n. Ritzendorf: Am Waldrand, wo die Neigung bis 10 Grad beträgt, ist nur geringe Schichtabtragung (Bodenprofile in Wald und Feld gleich) festzustellen, weiter im Feld waren aber lineare Bodenabtragungsformen (großes Einzugsgebiet) bei Gefälle von 5 Grad zu beobachten.

Die Wiesen des Arbeitsgebietes sind ebenfalls auch bei großen Neigungen, z. B. nw. Münichstal bis 36 Grad, sehr erosionsbeständig. Die begrasten Hutweiden hingegen unterliegen oft der Erosion (z. B. nördlich Enzersfeld), da sie infolge zu großer Trockenheit nur einen mangelnden Grasbewuchs aufweisen. Aus diesem Grunde ist es hier ratsam Hutweiden mit Neigung über 20—25 Grad aufzuforsten. Die abgespülten Bodenmassen verursachen sogenannte Immissionsschäden in den darunter liegenden Äckern und Weingärten. Als Beispiel können die Hutweiden nw. Kronberg angeführt werden. Es wurde vielfach beobachtet, daß das Niederschlagswasser auf der Oberfläche der Hutweide gleichsam als Schichtflut gleitet und mit großer Wucht stark abtragend auf den oberen Teil des darunter liegenden Ackers kommt. Die Aufnahme Abb. 5 zeigt ein Beispiel, wo die Wassermassen beim Übergang von der Hutweide auf ein unbestelltes Feld stark zu erodieren begannen, obwohl der Neigungswinkel sich bedeutend verringerte.

Wie sehr Grünland, Klee und Luzerne den Boden schützen, kann aus folgendem Beispiel ersehen werden: Am 28. 5. 1959 wurde eine Fläche nw. Schleinbach untersucht. Auf einem mit Grasgemisch bestellten Feld von 20 Grad Neigung waren keine Abtragungsspuren zu sehen, dagegen auf dem benachbarten Weingarten, der durch eine Terrasse etwas geringere Neigung hat, war 30—40% der Fläche mit Rillen bedeckt und das Wasser hatte einen 60 cm tiefen und 1 m breiten Graben ausgespült (Abb. 6).

Der westexponierte Hang des Hügels 243 n. Enzersfeld bot am 17. 8. 1959 nach einem Wolkenbruch ein charakteristisches Bild: auf den Grünlandflächen (Grasgemisch oder

* Vorausgesetzt, daß sie genügend berast ist, sonst müßte sie hinter Getreide gestellt werden.

Klee) waren überhaupt keine Abtragungsschäden zu verzeichnen, auf dem Maisfeld waren Furchen bis zu 30/50 cm, in den Weingärten bis 40/50 cm.

Das schon in anderem Zusammenhang erwähnte Trockental sö. Schleinbach bietet ein gutes Beispiel: Die Schläge verlaufen quer zum Gefälle. Da, wo eine genügende Pflanzenbedeckung den Boden schützt, gibt es keine Abtragung, wo aber kein Schutz ist, wird der Abtrag bedeutend (Abb. 8).

Groß ist die bodenschützende Wirkung aller Getreidearten. Als Maximalneigungen auf einem Sommergetreidefeld wurden nördlich Unterolberndorf und auf dem Hügel nö. Ulrichskirchen 25 Grad gemessen. Auf den terrassierten Feldern von 50–80 m Länge sind im Arbeitsgebiet Getreidefelder mit Neigungen um 20 Grad zu treffen, allerdings auf sehr kurzen Schlägen.

Die bodenschützende Wirkung des Getreides beginnt Mitte Mai bei Wintergetreide oder Mitte Juni bei Sommergetreide. Die starken Sommergewitter verursachen auf diesen Feldern kaum Schaden, vorausgesetzt, daß das Gefälle nicht zu groß ist. Das beste Beispiel hierfür ist das Gelände östlich Pföding, unmittelbar am Westufer der Gemeindeflucht von Münichstal. Bei einer Neigung von 6–10 Grad und großem Einzugsgebiet können hier Bodenabtragungsschäden im Sommergetreide nur im Mai beobachtet werden, im späteren Jahresverlauf sind die Getreidefelder bereits so geschützt, daß es nur zu einem Abtrag in den Abflußgräben kommt. Der große Oberflächenabfluß während der Sommergewitter im Juli 1959 verursachte zwar an vielen Stellen das „Legen“ des Getreides, doch die Bodenabtragung war unbedeutend.

Bedeutende Unterschiede sind zwischen Winter- und Sommergetreide zu verzeichnen. Am 3. 5. 1958 konnte man westlich der Gemeindeflucht von Münichstal keine Abtragung im Wintergetreide (bereits 20 cm groß) feststellen, wobei die benachbarten Schläge deutliche Abtragungsspuren aufwiesen. Im gesamten Arbeitsgebiet wurden im Frühjahr und Frühsommer 1958 und 1959 große Anschwemmungsschäden im Sommergetreide (z. B. nw. Schleinbach Abb. 10) beobachtet, während auf den benachbarten Schlägen unter denselben Verhältnissen im Wintergetreide keine Ablagerungen zu beobachten waren.

Die abtragungsempfindlichste, fast keinen Schutz dem Boden gewährende Kultur ist die der Weinrebe. Sie wird auch überwiegend auf Grundstücken mit stärkerer Neigung gebaut. Nach den im Arbeitsgebiet gemachten Beobachtungen weisen die Weingärten die größte Bodenabtragung auf, wobei sie überwiegend zu linearen Formen neigen, da das Wasser infolge mangelnden Pflanzenschutzes sich leicht zu Strömen sammeln kann (Abb. 6). Die Weingärten weisen aber nicht nur die am meisten entwickelte aktuelle Form der Bodenabtragung auf. Auch der mehrjährige Abtrag scheint auf ihnen am bedeutendsten zu sein. Dies beweisen zahlreichen Bohrungen, die durchgeführt wurden. In vielen Fällen konnte nicht nur eine beträchtliche Reduktion des A-Horizontes festgestellt werden, sondern auch dessen gänzliche Abtragung, wobei der frische Löß an die Oberfläche gelangt.

Die Weingärten überschreiten im Arbeitsgebiet die unserer Meinung nach noch zulässigen maximalen Neigungsgrenzen. Am westexponierten Hang des Hügels nw. Kronberg befinden sich Weingärten von ungefähr 10–15 m Länge mit einer Maximalneigung für das ganze Arbeitsgebiet von 30–34 Grad. Es ist nur dem geringen Einzugsgebiet zu verdanken, daß der Abtrag nicht verheerende Ausmaße annahm.

Die Nutzungsänderungen, die sich im Arbeitsgebiet in den letzten Jahrzehnten vollzogen haben, fördern einerseits die Bodenabtragung, da sie mit der Ausweitung des Hackfruchtanbaues (besonders Zuckerrüben) und Rückgang des bodenschützenden

mehrfährigen Luzerneanbaues verknüpft sind. Andererseits ist auch das ständige leichte Abnehmen der Weinflächen zu beobachten.

Zusammenfassend muß betont werden, daß man unter den Abtragungsfaktoren vor allem den Faktor Starkregen hervorheben muß. Er nimmt zwischen den anderen eine Sonderstellung ein, da eben die Starkregen die Bodenabtragung auslösen (auslösender Faktor), während die anderen Faktoren für die Abspülung mehr oder minder günstige Bedingungen schaffen. In anderen Gebieten können auch Wind oder Schneeschmelze auslösend wirken. Wenn keine solche Auslösung erfolgt, dann entsteht trotz günstigster Bedingungen keine Abtragung.

Die im Arbeitsgebiet gesammelten Erfahrungen führen zu dem Schluß, daß Starkregen jeweils mit 1—3 anderen Faktoren verknüpft sind. Es ist die Hangneigung, die an erster Stelle genannt werden muß, da sie dem abfließenden Wasser kinetische Energie verleiht. Dazu gesellt sich oft die Vegetationslosigkeit bzw. ein Pflanzenbestand, der keinen Schutz bietet. Wenn nun noch ein großes „ungestörtes“ Einzugsgebiet vorliegt, sind alle Voraussetzungen vorhanden, um die Entstehung von Abtragungsgroßformen zu gewährleisten. Von den anderen Abtragungsfaktoren hat die Bodenbeschaffenheit in bezug auf die Horizontfolge Bedeutung, die Bodentyp- und Bodenartunterschiede verlieren bei heftigem Starkregen weitgehend an Geltung. Was die Hangexposition anbelangt, so hat sie zweifellos von allen Abtragungsfaktoren die geringste Bedeutung.

Es muß weiterhin festgestellt werden, daß die Abtragungsfaktoren in einem komplizierten Zusammenspiel stehen. Die Analyse der einzelnen Faktoren ist nur bedingt möglich, da man sie nie isoliert betrachten kann. Es besteht kein Zweifel, daß zur Bildung einer bestimmten Abtragungsform eine Gruppe von Bedingungen vorhanden sein muß, die unter Umständen auch zahlenmäßig zu erfassen wäre. Es kann ein Beispiel solcher Berechnung angeführt werden. Wenn man vier Abtragungsfaktoren als konstant annimmt, nämlich Starkregen (in seinem Grenzwert von 20 mm/24 h), Pflanzenbestand (kein Pflanzenbestand bzw. Reihenkultur), Bodenbeschaffenheit; Tschernosjom, sandiger Lehm und Bearbeitung senkrecht den Höhenlinien, könnte man für zwei weitere Faktoren folgende Grenzwerte für die Entstehung der linearen Abtragung angeben:

Hangneigung	4 Grad	6 Grad	8 Grad	10 Grad	12 Grad	14 Grad
Einzugsgebiet (Länge des Schlages in m)	über 200 m	150 m	100 m	50 m	40 m	unter 30 m

Bei aller Bedingtheit solcher Berechnungen (viele konkrete Umstände müssen außer Acht gelassen werden), muß die oben angeführte Berechnung als Anregung für weitere ähnliche Versuche mit Berücksichtigung der Variierung möglichst vieler Bodenabtragungsfaktoren aufgefaßt werden.

Das synthetische Bild der Abtragungsfaktoren im Arbeitsgebiet zeigt die Karte der Bodenzerstörungsgefährdung (Abb. 18). Von Starkregen und Hangexposition als differenzierende Faktoren wurde bei der Zusammenstellung der Karte abgesehen. Sie wurden für das ganze Gebiet als gleich angenommen. Die Faktoren Bodenart und Bodenbearbeitung wurden im verhältnismäßig geringen Maße berücksichtigt, denn

a) ist der Maßstab der Karte zu klein und

b) können sie unter Umständen für das Arbeitsgebiet als gleich angenommen werden (so ist die Bodenbearbeitung fast immer senkrecht zu den Höhenlinien). Es wurden also nur drei Faktoren herangezogen, nämlich Hangneigung, Größe des Einzugsgebietes und Nutzung. Die Gefährdung durch Bodenaufschüttung konnte wegen des zu kleinen Maßstabes (sie kommt in schmalen Streifen vor) nicht berücksichtigt werden.

Bodenzerstörungsbekämpfung

In den bisherigen Kapiteln wurde eine Analyse der Bodenzerstörung und ihrer Bedingungen im Arbeitsgebiet durchgeführt. Doch die Feststellung einer Krankheit genügt nicht — es müssen auch Gegenmaßnahmen gezeigt werden. Die Bekämpfung der Bodenzerstörung kann jedoch nicht überall durch gleiche Maßnahmen durchgeführt werden. In den Gebieten des kontinentalen Klimas in USA und UdSSR, wo nach längeren Trockenperioden stürmische Starkregen großer Intensität mit Wolkenbrüchen kommen, wo auch zeitweise stärkere Winde wehen, ist der Maßstab der Bodenzerstörungerscheinungen ganz anders als in Mitteleuropa, und so müssen doch auch andere Maßnahmen getroffen werden, um der Bodenzerstörungsgefahr vorzubeugen. Somit kann man z. B. Waldschutzgürtel, Grasfeldbau, Errichtung von Konturterrassen usw. nicht mechanisch in unsere Verhältnisse übertragen. Die Planung des Bodenschutzes setzt jedoch auch eine genaue Kenntnis des Ortsklimas voraus (vor allem Starkregenhäufigkeit und -intensität). Der Verfasser konnte sich überzeugen, daß in dieser Hinsicht ein großer Materialmangel herrscht, daher wäre die erste Forderung die, den Beobachtungsdienst auszubauen.

Man unterscheidet zwischen 2 Gruppen von Maßnahmen. Es sind Vorbeugung (ex ante) und Abhilfe (ex post). Was die Abhilfe anbelangt, so sind die Bestrebungen der Menschen darauf gerichtet, einen gewissen status quo ante nach erfolgter Abtragung wiederzuerlangen. Diese Bestrebungen sind hauptsächlich auf Zuschütten (Zuhacken) von Erosionsfurchen und Hinauftragen des abgespülten Bodens beschränkt. Das Zuschütten oder Zuhacken der Rinnen auf Furchen bedeutet nur eine rein äußerliche Wiedergutmachung, führt sie doch gleichzeitig zu einer Verarmung des Humusgehaltes des Bodens, die sich flächenhaft ausbreitet, da das zur Ausfüllung der Rinnen benutzte Material aus der unmittelbaren Nähe der Schadenstelle stammt. Um dies zu vermeiden, werden die durch die Erosion entstandenen Hohlräume manchmal mit Kartoffelkraut gefüllt.

Das Zuschütten und Zuhacken der Erosionsfurchen wurde auf den Äckern nur ausnahmsweise beobachtet, meist werden die Erosionsspuren gewöhnlich im Zuge der normalen Feldarbeiten beseitigt; in den Weingärten dagegen werden die Furchen verhältnismäßig kurze Zeit nach einem Starkregen zugehackt.

Das Hinauftragen des abgespülten Bodens tilgt die Bodenzerstörungsschäden viel gründlicher als das Zuschütten, bzw. Zuhacken. Im Arbeitsgebiet ist das Hinauftragen der abgeschwemmten Krume nur sehr selten zu treffen. Die allgemeine Tiefgründigkeit der Böden läßt die Bodenzerstörungsschäden nicht so deutlich spüren und läßt den in anderen Gebieten notwendigen Rücktransport als unnötig betrachten. Es wurden nur vereinzelte Fälle beobachtet, wobei manchmal die Abschwemmungen vor dem Hinauftragen kompostiert werden, manchmal fehlt die Zwischenstufe der Kompostierung.

Viel wichtiger jedoch als die Beseitigung erfolgter Schäden sind die Vorbeugungsmaßnahmen, deren Ziel es ist, die Abtragungsvorgänge auf das geringstmögliche Maß zu beschränken. Deshalb werden sie hier mit besonderem Nachdruck behandelt.

In diesem Zusammenhang entsteht die Frage: Welche Bodenabtragungsfaktoren können durch den Menschen beeinflußt werden? Es läßt sich eine Gruppierung in vom Menschen

- a) vollkommen unkontrollierbare Faktoren, wie Starkregen (Klima) und geologischer Bau,
- b) zu einem gewissen Maße beeinflussbare, wie Bodenbeschaffenheit und Hangneigung (z. B. kann die Hangneigung durch Terrassierung beeinflusst werden),
- c) beeinflussbare Faktoren, wie Pflanzenbestand und Flurgliederung. Die topographische Gliederung kann durch Aufteilung der zu großen Ackerschläge in kleinere Parzellen geändert werden.

Das erste Ziel jeder Maßnahme, die die fluviale Bodenabtragung verhindern soll, besteht darin, das Wasser dort zur Versickerung zu bringen, wo es aufschlägt. Erst, wenn dies nicht gelingt, muß man bestrebt sein, den oberflächlichen Abfluß zu verzögern, abzufangen und das Zusammenströmen größerer Wassermassen mit hoher Geschwindigkeit und dadurch bedeutender Schleppkraft, zu verhindern. Es sind also Voraussetzungen für ein Ableiten von „reinem“ Wasser (d. h. ohne Bodenteilchen) zu schaffen.

Die Vorbeugungsmaßnahmen werden in zwei Gruppen geteilt: es sind landwirtschaftliche und technische Maßnahmen. Beide sind in der Praxis nicht zu trennen; die ersteren sollen optimale Verhältnisse zur Wasserretention im Hinblick auf Bodenstruktur (Schaffung einer Krümelstruktur), Wasserhaushalt, Bodendurchlässigkeit, Pflanzenbedeckung usw. schaffen, letztere versuchen, mit technischen Methoden den Wasserfluß zu verlangsamten und die Wassermassen zu verteilen.

Landwirtschaftliche Maßnahmen

Das Problem der Bodenabtragung ist mit dem allgemeinen Niveau der Ackerkultur dadurch aufs engste verknüpft, daß all die zielbewußten Maßnahmen des Landwirtes, die zur Verbesserung des Bodens führen, gleichzeitig indirekte Maßnahmen gegen die Bodenabspülung sind. Es müssen Bedingungen geschaffen werden, die eine möglichst rasche Aufnahme des Regenwassers durch den Boden gewährleisten.

Bearbeitung und Düngung

Wenn man über landwirtschaftliche Maßnahmen der Bodenzerstörungsvorbeugung spricht, so ist vor allem eine richtige Bodenbearbeitung zu nennen. Durch tiefe Lockerung der Krume und des Unterbodens, richtige Fruchtfolge (mit Luzerne) und Düngung kann das Aufnahmevermögen der Böden für die Niederschläge erhöht und dadurch der oberflächliche Abfluß verringert werden. Demselben Ziele dient auch Beseitigung von Pflugsohlen und anderen Verdichtungen im Unterboden und Schaffung einer lockeren Krümelstruktur.

Die Verringerung des oberflächlichen Abflusses wird besonders in solchen Fällen gewährleistet, wenn der Landwirt durch entsprechende Maßnahmen zur Schaffung eines garen Bodens beiträgt, dessen Krümel nicht vom Regen zusammengeschlagen werden. Ein garer Boden nimmt das Regenwasser rascher auf als eine Krume, die im Regen zusammenbricht, was zur Wasserstauung und infolgedessen zum oberflächlichen Abfluß führt. Für die Wasserversickerung in den Untergrund ist auch der allmähliche Übergang von der Krume in den Unterboden ohne die Sperrschicht einer Pflugsohle wichtig. Alle Kulturmaßnahmen, die eine Strukturförderung als Ziel haben, z. B. Zufuhr von reaktionsfähigen, organischen Substanzen oder Kalk stellen eine direkte bodenabtragungsvorbeugende Maßnahme dar. Da die Böden im Arbeitsgebiet von Natur aus kalkhaltig sind, sind die natürlichen Voraussetzungen für eine gute Krümelstruktur vorhanden.

Es besteht die weitverbreitete Ansicht, daß die Zufuhr von Dünger, besonders von organischen Stoffen (Stallmist, Gründüngung), den Bodenverlust ausgleichen kann. Man läßt deshalb die pflanzlichen Überreste bei Hackfrüchten auf dem Acker liegen, um den Aufprall des Niederschlagwassers auf den Boden zu verhindern und den Nährstoffgehalt des Ackers zu vermehren.

Diese Maßnahmen sind im Arbeitsgebiet empfehlenswert, sie sind aber unzureichend, wenn sie ohne andere vorbeugende Maßnahmen getroffen werden, da die Humusanreicherung des Bodens durch Düngung nur langsam vor sich geht und beim Fehlen anderer Maßnahmen eine so schnelle Abspülung besonders der spezifisch leichten organischen

Masse in die Senken eintritt, daß eine richtige Umsetzung mit dem Mineralboden nicht stattfindet. Die Ablagerungszone bekommt daher viel geringere Gaben, da man weiß, daß die durch die Bodenabtragung verursachten Abschwemmungen die Dünger von der Abtragungszone in die Ablagerungszone befördern. Was die Maßnahmen in der Ablagerungszone anbetrifft, so muß hier die für das Arbeitsgebiet aktuelle Magerung mit Sand und Schluff der bei Trockenheit stark schrumpfenden Tonböden empfohlen werden.

Die Düngung übt einen Einfluß nicht nur auf den Boden selbst, sondern indirekt auf die Pflanzen aus. Entsprechende Düngung kann indirekt den Boden vor Abtragung schützen, indem zu besserer Entwicklung und üppigerem Wuchs der Pflanzen beigetragen wird, vor allem aber der Wurzeln, die den Boden festhalten und vor Abspülung schützen.

Eine sehr wesentliche Rolle spielt die Bearbeitungsrichtung. Im Arbeitsgebiet überwiegt, wie früher hervorgehoben wurde, die Richtung der Pflugfurchen und Drillreihen in der Fallinie, was die Abtragungsgefahr erheblich steigert. Die den Höhenlinien parallel verlaufende Bearbeitung und Anlegung von Schlaggrenzen verhindert den Abfluß des Wassers und bringt es zur Versickerung. Sie ist unbedingt im Arbeitsgebiet bei Hangneigung über 6—7 Grad anzuwenden. Sie genügt nicht als Bodenschutz bei sturmartigen Starkregen und größerem Gefälle (über 10 Grad), ist aber wirksam bei Landregen. Es ist dabei zu vermerken, daß die Bearbeitung nicht ganz waagrecht sein soll, sondern ein kleines Gefälle (z. B. 1 Grad) aufweisen muß, um einen allmählichen Abfluß des Wassers zu ermöglichen. Die Bearbeitung in der Fallinie hat noch einen anderen Nachteil, nämlich den, daß die hangaufwärtsfahrenden Traktoren einen großen Druck auf den Boden ausüben und dadurch neue Leitlinien für die Erosion schaffen.

Die zu den Isohypsen senkrecht verlaufenden Grundstücke haben einen sehr uneinheitlichen Charakter: die Qualität und Mächtigkeit des Bodens, Humusgehalt und Wasserhältnisse, variieren beträchtlich im Bereich eines Grundstückes, abhängig von der Lage eines entsprechenden Teiles am Hang. Diese Situation konnte einst eine gerechte Basis bei der Bodenaufteilung bilden, heute aber ist sie an den Hängen, die der Bodenabtragung unterliegen, unrationell. Nur die parallel zu den Höhenlinien verlaufenden Äcker sind einheitlich, was die Düngung, rationelle landwirtschaftliche Nutzung und sparsamen Einsatz der Arbeitskräfte erleichtert.

Im Arbeitsgebiet kann man nur selten musterhafte, den Höhenlinien parallele Äcker finden. Trotz verhältnismäßig geringer Anwendung der den Höhenlinien parallelen Bearbeitungsrichtung scheinen die Landwirte des Arbeitsgebietes sich der Bedeutung einer richtigen Pflugrichtung bewußt zu sein. Man sieht oft, daß die letzten 3—4 Furchen oberhalb einer abtragungsgefährdeten Stelle (z. B. der obere Teil einer Rachel) auch auf Feldern, die sonst hangparallel bearbeitet werden, die schützende Richtung haben. Es wird dadurch nicht nur die Gefahr gebannt, die sich aus dem schon vor der Rachel vergrößerten Gefälle ergibt, sondern auch die der rückschreitenden Erosion. Die untersten, den Höhenlinien parallelen Furchen können auch zum Abfangen des abgeschwemmten Bodens dienen.

Nutzungsänderungen

Eine außerordentlich wichtige Rolle spielt der Pflanzenbestand. Eine radikale Lösung für alle gefährdeten Gebiete wäre, sie aufzuforsten, eventuell zu begrasen. Dies würde aber zu einer beträchtlichen Herabsetzung des Ackeranteiles an der landwirtschaftlichen Nutzfläche führen, was natürlich wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Der Anbau von bodenschützenden Pflanzen muß an die örtlichen Bedingungen angepaßt werden. Er soll nicht das bisherige Nutzungssystem wesentlich ändern. Deshalb ist die Aufforstung und Begrasung nur in besonders akuten Fällen vorzunehmen. Ich konnte

im Arbeitsgebiet nur zwei Fälle notieren, wo die Bodenabtragungsschäden zur Aufforstung der Äcker in der Nachkriegszeit verleitet haben: unmittelbar nördlich der alten Sandgrube n.w. Würnitz (Kiefern) und am Nordhang des Rußbachtals ö. Ritzendorf (Eichen). Die Hangneigung in beiden Fällen betrug ca. 15 Grad. Mit Hilfe der administrativen Karte von Niederösterreich, die die Nutzungsverhältnisse Anfang des 19. Jahrhunderts festhält, konnte eine Reihe von Stellen ermittelt werden, auf denen aufgeforstet wurde.

Wichtig ist die Aufforstung höher gelegener Quellgebiete (in der amerikanischen Literatur: watershed-management — Regulierung der Wasserscheide). Die Böden sind in diesem Gelände viel schlechter als in niedriger gelegenen Teilen, so daß ihr Verlust für die Ackerwirtschaft nicht so wichtig ist. Die Wälder halten das Niederschlagswasser auf und vermindern den oberflächlichen Abfluß auf die unterhalb liegenden Äcker.

Diesbezüglich stellen sich die Verhältnisse im Arbeitsgebiet vorbildlich vor. Die höher gelegenen Gebietsteile sind meist bewaldet oder begrast, wo feuchte Schichten vom Hang angeschnitten sind, verbreiten sich Hangwäldchen.

Die Hutweiden haben nicht so wertvolle, der Bodenabtragung vorbeugende Eigenschaften wie der Wald, sie sind jedoch gleich an zweiter Stelle zu nennen. Viele Hutweiden leiden jedoch unter Trockenheit; außer dem verhältnismäßig trockenem Klima des Arbeitsgebietes spielt hier auch der durchlässige Untergrund (meist sarmatischer Sand) eine Rolle. Manche von ihnen müßten aufgeforstet werden, nicht nur darum, weil sie wenig ergiebig sind, sondern auch darum, weil der stellenweise ausgetrocknete und schütterere Rasen den Boden vor der Abtragung nicht schützt und es zu Sandaufschüttungen (nö. Ulrichskirchen, w. Kronberg) kommt. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß das Grünland einen guten Schutz gegen die Bodenabtragung bietet. Es kommt daher an vielen Steilhängen im Arbeitsgebiet vor (schon ungefähr von 15 Grad an). In allen Fällen jedoch gilt der allgemeine Grundsatz, daß der sicherste Weg der Bodenabtragungsbekämpfung in der Aufforstung liegt. Daher wäre eine Aufforstung von Hutweiden mit Neigungen von mehr als 20 — 25 Grad vorzuschlagen (besonders Hutweiden auf sandigen Böden).

Wie früher erwähnt, gehören die Weingärten zu den bodenabtragungsempfindlichsten Flächen des Arbeitsgebietes, daher ist der Bodenschutz in den Weingärten eine sehr wichtige und im Arbeitsgebiet leider vernachlässigte Angelegenheit. Nur sehr selten trifft man Schutzmaßnahmen, um den Abtrag zwischen den Rebenreihen zu verringern. Im Arbeitsgebiet werden an manchen hängigen Standorten zwischen den Reben Karotten, Zwiebel, Bohnen und Kartoffel angebaut. Obwohl der primäre Zweck der Zwischenkulturen gewiß nicht dem Abtragungsschutz gilt, sondern der Erhöhung des Ertrages, bilden sie doch eine den Boden wirksam schützende Decke. An manchen Stellen (Bisamberggebiet) wird das Unkraut „in der Reihe“ (d. h. zwischen den Reihen) absichtlich stehen gelassen, indem man den Boden nicht behackt. Hier haben wir mit einer „reinen“ Anti-Abtragsmaßnahme zu tun. Das Unkraut wird nur periodisch abgesiebt und als Gründüngung benutzt. Die Gründüngungspflanzen als guter Abtragungsschutz für die Weingärten in der am meisten gefährlichen Periode Juni—August scheinen hier besonders empfehlenswert. Am Bisamberg ist „in der Reihe“ vielfach eine Schotterauflage zu beobachten. Die Benutzung des autochthonen Materials bildet eine ausgezeichnete Maßnahme gegen Bodenabtrag. Sie wurde bei großen Neigungen (über 20 Grad) beobachtet.

Die oben erwähnte Verringerung der Weinflächen im Arbeitsgebiet hat zweifellos wirtschaftliche Ursachen (Marktlage, Mangel an Arbeitskräften usw.). Es ist jedoch zu

betonen, daß vor allem solche Weingärten aufgelassen werden, die sich in ungünstigen Bedingungen befinden (Standort verstärkte Bodenabtragung usw.).

Welche andere Maßnahmen bezüglich der Bodennutzung wären für das Arbeitsgebiet zu empfehlen? Vor allem ist es der Anbau bodenschützender Pflanzen an solchen Stellen, an denen besondere Gefahr der Bodenabtragung festgestellt wurde. Zu solchen Stellen gehören die Hohlwege und Erosionsschluchten.

Vorbildlich werden im Arbeitsgebiet die Aufforstungen der Erosionsschluchten (Racheln) durchgeführt. Man kann selten eine Stelle finden, wo dadurch ihre Entwicklung nicht zum Stillstand gebracht wäre. Besonders wichtig sind die oberen Teile der Schluchten, wo die rückschreitende Erosion mit größter Energie angreift. So werden oft Schluchtköpfe verbaut. Überall an den Schluchten sieht man Robinien, die mit ihren weitverzweigten Wurzeln den Boden am besten halten und daher vor Abspülung schützen. Die Robinien haben auch den Vorteil eines schnellen Wachstums. Wo die Gefährdung besonders akut ist (Neigungen über 45 Grad), erfolgt Faschinenverbauung. Solche kann an den Wänden des Tiefen Weges s. Putzing beobachtet werden.

Die Erosionsschluchten und Hohlwege werden aber nicht nur durch Baum- und Buschvegetation gefestigt und dadurch in ihrer weiteren Entwicklung gehindert. Sie werden auch wenigstens teilweise bewirtschaftet und unter Acker- und Gartenkultur genommen.

Im Arbeitsgebiet wurden interessante Beispiele der Bewirtschaftung alter aufgelassener Hohlwege beobachtet. Manchmal wird nur eine Seite des Hohlweges bewirtschaftet (Abb. 13), manchmal werden ganze Teile von Hohlwegen unter Pflug genommen, wobei die Pflugrichtung immer den Höhenlinien parallel verläuft. Z. B. N von Schleimbach wurde ein ungefähr 15 m langer Abschnitt der Schlucht bewirtschaftet und den Höhenlinien parallele Beete angelegt: 3 m Johannisbeeren, 3 m Winterroggen, 3 m Johannisbeeren, den Rest nahm ein geackertes Feld ein.

Was die Wahl der Pflanzen selbst anbetrifft, so muß man betonen, daß als Bodenschutz gegen die Abtragung die Tiefwurzler am besten sind. Sie halten nicht nur den Boden besser, sondern schließen die tieferen Bodenschichten mehr auf und schaffen damit bessere Versickerungsmöglichkeiten für das Niederschlagswasser. Es ist auch von größerem Vorteil, wenn die oberirdischen Teile der Pflanze den Wasserabfluß hemmen. Zu diesen Pflanzen gehört z. B. die blaue Lupine mit einer tiefen Pfahlwurzel und dichter Bewurzelung unmittelbar an der Bodenoberfläche, die der Abspülung entgegenwirkt. Sie wird von K. RUPPERT (1952) für die Wein- und Obstgärten empfohlen (sie ist auch Stickstoffsammler). Auch Luzerne verfügt über ein starkes Wurzelnetz, das die Krume festbindet, sie darf aber nicht mehr als ein paar Jahre (2—3 Jahre mit 3mal jährlich mähen) angebaut werden, da nach dieser Zeit Pflanzen- und Bodenmüdigkeit eintritt.

Luzerne ist ein Pflanze, die für die erosionsgefährdeten Stellen des Arbeitsgebietes besonders nachdrücklich empfohlen werden muß. Sie ist wärme- und sonnenliebend, ihre Konstitution ist kontinentaler Prägung*. Das Anbauggebiet der blauen Luzerne stimmt mit dem Weinanbauggebiet überein. Sie findet im Arbeitsgebiet die besten Bedingungen.

Um die Schutzwirkung der Pflanzen am Hang besser auszunutzen, ohne auf den Anbau von abtragungsempfindlichen Pflanzen zu verzichten, hat man in USA die Methode des Streifenanbaues (strip-cropping) entwickelt, die im Arbeitsgebiet leider nur ausnahmsweise zu sehen ist. Zum Teil fehlt es an genügend großen Feldern.

Der Streifenbau an Hängen besteht im Anbau von bodenschützenden (Gras, Luzerne, Grünland) und bodengefährdenden Pflanzen (Hackfrucht, Reihenfrucht) in abwechselnden Streifen, die sich entlang der Höhenlinien ziehen. Die Fruchtfolge muß so geplant

* H. WERNECK, 1953.

werden, daß sich jeweils an einem weniger geschützten Schlag ein Schlag mit schützenden Pflanzen anschließt. Die Breite des Streifens ist verschieden. Die im Arbeitsgebiet beobachteten Streifen überschreiten nie 20 m Breite. Die schmalsten beginnen bei 3—4 m. Je größer die Abtragungsgefährdung, desto schmaler müssen die Streifen sein. Jedenfalls müssen sie in ihrer Breite auf die Spurweite der Bestellungs- und Bearbeitungsmaschinen abgestimmt sein. Der Streifenbau läßt sich sehr gut mit Konturfurchen verbinden.

In diesem Zusammenhang möchte der Verfasser näher über den nordexponierten Hang nw. Schleimbach berichten, wo bei bedeutender Neigung (bis 18 Grad) den Höhenlinien parallele Schläge von 13—15 m Breite angelegt wurden. Die Streifen werden jeweils mit verschiedenen Kulturen bebaut, wobei die abtragungsempfindlichen den bodenschützenden benachbart sind. Am 28. 5. 1959 wurde diese Stelle untersucht. Es wurden Rillen von maximal 7/7 cm festgestellt, wobei anderswo im Gelände die linearen Formen viel größer waren. Die Bohrung ergab den C-Horizont in 45—50 cm Tiefe, genau wie im benachbarten Wald. Alle diese Messungen bestätigen, daß die Bodenabtragung in diesem Falle äußerst gering ist und die Bodenbildung mit ihr Schritt hält. Dies ist wohl der Einführung des Streifenanbaues zu verdanken.

Technische Maßnahmen

Die beschriebenen landwirtschaftlichen Vorbeugungsmaßnahmen haben als Ziel, das Niederschlagswasser aufzuhalten und zur Einsickerung in den Boden zu bringen. Wenn die zweckmäßige Bodenbearbeitung, Düngung und Fruchtfolge nicht ausreicht, um die Versickerung zu fördern, den Oberflächenabfluß zu verzögern und den Boden durch Bewachsung gegen die aufprallenden Regentropfen und das herabfließende Niederschlagswasser zu schützen, was gewöhnlich bei Neigungen (nach unseren Geländebeobachtungen) von ca. 6—8 Grad zutrifft, muß zu technischen Maßnahmen gegriffen werden. Das soll aber keine Vernachlässigung von landwirtschaftlichen Maßnahmen bedeuten — im Gegenteil, beide müssen parallel getroffen werden.

Technische Maßnahmen in den Weingärten

In den Weingärten muß man besonders die Abschlämmgruben (Fanggruben, Sickergruben) hervorheben. Die beobachteten Abschlämmgruben sind 50—60 cm tief, 80—100 cm lang (parallel den Höhenlinien) und 40—50 cm breit. Sie werden mit der Zeit mit Ablagerungen gefüllt und müssen ausgehoben werden. Diese Maßnahme wird leider im Arbeitsgebiet in einem zu geringen Ausmaße angewendet. Für die Weingärten wäre auch die Anwendung von in Ungarn * erprobten Methoden zu überlegen. Es handelt sich um sogenannte Tellerung und Schachtelung. Die Tellerung besteht im Ausgraben und Anhäufen des Bodens rund um die Rebe in Tellerform, die Schachtelung im Umgeben von 2—6 Weinstöcken mit einer schützenden Schanze. Diese Maßnahmen werden an den Hängen über 3 Grad Neigung empfohlen. Andere technische Maßnahmen in Weingärten werden im nächsten Abschnitt geschildert.

Abflußrinnen und -gräben

Das Niederschlagswasser, das nicht direkt zur Versickerung kommt, muß abgeführt werden, ohne eine verstärkte Bodenzerstörung hervorzurufen. Leitlinien für den Abfluß sind Abflußrinnen und Abflußgräben zwischen den Äckern, die je nach Bedarf mit Gras bewachsen oder mit Steinen gepflastert werden können. Es ist zu bedauern, daß dies vielfach nicht geschieht, denn dadurch könnte ihre Austiefung vermieden werden. Im

* E. WITKOWSZKY, 1958.

Arbeitsgebiet überwiegt ein System von Abflußrinnen, die entweder quer zum Gefälle (Längs-, Querrinnen) oder parallel zum Gefälle (Gefällsrinnen) verlaufen. In manchen Weingärten wurden auch Abflußrinnen beobachtet, die 45 Grad zu den Höhenlinien verlaufen.

Die fast parallel zu den Höhenlinien verlaufenden Abflußrinnen haben die Aufgabe, die übermäßig großen Hanglängen zu unterbrechen, das abströmende Niederschlagswasser abzufangen und den Gefällsrinnen seitlich zuzuführen. Die Ausmaße von diesen Längsrinnen sind ganz verschieden: von 10 cm Breite und 5 cm Tiefe reichen sie bis zu 1 × 1 m (Auffanggräben). Der Aushub der letzteren wird zur Herstellung von Wällen zum Anhalten des Wassers benutzt. Sie trennen gewöhnlich zwei Grundstücke mit verschiedener Nutzung — in den Äckern des Arbeitsgebietes sind sie kaum anzutreffen — ihre Rolle übernehmen gegebenenfalls die den Höhenlinien parallelen Bearbeitungsfurchen. In den Weingärten aber kommen sie oft vor (z. B. nw. Kronberg, Hügel 243 n. Enzersfeld, s. Unterolberndorf). Diese Auffanggräben verlaufen gewöhnlich unterhalb der berasteten Terrassenböschung und führen das Wasser mit einer geringen Neigung (2—4 Grad) ab (z. B. Hügel 243 n. Enzersfeld). Es muß vorgesorgt werden, daß das Wasser gefahrlos bis in den Bach abgeführt wird, da es sich meist um größere Wassermassen handelt. Die Auffanggräben müssen unbedingt nach größeren Niederschlägen von den Ablagerungen geräumt werden. Beim Versäumen entstehen oft empfindliche Schäden.

Das von den kleineren Längsrinnen gesammelte Niederschlagswasser kommt in die Gefällsrinnen. Auf kleinen Schlägen verlaufen sie direkt an der Ackergrenze, bei größeren (z. B. n. Pföding bei Schlagbreite über 10—15 m) müssen zusätzliche Mittelfurchen gezogen werden. In diesen, das Wasser auf dem kürzesten Wege hinabtransportierenden Leitlinien entstehen die größten Schäden (Gräben, große Auskolkungen). Die Vorbeugung dieser Schäden ist daher eine wichtige Aufgabe. Vor allem darf die Neigung der Abflußrinnen nie 10 Grad überschreiten. Im Arbeitsgebiet sind z. B. n. Enzersfeld die Abflußrinnen zu steil geführt und es wurden Gräben bis zu 50 cm Tiefe beobachtet (17. 8. 1959). Größere Neigung als 10 Grad kann man entweder durch Änderung des Verlaufes der Rinnen oder durch Errichtung von ungefähr 20 cm hohen Schwellen aus Stein (z. B. Weingärten s. Schleimbach), Reisig oder Holzbalken überwinden.

Wie erwähnt, sind im Arbeitsgebiet auch Abflußrinnen zu treffen, die gewissermaßen einen Übergang der beiden oben beschriebenen Längs- und Gefällsrinnen darstellen. Ihre allgemeine Richtung ist 45 Grad zum Gefälle. Diese Abflußgräben dürfen nie konvex nach unten biegen; am 27. 5. 1959 wurden ö. Pföding beträchtliche Bodenabtragungsschäden beobachtet, die dadurch zustande gekommen sind, daß das Wasser aus einem nach unten konvexen Abflußgraben ausgebrochen ist.

Es kommt im Arbeitsgebiet leider oft vor, daß für den Abfluß nicht gesorgt wird und dann erhebliche Bodenschäden auftreten. Als Beispiel sei hier ein Fall an der Straße Pföding—Münichstal erwähnt. Aus einem großen Einzugsgebiet kommen die Gewässer in einer Mulde zusammen, die nur einen kleinen üppig bewachsenen Graben hat. Das Wasser sucht nach jedem Starkregen einen Weg durch die Ackerschläge und entfernt in einer bis 5 m breiten Zone Krume samt Ernte (Abb. 7). Man kann mit aller Bestimmtheit die Erbauung eines gepflasterten Grabens mit mehreren Schwellen empfehlen. Der Kostenaufwand macht sich in ein paar Jahren bezahlt.

Terrassen

Ab einer Geländeneigung von 10—15 Grad, wenn alle anderen Maßnahmen fehlgeschlagen, muß das Gefälle durch Terrassierung vermindert werden. Der Neigungswinkel,

von dem an die Terrassierung erforderlich ist, hängt von vielen Umständen ab. Die obere Grenze für gewöhnliche Terrassierung im Arbeitsgebiet kann mit 15–20 Grad angegeben werden, darüber sind Stufenterrassen zu empfehlen. Stufenterrassen sind z. B. am W-exponierten Hang nw. Kronberg und im Tiefen Weg (Abb. 9, Hintergrund) zu finden. Terrassen können sich sozusagen „von selbst“ mit verhältnismäßig geringem Arbeitsaufwand bilden: Wenn man einen Schlag in zwei Teile durch einen in den Höhenlinien laufenden Feldrain trennt, sammelt sich der abgetragene Boden im Laufe der Zeit vor dem Feldrain, eine Art von Terrasse bildend. Dieselbe Rolle kann auch ein entsprechend verlaufender Feldweg erfüllen. Normalerweise wird die Terrassenbildung durch entsprechende Pflugarbeit bewirkt.

Die Terrassenböschungen werden mit Gras, Bäumen (im Arbeitsgebiet gewöhnlich Kirschbäume, seltener Robinien), Sträuchern und Hecken bepflanzt. Nach den im Arbeitsgebiet gemachten Beobachtungen ist die Berasung den Hecken vorzuziehen. Die Grashänge sind steiler und schmaler (geringer Bodenverlust), das Gras hält den Boden besser als die Hecke und gibt wirtschaftlichen Nutzen (Heu).

Die Terrassierung und Einteilung der Felder bringt gewisse Nachteile mit sich, und zwar Behinderung des Maschineneinsatzes, ohne den der moderne landwirtschaftliche Betrieb nicht existieren kann. Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, hat man in den USA anstatt Terrassierung vielfach das sogenannte „contour ploughing“ angewandt. Die Kontur-, Wasserauffang- oder Höhenlinienfurchen ziehen in den Höhenlinien mit einem geringen Gefälle (0,1 bis 0,4%) nach erosionsbeständigen Abflußrinnen, die einer Austiefung widerstehen (Graswuchs oder Steinbelag). An der hangabwärts gerichteten Seite der Furche befindet sich ein flacher Wall, der aus dem ausgehobenen Boden besteht. Weder die Furche noch der Wall bilden ein Hindernis für die Arbeit der landwirtschaftlichen Maschinen. Sie erreichen jedoch ihr Ziel: sie verlangsamen den Wasserabfluß und fördern die Versickerung.

Die Konturfurchen bilden ganze Systeme. Ausmaße und Abstände zwischen ihnen müssen natürlich den lokalen Bedingungen (vor allem Niederschlag und Gefälle) angepaßt werden. Durchschnittlich ist die Furche 20–30 cm tief und 1,2 bis 2 m breit. H. KURON (1949) empfiehlt eine Breite von 60–80 cm und Tiefe von 15–20 cm.

Manchmal kann eine Neigungsverringerung nur mit Hilfe von Terrassierung erreicht werden. Abb. 4 zeigt ein brachliegendes stark abgetragenes Feld nw. Wolkersdorf (früher Weingarten) mit maximaler Neigung 18–19 Grad. Die Neigung wurde im Herbst 1959 durch Aufschüttung auf 11 Grad verringert und das Grundstück im Jahre 1960 mit Zuckerrüben bestellt. Die Neigungsverringerung erwies sich aber als ungenügend und das Experiment endete mit fast totalem Ernteausschlag. Die Zuckerrübenpflanzen wurden zum größten Teil abgeschwemmt und auf den unterhalb liegenden Getreidefeld haben sich beträchtliche Ablagerungen gesammelt. Die bloße Bodenaufschüttung hat somit nicht ausgereicht, man hätte terrassieren müssen. Es ist also eine strenge Anpassung der kulturtechnischen Maßnahmen den konkreten Geländebedingungen zu empfehlen. So genügt bei wenigen Graden Neigung das Aufrauen des Bodens durch Drillreihen (möglichst den Höhenlinien parallel), bei mäßigen Winkeln (bis ca. 10 Grad) sind Konturfurchen zu empfehlen und bei steileren Böschungen sind Terrassen zu errichten.

Vorbeugung der Wegeerosion

Mit dem Problem der gefahrlosen Ableitung des auf dem Hang abfließenden Wassers ist die Frage der Vorbeugung der Wegeerosion aufs engste verknüpft. Wie erwähnt, sind die Erosionsschäden auf den Wegen des Arbeitsgebietes beträchtlich. Wege dürfen nicht senkrecht an Steilhängen führen wie z. B. der Waldweg nördlich des Teiches in Würnitz

oder den Feldweg unmittelbar nördlich Münichstal unterhalb der Weinterrassen (Abb. 14). Die beste Richtung der Wege entspricht der, die wir für die Abflußrinnen empfohlen haben: fast parallel den Höhenlinien mit einer kleinen Neigung. Der günstigste Verlauf der Wege ist auf der Wasserscheide entlang eines Rückens. Dadurch vermeidet man das Abfließen von Wasser auf dem Wege und erzielt einen minimalen Neigungswinkel. Die Schäden in so geführten Wegen (z. B. westlich Münichstal, n.w. Schleimbach, n. Schleimbach usw.) sind selten beträchtlich. Andererseits sollten Muldenlagen, in denen Wasser zusammenströmt, vermieden werden.

Oft trifft man den Höhenlinien parallel verlaufende Wege. Sie stauen das am Hang abströmende Niederschlagswasser und bilden eine eigene Erosionsbasis. Dieser Verlauf von Hohlwegen muß positiv gewertet werden. Es muß jedoch die Bedingung gestellt werden, daß die Hangneigung in Wegnähe nicht 6—7 Grad übersteigt. Völlig höhenlinienparalleler Verlauf muß vermieden werden: horizontale Wege stauen das Niederschlagswasser, das keinen geeigneten Abfluß findet und u. a. auf die unterhalb gelegenen Felder durchbrechen kann. Die nach unten konvexen Bogen sind auch nicht ratsam, denn das Wasser schießt aus ihnen oft in die Felder hinaus.

Das Problem der Wasserabführung aus den Wegen, besonders den Hohlwegen, bereitet große Schwierigkeiten. Im Arbeitsgebiet sind verschiedene Methoden seiner Lösung zu beobachten: auf den Waldwegen (z. B. östlich von Ritzendorf und am Bisamberg) sind künstliche, schräg durch den Weg verlaufende Schwellen gebaut. Sie bestehen aus Steinen, manchmal sind es Holzbalken. Die Schwelle dient der seitlichen Abführung des Wassers in den Graben oder in den Wald. Sie muß haltbar sein und vorsichtig befahren werden. Auf den Waldwegen trifft man oft Querrinnen, die in gewissen Abständen, z. B. 20 m, das Wasser seitlich abführen.

Leider nur selten trifft man gepflasterte Hohlwege oder Hohlwege mit unterirdischem Kanalabfluß.

Als Beispiele einer richtigen Landschaftssanierung können die Bauten, die in den beiden zur Stadt Wien gehörenden Gemeinden Stammersdorf und Strebersdorf durchgeführt worden sind, gelten. Die Realisierung dieser Bauvorhaben war infolge der beträchtlichen Schäden notwendig, die in den tief eingeschnittenen Hohlwegen entstanden waren. Die Hohlwege führen die im Raum des Bisamberges fallenden Niederschläge in südwestlicher Richtung gegen die Ortschaften Stammersdorf, Strebersdorf und Langenzersdorf ab. Von den unbewaldeten (Weingärten), ziemlich steil abfallenden Hängen flossen die Starkregen ohne Retension ab, überfluteten die Hohlwege und machten sie unpassierbar. In den flacheren Geländeteilen am Fuße des Bisamberges entstanden infolge ungenügender Vorflut Geländeüberstauungen, Vermurungen etc. Im Jahre 1954 wurden drei Sickerteiche mit Fassungsraum von je 5000 cbm gebaut:

1. Unterhalb der Landstraße beim Pestkreuz (Einzugsgebiet 0,63 km²).
2. Bei Unteren Jungen Bergen.
3. Bei Oberen Jungen Bergen.

In diesen Teichen versickern die Niederschlagswasser relativ schnell. Für 1961 war eine Verdoppelung des Fassungsraumes der zwei ersteren Teiche vorgesehen, da der Wasserabfluß größer als im Projekt vorgesehen ist.

Die Sickerteiche werden von Zeit zu Zeit ausgehoben *. Nach bisherigen Erfahrungen kann man sagen, daß der Normalaushub in einem Teich pro Jahr (ohne Starkregen) 300 cbm beträgt, nach einem Starkregen beträgt der Aushub 2000—3500 cbm. Die Räumung 1959 betrug im Sickerteich beim Pestkreuz ca. 15.000 cbm, im Jahre 1960

* Der Aushub wird in manchen Gegenden kompostiert und als wertvolle Gartenerde benützt. Hier hat man davon abgesehen, da der Boden relativ arm an Humusteilen ist.

hatte sich dagegen nur eine 10 cm mächtige Schicht angesammelt, was nur 75 cbm entspricht. Diese außerordentlich niedrige Menge ist nicht nur auf die geringere Zahl von Starkregen im Jahre 1960 zurückzuführen. Die Hauptursache liegt darin, daß die Pflasterung des Hauptweges die Menge des vom Wasser mitgerissenen Erdreiches wesentlich verringerte.

Als Ablagerungsstellen dienen im Gebiete von Strebersdorf—Stammersdorf nicht nur die Sickerteiche. Beim Klausgraben wird zu diesem Zwecke eine versumpfte Wiese benutzt, südlich von Stammersdorf (das Wasser gelangt unter den Straßen der Ortschaft hierher in Rohrkanälen mit 180 cm Durchmesser) eine alte Schottergrube. Sie ist 500 m lang, 20 m breit und hat eine 50 cm mächtige Ablagerungsschicht, somit rund 5000 cbm Anschwemmung. Es ist bedauerlich, daß in anderen Gemeinden größere finanzielle Mittel für Sanierungsmaßnahmen fehlen. Viele Hohlwege benötigen Pflasterung und Regulierung der Abflußverhältnisse, so wie es im Landstraßengraben geschehen ist. Man könnte dadurch beträchtliche Schäden vermeiden. So z. B. benötigt der Hohlweg östlich Pfösing (Abb. 11), der bei maximaler Neigung von 10 Grad beträchtliche Wassermassen abführt und zeitweise unbefahrbar ist, Verbauung ohne getrenntes Gerinne (Platzmangel). Der Weg Pfösing—Münichstal braucht wieder, wie oben erwähnt, einen ausgemauerten gesonderten Straßengraben, der die Wasser gefahrlos ableiten könnte (Abb. 7) u. a. m.

Schlußfolgerungen

Zusammenfassend läßt sich über die Vorbeugungsmaßnahmen gegen die Bodenzerstörung sagen, daß sie nach den im Gelände gemachten Beobachtungen immer von Erfolg sind. Sogar bei extremen Bedingungen wie wolkenbruchartigen Niederschlägen im Jahre 1959 haben sich die bodenschützenden Maßnahmen gut bewährt und dort, wo Schäden nicht zu vermeiden waren, nur geringe Schäden angerichtet. Man könnte eine Qualifizierung vom Standpunkt des Bodenzerstörungsschutzes wie folgt vornehmen:

1. Keine Bodenzerstörung festgestellt;
2. Mäßige Bodenzerstörung festgestellt — Schaffung zweckmäßiger Abflußverhältnisse, Einbau bodenschützender Kulturen in die Fruchtfolge empfehlenswert;
3. Starke Bodenzerstörungsgefährdung
 - a) Zusätzliche Vorbeugungsmaßnahmen erforderlich (Konturfurchen, Verringerung des Einzugsgebietes)
 - b) Außer der oben genannten Vorbeugungsmaßnahmen Terrassierung erforderlich.
4. Wegen stärkster Gefährdung (Grabenerosion) Beforstung erforderlich.

Die Situation im Arbeitsgebiet kann keineswegs als alarmierend bezeichnet werden. Man muß aber dennoch vorsorgen und neben Maßnahmen, die nichts oder fast nichts kosten (z. B. zweckmäßige Bearbeitungsrichtung, Fruchtfolge), auch Investitionen u. a. in technischen Bauten wie in Stammersdorf und Strebersdorf, die sich schon nach wenigen Jahren rentieren, propagieren. Manche Autoren haben versucht, die Verluste, welche die Bodenzerstörung der Landwirtschaft zufügt, zahlenmäßig zu errechnen. Wenn man diese Zahlen mit den Summen vergleicht, die der Bodenzerstörungsforschung in der Welt zugute kommen, so zeigt sich eine große Diskrepanz. Sie hat eine Ursache. In der Landwirtschaft gibt es Millionen von Betrieben und die Bodenzerstörungsschäden verteilen sich auf diese große Zahl. Für einen Betrieb spielen sie eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle. Wenn man diese Schäden aber an Saat, Dünger, Ernteerträgen und Arbeitsaufwand summiert, so erreicht man sehr große Beträge. Solche Berechnungen, die ein größeres Gebiet umfassen würden, konnten von uns im Arbeitsgebiet nicht durchgeführt werden. In einigen Fällen gelang es, Einzelberechnungen durchzuführen, die aber nur verhältnismäßig kleine Parzellen oder Wegabschnitte betreffen. Der Durchführung aller Maßnahmen,

die die Bekämpfung der Bodenzerstörung zum Ziel haben, muß nicht nur ein detaillierter Kostenvoranschlag vorangehen, sondern auch die Berechnung der Schäden auf einem größeren Gebiet. Durchschnittlich sind die Schäden auf einzelnen Äckerschlägen gering, was die passive Haltung der einzelnen Landwirte erklärt. Erst genaue Erhebungen geben Auskunft, inwieweit die eventuellen Investitionskosten effektiv sein könnten, denn es kann sein, daß sich gewisse Maßnahmen als zu kostspielig erweisen, daß sie z. B. solche Intensität und Mengen der Starkregen berücksichtigen, die alle 100 oder 500 Jahre zu erwarten sind. Außerdem muß man in Betracht ziehen, daß Ursache und Auswirkung der Bodenzerstörung räumlich oft weit auseinanderliegen, z. B. kann die Bodenabtragung im Weinviertel zur Verschlammung der künftigen Donaustaubecken führen. Aber auch innerhalb einer Gemeinde können die durch einen Landwirt begangenen Fehler Schäden auf den benachbarten Feldern verursachen.

Alle die oben erwähnten Aspekte führen zur Schlußfolgerung, daß die Natur der Bodenzerstörungsfragen eine zentrale Führung der Maßnahmen gerechtfertigt, die die Arbeit der einzelnen Landwirte in einem größeren Raum lenken und koordinieren soll. Man müßte auch über entsprechende finanzielle Mittel zur großzügigen Durchführung vorbeugender technischer Maßnahmen verfügen, denn unzureichende Maßnahmen („Flickarbeit“) sind völlig unwirtschaftlich. In dieser Hinsicht möge noch einmal auf die amerikanischen Erfahrungen hingewiesen werden. Von den internationalen Organisationen ist für die Probleme der Bodenzerstörungsbekämpfung die FAO zuständig, die — wie wir wissen — diese Frage in ihren Aufgabenbereich eingeschlossen hat.

LITERATURVERZEICHNIS

- AYRES, Q. (1936): Soil erosion and its control. New York.
- BENNET, H. H. (1939): Soil Conservation, NY XVII + 993 S.
- FINK, J. (1956): Zur Systematik fossiler und rezenter Lößböden in Österreich. Vh. VI. Int. Bod. Kongr. Paris, S. 585 - 592.
- (1960): Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs; ds. Zschft., Heft 4, S. 45 - 58.
- GEGENWART, W. (1952): Die ergiebigen Stark- und Dauerregen im Rhein-Main-Gebiet und die Gefährdung der landwirtschaftlichen Nutzflächen durch die Bodenzerstörung. Rhein-Mainsche Forschungen, H. 36, 52 S.
- GROSSE, B. (1950): Die Bodenerosion in Deutschland und ihre Kartierung als Grundlage für eine systematische Bekämpfung, Zeitschrift für Raumforschung, H. 1/2, S. 40 - 51.
- (1950b): Bodenerosionskartierung eines typischen Bereichs im mitteldeutschen Lößgebiet. Zeitsch. f. Acker- u. Pflanzenbau, Berlin, Bd. 92, S. 238 - 260.
- HARTKE, W. (1955): Ein Beispiel für das Maß der Bodenabspülung in Weinbergen durch Starkregen. Wasser und Boden, H. 6, S. 193 - 195.
- (1958): Der Anteil der Stark- und Dauerniederschläge am Gesamtniederschlag in Süddeutschland nördlich der Alpen. Geographische Forschungen. Festschrift zum 60. Geburtstag v. H. Kinzl, Innsbruck, S. 62 - 72.
- HEMPEL, L. (1957): Das morphologische Landschaftsbild des Unter-Eichsfeldes unter besonderer Berücksichtigung der Bodenerosion und ihrer Kleinformen. Arbeit aus d. Geogr. Inst. Göttingen, Forschungen z. d. Landeskunde, Bd. 98, 53 S.
- HEMPEL, L. (1951): Über Kartierungsmethoden von Bodenerosion durch Wasser. Neues Archiv für Niedersachsen, S. 590 - 598.
- (1951a): Über die Meßbarkeit von Bodenerosion. Z. f. Pflanzenernährung, Düngung, Bodenkunde, Bd. 55 (100), S. 106 - 110.
- (1954): Beispiel von Bodenerosionskarten im niedersächsischen Bergland sowie Bemerkungen über Berücksichtigung der Erosionsschäden bei der Bonitierung. Neues Archiv f. Niedersachsen, S. 140 - 143.
- (1954a): Die Entstehung einiger antropogen bedingter Oberflächenformen und ihre Ähnlichkeit mit natürlichen Formen. Ergebnisse u. Probleme moderner geogr. Forschung. Hans Mortensen zu seinem 60. Geburtstag, Bremen. S. 119 - 126.
- ILLNER, K. (1957): Zur landwirtschaftlichen Bedeutung der Bodenerosion durch Wasser. Dtsch. Landwirtschaft Nr. 11, S. 534 - 537.
- JUNG, L. (1956): Zur Frage der Nomenklatur erodierter Böden. Bodenabtrag und Bodenschutz. Mittl. a. d. Inst. f. Raumforsch. Bonn, H. 20, S. 61 - 72.
- (1956a): Bodenabtrag u. Ernterückgang. Bodenabtrag u. Bodenschutz. Mittl. a. d. Inst. f. Raumforschung, Bonn, H. 20, S. 93 - 102.
- (1956b): Neue Untersuchungen über Bodenabtrag u. Nährstoffverlagerung. Bodenabtrag und Bodenschutz, S. 179 - 194.
- KURON, H. (1938): Die Gefahren der Bodenerosion und ihre Bekämpfung, Berlin, 19 S.
- (1940): Beobachtungen über die Bedeutung des Bodenabtrages in Norddeutschland. Bodenk. u. Pflanzenernähr., Bd. 21/22, S. 181.
- (1941): Die Bodenerosion u. ihre Bekämpfung in Deutschland. Kulturtechnische Abhandlungen, Bd. IV, Die Bodenerosion, ihre Ursachen und ihre Bekämpfung, S. 1 - 26.
- (1949): Maßnahmen zur Bekämpfung der Bodenerosion. Dtsch. Landwirtschaft, H. 5, S. 70.
- (1950): Löß und Bodenerosion. Ztschr. für Pflanzenernährung 50, S. 74 - 82.
- (1952): Abfluß- u. Abtragungsmessungen auf Ackerland. Wasser u. Boden, 2, S. 42.
- (1953): Bodenerosion u. Nährstoffprofil. Bodenabtrag u. Bodenschutz. Mittl. a. d. Inst. f. Raumforschung, H. 20, S. 73.
- LAATSCH, W. (1934): Die Bodentypen um Halle (Saale) u. ihre postgluviale Entwicklung. Jahrbuch d. Halleschen Verbandes f. d. Erforschung d. mitteldeutschen Bodenschütze usw., 13, S. 57 - 112.
- Landwirtschaft und Bodenerosion (1954): I. Der Roßbacher Hof bei Erbach im Odenwald. Mittl. a. d. Inst. f. Raumforschung, Bonn, H. 23, Bad Godesberg.
- MAIWALD, K. (1949): Die Bedeutung der Düngung für die Frage der Bodenerosion. Z. f. Acker u. Pf. Bau, Bd. 91, S. 297 - 319.
- MASUCH, K. (1958): Häufigkeit u. Verteilung bodengefährdender sommerlicher Niederschläge im Bereich der DDR. Acta hydrophys. Berlin, S. 111 - 137.
- RAZKOWSKI, W. (1958): Zagadnienie denudacji na obszarze pol uprawnych „Czasopismo geograficzne“ t. XXIX, zesz. 3, S. 355 - 370.
- RAMSAUER, B. (1955): Nährflächenverluste in Österreich. Wasser Boden, 7. Jg., H. 11, S. 329 - 330.
- REININGER, A. (1955): Splyw gleb na uprawianych zboczach „Rocznik nauk rolniczych“.
- RICHTER, H. (1958): Die Wildbachkatastrophen des Jahres 1958 in Steiermark und Kärnten. Österreichische Wasserwirtschaft, H. 11, S. 241 - 247.
- RUPPERT, K. (1952): Die Leistung des Menschen zur Erhaltung der Kulturböden im Weinbaugebiet des südlichen Rheinhessen. Rhein-Mainsche Forschungen, H. 34, 44 S.

- SCHLEGEL, W. (1960): Alte Abtragungssysteme u. quartäre Formenbildung im östlichen Weinviertel. Dissertation Geogr. Inst. d. Univ. Wien.
- SCHMIDT, W. F. (1952): Art und Entwicklung der Bodenerosion in Südrußland. Mitt. alt. d. Ins Raumerforschung, Bonn, Bad-Godesberg, H. 13.
- SCHMITT, O. (1952): Grundlagen und Verbreitung der Bodenzerstörung im Rhein-Main-Gebiet mit einer Untersuchung über Bodenzerstörung durch Starkregen im Vorspessart Rhein-Mainische Forschungen, H. 33, Frankfurt/M., 130 S.
- SCHULTZE, J. H. (1951/52): Über das Verhältnis zwischen Denudation u. Bodenerosion. Die Erde, S. 220 – 232.
- (1952): Die Bodenerosion in Thüringen. Wesen, Stärke und Abwehrmöglichkeiten, Peterm. Geogr. Mittl., Gotha, Erg. H., S. 247.
- (1953): Neuere theoretische u. praktische Ergebnisse der Bodenerosionsforschung in Deutschland. Forschungen u. Fortschritte XXVII, S. 12 – 18.
- SEKERA, F. (1951): Gesunder und kranker Boden, 3. Auflage, Verlag Paray, Berlin.
- SOBOLEW, S. (1948): Razwitije erozjonnych processow na territorii Ewropejskoj czasti SSSR i borba s nimi, t. I, Izd. Akad. Nauk SSSR.
- WEBER, A. (1953): Feld- u. Laboratoriumsforschungen über die Bodenerosion in den Wäldern u. die Methoden der Erosionsverhinderung in den USA, Wien, 54 S.
- WERNECK, H. (1953): Die naturgesetzlichen Grundlagen des Pflanzen- u. Waldbaues in Niederösterreich, Wien, 332 S.
- WITKOWSZKY, E. (1958): Die Frage der Bodenerosion in unseren Qualitätsweingärten. Jahrbuch des Forschungsinstitutes für Anpeloogie, Budapest.
- WUZ, K. (1949): Die landwirtschaftlichen Betriebe in Niederösterreich und in den Wiener Randgebieten, Wien, 36 S.
- ZAWADIL, R. (1951): Niederschlagsverteilung und ergiebige Regenfälle im Wiener Raum. Anhang 5 zum Jahrbuch der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien.
- ZIEMNICKI, S. (1958): Maßnahmen zur Bekämpfung der Bodenerosion in Polen, Deutsche Landwirtschaft, 9, H. 3, S. 129 – 134.

Karte 1

Karte 2

Abb. 1. Feld NW Würrnitz: Tschernosjom auf Löß. A-Horizont ca. 40 cm, schluffiger Lehm. Hangneigung maximal 16°, Exposition W. Erosionsrillen 35/40 cm. Am Hangfuß Kolluvium. Bearbeitung des Feldes in der Fallinie. Schaden durch Wolkenbruch vom 3. V. 1958. Aufnahme 25. V. 1958.

Abb. 2. Zuckerrübenfeld N Würrnitz. Tschernosjom auf Löß. Schluffiger Lehm. Hangneigung 6–7°, Exposition N. Bearbeitungsrichtung schräg zur Fallinie, daher Bajonett-Verlauf der Erosionsfurchen. Krume z. T. ganz abgetragen. Aufnahme 6. VII. 1958.

Abb. 3. Maisfeld NE Ulrichskirchen. Kulturrohboden auf Sarmatsand. Neigung 20–25°. Exposition W. Trotz höhenlinienparalleler Bearbeitung infolge ungünstigem Substrat starke Erosionsrillen (40/40). Aufnahme 28. V. 1959.

Abb. 4. NW Wolkersdorf. Breite des erodierten Feldes ca. 40 m, Länge ca. 35 m. Neigung 20°. Furchen 30/20 cm. Aufnahme 21. VIII. 1959.

Abb. 5. NW Kronberg. Frisch gepflügter Acker. Im oberen Teil Hangneigung 16° . Furchen 30/50 cm. Bei Verminderung der Neigung (im unteren Teil) werden die Furchen seichter und breiter. Aufnahme 25. V. 1959.

Abb. 6. Weingarten NW Schleimbach. Hangneigung 15° . Ap-Horizont 15 cm. Boden auch oberflächlich mit Sand überschüttet. 40% der Fläche mit Rillen und Furchen bedeckt. Im Vordergrund Graben 60/100 cm. Aufnahme 28. V. 1959.

Abb. 7. Acker unmittelbar N der Straße Pföding-Münichstal, ca. 150 m oberhalb der Gemeindegasse. Neigung der Mulde 5°. Bearbeitungsrichtung parallel den Höhenlinien. Erosionsfurche 100–140/25 cm. Tiefe entspricht A_p-Horizont. Aufnahme 5. VII. 1958.

Abb. 8. Kartoffelfeld NW Schleimbach. Das Wasser kam aus dem großen Einzugsgebiet des Trockentales und sammelte sich in dessen Tiefenlinie. Neigung der Böschungen 8–10°, der Talsohle 2–4°. Erosionsrinne bis 2,5 m breit, 25 cm tief (Beackerungstiefe). Aufnahme 28. V. 1959.

Abb. 9. SO von Putzing beim „Tiefen Weg“. Ablagerungen in einer Abflußrinne im Maisfeld. Im Vordergrund Trockenspalten. Im Hintergrund am Hang Stufenterrassen. Aufnahme 20. VIII. 1959.

Abb. 10. NW Schleimbach. Gegengefälle ca. 1°. Ablagerungen im Sommergetreide. Krustenbildung mit Trockenspalten im dichtgeschlämmten Material. Nebenan im Wintergetreide keine Schäden. Aufnahme 25. V. 1958.

Abb. 11. Hohlweg O Pröding ca. 100 m vor der Gemeindegchlucht. Neigung 5°. Exposition der Wand SW. Im Hintergrund Obstbäume auf ehemaligen Weingärten (Gemeindegchlucht). Aufnahme 3. V. 1958.

Abb. 12. Hohlweg Schleimbach – Ulrichskirchen. Verlauf quer den Höhenlinien. NW-exponierter Hang teilweise vegetationslos, teilweise Überhänge von 50 cm. SO-exponierter Hang durch Gras gut geschützt. Tiefe des Hohlweges links 4–5 m, rechts 2–3 m. Links Getreideäcker, rechts Weingärten. Aufnahme 24. V. 1958.

Abb. 13. SO Münichstal. Teilweise bewirtschafteter alter Hohlweg. Höhe des Steilhanges bis 3 m.
Aufnahme 4. V. 1958.

Abb. 14. Feldweg nördlich Münichstal. Verlauf senkrecht den Höhenlinien. Neigung 7°. Graben 1,5 m tief,
50 – 60 cm breit. Aufnahme 20. VIII. 1959.

Abb. 15. Kiefern unmittelbar östlich der Gemeindegasse von Münichstal. Gepflanzt 1875. Böschung ca. 45°. Aufnahme 3. V. 1958.

Abb. 16. Terrassierte Äcker im Lößgebiet N vom Bisamberg (Pfaffenleiten). Exposition N. Auf dem Hang befinden sich 8 Terrassen, jede 8–10 m breit. Aufnahme 9. VIII. 1958.